

A Palestina na bibliografia acadêmica brasileira: diferenças entre usos terminológicos e categorias locais

Rafael Gustavo de Oliveira

Relatório final

Relatório final apresentado ao Programa de Pós-Doutorado do Departamento de Letras Orientais (DLO), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (SUP), sob supervisão da professora Arlene Elizabeth Clemesha.

São Paulo, 2024

Lista de figuras

Figura 1.....	16
Figura 2.....	16
Figura 3.....	17
Figura 4.....	17
Figura 5.....	19

Lista de tabelas

Tabela 1.....	10
Tabela 2.....	12
Tabela 3.....	14
Tabela 4.....	26
Tabela 5.....	31
Tabela 6.....	32
Tabela 7.....	33
Tabela 8.....	33
Tabela 9.....	34
Tabela 10.....	35
Tabela 11.....	35
Tabela 12.....	53
Tabela 13.....	54
Tabela 14 (Anexo 1).....	68

Sumário

1 – Introdução.....	5
1.1 – Terminologias comuns ao cotidiano local.....	7
1.2 – Expressões territoriais, identitárias e jargões.....	11
1.3 – Distinção entre o cotidiano em inglês e árabe.....	18
1.4 – Aporte etnográfico como aparato metodológico.....	20
2 – Levantamento de bibliografia acadêmica brasileira sobre a Palestina.....	23
2.1 – Processo de levantamento de material geral.....	24
2.2 – Processo de levantamento de teses e dissertações.....	26
2.3 – Critérios de seleção das teses e dissertações componentes da pesquisa.....	35
2.4 – Recorrência temática geral e incidência regional.....	38
2.5 – Critérios de busca de terminologias e análise de material levantado.....	40
2.5.1 – Análise teses.....	40
2.5.2 – Análise dissertações.....	44
2.6 – Considerações acerca dos trabalhos analisados.....	49
3 – Breve abordagem sobre a bibliografia acadêmica palestina.....	51
3.1 – Processo de levantamento.....	52
3.2 – Listas e tabelas das universidades consultadas.....	53
3.3 – Análise do material levantado.....	54
4 – Considerações finais: equalizando diálogos.....	61
4.1 – Decolonizando terminologias.....	62
4.2 – A importância da produção brasileira sobre a Palestina.....	66
Anexo 1 -	68
Bibliografia levantada.....	83
Referências bibliográficas.....	97

1 – Introdução

A Palestina tem figurado, cada vez mais, nos interesses de pesquisa acadêmica no Brasil. Contando com uma produção científica de notável amplitude, os temas são variados e contam com notória qualidade. Parte considerável destas produções são dedicadas a pesquisas que têm a diáspora palestina como enfoque central, seja em termos de refúgio, migração e demais terminologias acionadas nas referências ao deslocamento palestino ao redor do globo – em especial no Brasil e demais países da América Latina, com dedicada atenção para a presença de palestinos no Chile. Figuram, também, trabalhos cuja abordagem conta com enfoques historiográficos e, ainda, cujos temas são dedicados a análises de relações políticas – sejam estas locais ou geopolíticas, a exemplo das relações bilaterais entre Brasil e Palestina, da intervenção político-econômica de países diversos na região ou, também, dos diálogos entre representações palestinas, árabes e israelenses. Ainda, pode-se contemplar trabalhos que, mesmo que em menor número, têm como interesse a Palestina e suas dinâmicas e contextos locais, com especial atenção para as decorrências das políticas coloniais israelenses que tomam corpo através de seu aparato de ocupação militar e das consequências observadas a partir desta.

Para o presente trabalho, buscou-se construir estes últimos como objeto de análise. Ou seja, publicações que trazem a Palestina como objeto temático principal, visando apontar, em uma perspectiva comparativa, as similaridades e diferenças entre as terminologias e temas recorrentemente utilizadas nas produções bibliográficas brasileiras e as construções e usos cotidianos destas *in loco*, na própria Palestina. Para tal análise comparativa, foram destacadas categorias e expressões acionadas cotidianamente por sujeitos palestinos e demais residentes locais, com enfoque nas expressões de territorialidade e suas decorrências identitárias. Assim, busca-se contrapor a forma como palestinos constroem e acionam cotidianamente estas expressões com aquelas presentes na bibliografia brasileira sobre o país, lançando luz sobre proximidades terminológicas e, também, apontando suas eventuais diferenças. Este trabalho também contempla uma breve análise comparativa entre as bibliografias brasileira e palestina, contudo, ressalta-se que foi assumido um aporte metodológico antropológico para a análise das reflexões aqui presentes, em função de minha formação e atuação acadêmica enquanto antropólogo. O presente trabalho, entretanto, não está construído unicamente por reflexões antropológicas, ainda que apontamentos teóricos se façam presentes tanto quanto eventuais reflexões acerca da disciplina enquanto aparato analítico. De todo modo, para o amparo metodológico deu-se privilégio aos usos cotidianos de expressões, categorias e terminologias locais.

Para tanto, lançou-se mão de trabalho de campo *in loco*. No momento em que redijo estas linhas me encontro no o quarto ano de estadia na Palestina, tendo como interesse de observação e análise as categorias locais de territorialidade e suas componentes identitárias – levando-se em consideração o fluxo cotidiano de sujeitos palestinos entre diferentes espaços. As categorias locais de referência espacial e identitária, bases para o aporte analítico proposto neste trabalho, serão discutidas no próximo item. Por hora, vale notar que as questões que norteiam este artigo tiveram início no ano de 2013 quando, visando a confecção de minha dissertação de mestrado em antropologia social, estive na Palestina por seis meses. Algumas observações, embrionárias à época, tomaram corpo quando, posteriormente, para a condução da pesquisa que resultou em minha tese doutoral, retornei ao país, estabelecendo residência por dois anos, entre 2017 e 2018. Importante notar que, após cerca de uma década desde as primeiras observações das categorias locais, pode-se dizer que pouco mudou com relação aos seus usos cotidianos, ainda que debates outros tenham evidenciado atualizações que acompanharam as dinâmicas sociais e políticas locais – sendo componentes importantes de discussões relacionadas às políticas israelenses de ocupação colonial, políticas e ações provenientes de decisões tomadas pela Autoridade Palestina, entre outras.

Assim, entendo que a condução de pesquisa de campo *in loco*, por períodos mais prolongados, pode ser considerada uma importante porta de entrada para o acesso a expressões e categorias locais que, comumente, podem não ser observadas em estadias mais curtas. O período de permanência em campo nos trabalhos analisados, quando existente, também será considerado nas análises presentes neste artigo. Contudo, levando-se em conta que, em termos gerais, estas produções apresentam permanências relativamente reduzidas, a escolha pela análise comparativa de categorias de territorialidade e suas componentes identitárias foi assumida levando-se em consideração que estas são, grosso modo, expressões cuja observação não demanda estadias demasiado prolongadas. Assim, este artigo buscará verificar se as referidas categorias locais estão presentes na bibliografia brasileiras e, caso não se contemple a existência destas, buscará refletir sobre a possibilidade da abdicação por seus usos em função do não acesso à estas ou por eventual escolha deliberada por parte dos autores.

Para dar corpo à análise deste texto foram considerados 16 trabalhos, sendo 4 teses doutorais e 12 dissertações de mestrado, todas defendidas dentro do recorte temporal sugerido para este artigo, que considerou os trabalhos publicados nos últimos 10 anos, publicados por universidades brasileiras públicas e redigidas por autores brasileiros. A bibliografia aqui apontada foi trazida à análise após a rígida contemplação dos critérios de seleção estipulados e descritos no próximo item deste artigo. Estes foram selecionados a partir de um levantamento que somou 174 trabalhos – considerando-se não apenas teses e dissertações mas, também, artigos publicados em

periódicos científicos brasileiros e demais produções, como livros e publicações independentes – não contempladas, a princípio, com o crivo da avaliação por banca ou duplo-cego.

Também, à parte da abordagem analítica comparativa entre as terminologias das publicações brasileiras e seus usos locais, foram levantados trabalhos acadêmicos publicados a partir de universidades palestinas. Este levantamento resultou em um montante de 22.307 trabalhos (teses e dissertações), divididos entre 16 universidades palestinas consultadas. Almeja-se, com isso, observar similaridades e diferenças entre as produções bibliográficas no que diz respeito à incidência temática dos objetos de pesquisa e, principalmente, nos usos de terminologias específicas. Não foi feita a análise integral do material levantado nesta etapa, tal qual proposto para a produção brasileira. Isto se deu por três fatores principais, a saber; 1) em função do privilégio dado à abordagem metodológica etnográfica, por uma perspectiva antropológica, que evidencia usos cotidianos construídos e acionados por sujeitos locais; 2) pela diversidade temática encontrada no material levantado a partir de universidades palestinas, uma vez que temas domésticos – não familiares às pesquisas brasileiras – contam com evidente protagonismo (desde saúde pública, design de interiores, medicina, odontologia, moda e demais temáticas, não necessariamente relacionadas, diretamente, com a ocupação israelense – que, por sua vez, informa, com reincidência, as produções a partir do Brasil; 3) pela abissal diferença no número de publicações, o que inviabiliza a checagem dos trabalhos de forma individualizada e dedicada, tal qual feita com as produções brasileiras levantadas. Também, embora constem nos repositórios, grande parte das universidades palestinas não disponibiliza materiais online. Embora tenham sido realizadas buscas em bibliotecas, muitos registros bibliográficos tampouco foram encontrados. Levando-se em consideração os apontamentos acima dispostos, foram selecionados trabalhos de amostra, entre teses doutorais e dissertações de mestrado publicadas por duas universidades, quais sejam, a Birzeit University (Birzeit) e a Al Quds University (Jerusalém).

1.1 – Terminologias comuns ao cotidiano local

Durante o processo de produção de minha tese doutoral, optei pelo uso do termo “*Al Dakhel*” (الداخل) para ser usado como título principal do trabalho. A escolha deliberada por tal categoria se deu pela possível “curiosidade” que esta seria capaz de despertar, uma vez que o termo, em árabe, demanda uma tradução que abre caminho para o conteúdo da referida publicação. *Al Dakhel*, em uma tradução direta para a língua portuguesa, significa “dentro”, “interior”. Refere-se ao espaço de “dentro da Palestina”, referido pela comunidade internacional como pertencente ao Estado de Israel, considerando-se as fronteiras de 1967 – ou seja, a disposição cartográfica de

fronteiras nacionais que divide, em termos geopolíticos, o espaço em três partes distintas, a saber, os espaços apontados como palestinos (Faixa de Gaza e Cisjordânia) e aquele apontado como israelense (ou o Estado de Israel em termos de disposições cartográficas). Contudo, este espaço não é referido pela comunidade palestina local como “Israel”, mas sim como Palestina. Assim, em acordo com as categorias locais de territorialidade, a Palestina é construída enquanto uma referência espacial que extrapola as imposições cartográficas imprimidas por resoluções proveniente da – e imposta pela – comunidade internacional, sendo composta por quatro espaços distintos, a saber, a Cisjordânia, a Faixa de Gaza, Jerusalém e “dentro” (*Al Dakhel*). Esta última, também, conta com uma variante categórica de mesmo sentido, o termo “48”. Assim, “dentro” e “48” são categorias locais de espacialidade que fazem referência ao mesmo espaço. Sobre o sentido etimológico da primeira, esta refere-se à parte de “dentro” da Linha Verde, estipulada na imposição da delimitação cartográfica após a partilha da Palestina pela ONU. Esta categoria conta com uma variante de igual relevância nas expressões locais, a saber, *Al Dakhel al Muhtal* (الداخل المحتل), em tradução literal, “o interno ocupado”. A segunda, por sua vez, faz menção ao espaço ocupado pelo então recém criado Estado israelense no ano de 1948.

Como tenho argumentado em trabalhos anteriores (OLIVEIRA, 2014, 2020, 2020, 2021), estas categorias, construídas e acionadas cotidianamente por sujeitos palestinos, são indiscutivelmente sobrepostas às terminologias acionadas nas referências postas pela comunidade internacional – seja na forma de debates políticos, relações internacionais, matérias jornalísticas, publicações acadêmicas, entre outros. Assim, as expressões locais de territorialidade e suas componentes identitárias claramente se sobrepõem ao que busquei chamar seus “pares opostos”, quais sejam, categorias israelenses. Neste sentido, enquanto referência a espacialidades locais, “48” e “dentro” imperativamente se sobressaem a seu par oposto, “Israel”. O mesmo pode ser dito das expressões identitárias, onde “palestinos de 48 / dentro” aparecem em primeiro plano quando comparado com termos como “árabes israelenses”, por exemplo.

Em função de minha formação acadêmica em antropologia, é importante notar, uma vez mais, que o presente trabalho é informado por abordagens teóricas e metodológicas antropológicas, ainda que possa não ser um trabalho restrito às reflexões teóricas desta disciplina. Contudo, este apontamento justifica o predomínio de interesse sobre categorias locais em relação à terminologia recorrentemente encontrada em publicações sobre a Palestina (sejam estas acadêmicas, ou não, antropológicas ou não). Neste sentido, vale notar que, em uma abordagem de orientação etnográfica, a forma como sujeitos constroem localmente espacialidades, por exemplo, se sobressai em relação à rigidez das imposições cartográficas geopolíticas, ainda que estas últimas informem, também, a ação dos sujeitos relacionados aos espaços em questão. Por esta via, me refiro à

construção cotidiana de “mapas alternativos”, como exposto pela antropóloga argentina Sílvia Montenegro (2007), ao trazer a Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina) como um espaço construído através do trânsito cotidiano de sujeitos por/entre diferentes espaços. Assim, pode-se dizer que as sociabilidades criam territórios delimitados pelos pertencimentos dos grupos, transcendendo as rigidezes cartográficas comumente impressas em espaços limítrofes. É por esta perspectiva que advogo pela compreensão e exposição das construções e usos cotidianos das categorias de territorialidade locais, onde quer que apareçam (seja para o caso da tríplice fronteira, das comunidades indígenas ou para a Palestina, por exemplo).

Entretanto, embora tenha lançado mão de expressões de territorialidades e suas componentes identitárias com vistas a ilustrar o argumento deste artigo, é de suma importância notar que estas estão longe de ser as únicas expressões locais que divergem da forma como são expressas em publicações fora da Palestina. Dito de outra forma, o amparo terminológico de referência à Palestina em publicações que não apresentam acesso às categorias locais não é, na maioria das vezes, condizente com a forma como os próprios palestinos se referem a estas.

Neste sentido, parte das considerações sobre os usos terminológicos locais contou com observações que visaram identificar possíveis diferenças – ou mesmo divergências – entre a forma como tais categorias são acionadas em idioma inglês e em árabe (idioma nem sempre dominado de maneira satisfatória por estrangeiros que permanecem no país por períodos mais curtos). O aporte para tal reflexão está amparado no pressuposto da contextualidade dos acionamentos de categorias locais, seja onde for. Dito de outro modo, levo em consideração uma premissa antropológica bastante consolidada, a de que usos terminológicos são sempre contextuais – sejam identitários, territoriais, políticos, entre outros. Com isso, busquei constatar se os usos destas categorias (48, dentro e demais) aconteciam apenas em idioma inglês, na presença de estrangeiros. Entretanto, isto não se constatou, uma vez que o uso das mesmas terminologias acontecem nos dois idiomas, inglês e árabe, e independem da presença ou não de estrangeiros. Durante minhas estadias em campo, foi imperativa a observação do acionamento de tais categorias em árabe, em espaços diversos onde minha presença (enquanto estrangeiro) não seria fator determinante para eventuais mudanças nas referências. Além disso, visando certificar-me de tal observação, busquei questionar, junto às pessoas palestinas que compõem meu cotidiano, se elas mesmas usam tais expressões entre si ou, por exemplo, em encontros familiares e outros. As respostas foram sempre unânimes, apontando para o que busco trazer luz, a saber, os usos categóricos locais nas referências espaciais e identitárias não mudam em acordo com o idioma e ou contexto de sociabilidade. Não buscarei afirmar de maneira definitiva que absolutamente todos os sujeitos palestinos, sem exceção, acionam tais termos de maneira similar, evitando cair nos perigos da generalização. Contudo, é importante

ressaltar, com especial afinco que, ao menos no que diz respeito à minha estadia por longos períodos, jamais presenciei – ou escutei falar sobre – quaisquer usos divergentes dos aqui expostos. Vale notar, no entanto, que muitas terminologias acionadas na esfera internacional – nas referências à Palestina – são, sim, condizentes com seus usos locais, em inglês e árabe. Abaixo, pode-se contemplar uma lista breve de algumas expressões, em árabe, condizentes com aquelas expressas em publicações e veículos midiáticos internacionais.

Tabela 1 – Expressões gerais

Português	Árabe	Transliteração fonética
Palestina	فلسطين	<i>Filasteen</i>
Estado da Palestina	دولة فلسطين	<i>Dawlat Filasteen</i>
Territórios Ocupados	الأراضي المحتلة	<i>Al-aradi al-muhtala</i>
Autoridade Palestina	السلطة الفلسطينية	<i>Al-sulta al-Filasteeniya</i>
OLP (Organização para a libertação da Palestina)	منظمة التحرير الفلسطينية	<i>Munazamat al-tahrir al-Filasteeniya</i>
Intifada	انتفاضة	<i>Intifada</i>
Campo de refugiados	مخيم للاجئين	<i>Makhayyim lil-ajieen</i>
Direito de retorno	حق العودة	<i>Haq al-'awda</i>
Reconhecimento de Estado	الاعتراف بالدولة	<i>Al-i'tiraf biddawla</i>
Resolução 242 da ONU	قرار الأمم المتحدة 242	<i>Qarar al-Umam al-Mutahida 242</i>
Autodeterminação	تقرير المصير	<i>Taqreer al-maseer</i>
Acordos de Camp David	اتفاقيات كامب ديفيد	<i>Itfaqa'iyat Kamp David</i>
BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções)	مقاطعة، إنسحاب، عقوبات	<i>Muqata'a, insihaab, 'uqubaat</i>
Solução de dois Estados	حل الدولتين	<i>Hal al-dawlatayn</i>
Libertação Nacional	تحرير وطني	<i>Tahreer watani</i>
Liga Árabe	جامعة الدول العربية	<i>Jameeat al-dawal al-'arabiya</i>
Faixa de Gaza	قطاع غزة	<i>Qita' Ghaza</i>
Cisjordânia	الضفة الغربية	<i>Al-dafi'a al-gharbiya</i>

Ocupação	احتلال	<i>Ihtilal</i>
Assentamento	مستوطنة	<i>Mustawtana</i>
Colonos	مستوطنين	<i>Mustawtinin</i>
Jerusalém como capital	القدس عاصمة	<i>Al-Quds 'aasima</i>
Muro da anexação e do apartheid	جدار الضم والفصل العنصري	<i>Jidar al-dam wa al-fasel al-o 'nsori</i>

1.2 – Expressões territoriais, identitárias e jargões

Sobre as categorias e terminologias construídas, acionadas e compartilhadas localmente que contrastam com o que busquei chamar em minha tese doutoral de *status quo* terminológico (OLIVEIRA, 2020), estas são, reitero, imperativas com relação aos seus usos cotidianos. Desta forma, se sobrepõem ao referido *status quo* que, por sua vez, está relacionado com a consolidação das expressões categóricas israelenses. Estas são, muitas das vezes, também reclamadas e acionadas na busca por uma pretensa “neutralidade terminológica”. Como vejo, esta procura por um espaço “neutro”, ainda que não explicitado, é constituída na consolidação da obviedade das terminologias israelenses em contraposição às palestinas. Assim, considerando-se o que venho propondo chamar de um “binômio rígido”, a saber, “Palestina *versus* Israel”, pode-se observar que o segundo termo desta “equação” se sobressai na relação com o primeiro, uma vez que o uso das categorias palestinas locais não parece estar presente em publicações em geral e veículos midiáticos internacionais. Como busquei argumentar em minha tese doutoral:

[...] isto não é dizer que estas terminologias largamente utilizadas em publicações sobre a Palestina não se relacionem com expressões locais possíveis. O que aponto, contudo, é que estes termos, baseados no binômio rígido “Palestina x Israel” – binômio que, por sua vez, responde aos imperativos cartográficos reconhecidos e referidos pela Comunidade Internacional (como as “Fronteiras de 67”) – não são os únicos possíveis e, para além disso, não refletem de forma satisfatória os usos das categorias locais a que tive acesso. Grosso modo, ao passo que “Israel é óbvio”, a “Palestina não é tanto”. (OLIVEIRA, 2020, p.237).

Isto posto, entendo que é de evidente importância o acesso ao uso imperativo das categorias palestinas locais, visando trazê-las ao cerne dos debates sobre a Palestina, de modo a responder mais aos imperativos locais e menos às imposições das categorias israelenses, constitutivas do referido *status quo* terminológico. Assim, segue abaixo duas listas breves das principais categorias locais a que me refiro. A primeira apresenta expressões locais de espacialidade e, a segunda, expressões de tratamento.

Tabela 2 – Espacialidade

Português	Árabe / Transliteração	Definição
Terras de 48	أراضي ٤٨ <i>Aradi thamania w arb'en</i>	Refere-se ao território cuja delimitação cartográfica é referida pela Comunidade Internacional como pertencente ao Estado israelense. Opera como par opositor em relação à categoria “Israel”, enquanto espaço, imperativamente se sobrepondo a essa. Vale observar, também, a existência de uma contraparte categórica israelense na referência à Cisjordânia enquanto espaço, a saber, “Judeia e Samaria” – o que evidencia uma espécie de embate terminológico local, pouco referido em publicações acadêmicas, uma vez que tampouco as expressões israelenses aparecem referidas, ao menos nos trabalhos coletados para a presente pesquisa. Para uma ilustração etnográfica, observo que obtive durante minha estadia, por parte das autoridades israelenses, quatro vistos de um ano cada. Dentre estes, três vistos que restringem minha estadia apenas à Cisjordânia. Esta restrição de mobilidade é evidenciada pela presença de um campo no visto com a seguinte inscrição, em inglês: “ <i>Judea and Samaria only permit</i> ”.
48	٤٨ 48 <i>Thamania w arb'en</i>	Variação da categoria acima apresentada. Entretanto, esta é a forma cotidiana usada pelos sujeitos palestinos, sem a aparição da especificação “terras de”, como na expressão anterior. Para uma ilustração etnográfica, se alguém se desloca para este espaço, diz-se que “vai para 48”. Também, se alguém é proveniente deste espaço e/ou tem familiares ali vivendo, diz-se que a pessoa/família “é de 48”.
Palestina 48	فلسطين ٤٨ <i>Filasteen thamania w arb'en</i>	Referência espacial relacionada às categorias acima expostas. Seus acionamentos são diversos, a depender da situação contextual. Em geral, aparece com maior recorrência em referências a eventos acontecidos neste espaço, com especial enfoque em veículos midiáticos locais e postagens em redes sociais.
Dentro (interior / interno)	الداخل <i>al-dakhel</i>	Variação da categoria 48, de mesmo efeito. Refere-se ao espaço de “dentro” da Linha Verde, estipulada em 1950. Pode ser tomado como o termo mais usado nos diálogos

		cotidianos, além de figurar com expressiva frequência em entrevistas para emissoras de televisão e rádio locais.
Dentro ocupado (interior / interno ocupado)	الداخل المحتل <i>al-dakhel al-muhtal</i>	Variação da categoria anterior. Aqui, evidencia-se o uso do termo “ocupação”, extrapolando seu usos para além do reconhecimento formal da ocupação militar israelense em curso na Cisjordânia. Neste sentido, a Palestina toda está ocupada, em todos seus espaços.
Norte (do interior)	شمال <i>Shamel</i>	A expressão “norte” pode denotar dois espaços, quais sejam o norte da Cisjordânia (região de Jenin) ou o norte de 48. De maneira geral, a expressão “norte” isolada, sem a referência subsequente à Cisjordânia, denota a região das cidades de Haifa e Akka, por exemplo. Em outras palavras, referir-se “ao norte” é referir-se à região norte de 48 / dentro.
Cidade (exemplos)	Árabe / Hebraico	Descrição
Um Khaled	Árabe: ام خالد Hebraico: נתניה (Netanya)	Nome de cidade alterada a partir da implementação do Estado de Israel. A nova nomenclatura é também usada pela população palestina.
Battir	Árabe: بتير Hebraico: ביה"ר (Bitar)	Nome de cidade alterada a partir da implementação do Estado de Israel. <u>O nome original segue sendo usado pela população palestina.</u>
Al-Quds	Árabe: القدس Hebraico: ירושלים (Jerusalem)	Nome de cidade alterada a partir da implementação do Estado de Israel. <u>O nome original segue sendo usado pela população palestina.</u>
Um Al-Rashrash	Árabe: ام الرشراش Hebraico: אילת (Elat)	Nome de cidade alterada a partir da implementação do Estado de Israel. A nova nomenclatura é também usada pela população palestina.
Al-Khalil	Árabe: الخليل Hebraico: חברון (Hebron)	Nome de cidade alterada a partir da implementação do Estado de Israel. <u>O nome original segue sendo usado pela população palestina.</u>
Tal Al-Rabee'	Árabe:	Nome de cidade alterada a partir da

	تل الربيع Hebraico: תל אביב (Tel Aviv)	implementação do Estado de Israel. A nova nomenclatura é também usada pela população palestina. <u>Referências constantes ao nome original em árabe são observadas.</u>
Cisjordânia	Árabe: الضفة الغربية Hebraico: שטחים ("áreas")	Nome da região alterada a partir da implementação do Estado de Israel, informado pelos eventos ocorridos desde 1948. As "áreas" são referentes às áreas A, B e C. <u>A denominação "Cisjordânia" é usada pela população palestina, ainda que o nome derive da referência à margem oeste do rio Jordão. Também referida, em termos históricos, como "West Bank Jordan".</u>

Tabela 3 – Tratamento

Português	Árabe / Transliteração	Definição
Palestinos de 48	فلسطينيين ٤٨ <i>Filasteeneen thamania w arb'en</i>	Componente identitário da categoria 48. Como acima colocado, refere-se aos sujeitos palestinos provenientes deste espaço.
Árabes de 48	عرب ٤٨ <i>Arab thamania w arb'en</i>	Variação da categoria anterior. Embora bastante acionada, é menos observada que sua variante "Palestinos de 48".
Palestinos da Cisjordânia ("cisjordanianos")	الضفاوية <i>al-difawya</i>	Categoria local acionada majoritariamente por palestinos de 48 na referência àqueles provenientes da Cisjordânia. Entretanto, é também comum o aparecimento desta nas referências espaciais por parte dos sujeitos neste espaço. Por exemplo, diante da pergunta "você é palestino de onde?", pode-se observar uma resposta como "sou palestino da Cisjordânia", ou, "sou cisjordânico".
Palestinos de dentro	فلسطينيين الداخل <i>Filasteeneen al-dakhel</i>	Variação de "Palestinos de 48".
Árabes de dentro	عرب الداخل <i>Arab al-dakhel</i>	Variação de "Palestinos de dentro" e "Palestinos de 48".
Detidos (capturados)	معتقلين <i>Mu3taqalin</i>	Expressão acionada na referência aos palestinos detidos e encarcerados em prisões israelenses e palestinas. Esta categoria se constrói em relação ao contexto da ocupação israelense e detenções arbitrárias por parte da Autoridade Palestina. Neste sentido, a pessoa detida não é tratada por "prisoneira", como aparece em inglês, mas sim por "capturada". De forma contrastiva, o termo "prisoneiro" (ou "preso") pode ser mais acionado em situações outras, não

		necessariamente relacionadas às implicações do contexto político local, mas referentes às pessoas que cometeram atos infracionários ou ilícitos perante os sistemas legais locais.
Primos	ابن عم <i>ebn 3ami</i>	Expressão jocosa acionada para referir-se aos israelenses. Tem relação com a origem comum semita entre judeus – aqui posto enquanto expressão de etnicidade – e árabes. Esta categoria é acionada, comumente, em referências informais à população israelense. Para uma ilustração etnográfica, pode-se exemplificar com expressões como “temos pouca água porque os <i>primos</i> pegaram tudo para si”.
Aqueles	هدول <i>Hadol</i>	Tradução literal para “aqueles”, “esses”. Em inglês, tradução para “those”, “these”. Expressão eventualmente usada para referir-se aos israelenses. Pode ser tomada enquanto uma categoria contrastiva, ou par opositor para evitar o uso de “israelenses”, “judeus”, “primos”, entre outros.
Onde estão / ficam os judeus (na área dos judeus)	عند اليهود <i>3ind elyahood</i>	Expressão utilizada por palestinos de dentro e de Jerusalém. Refere-se aos espaços onde a incidência de judeus israelenses se faz evidente. Assim, pode-se referir tanto a bairros quando a cidades ou, mesmo, a 48 e Jerusalém, nesta via, de forma conjunta.
Exército da ocupação	جيش الاحتلال <i>Jesh elahtilal</i>	Expressão largamente utilizada em transmissões jornalísticas televisivas, radiofônicas, postagens em mídias sociais e em conversas informais. Enfatiza o caráter ocupante do exército sionista.
Exército Pampers (marca de fraldas)	جيش البامبرز <i>Jesh elbambers</i>	Expressão jocosa de caráter cômico. Passa a ser usada em referência ao exército da ocupação após um soldado urinar em suas calças durante uma transmissão jornalística. Tal evento está relacionado com a presença do exército na Faixa de Gaza, após os eventos do dia 8 de outubro de 2023. O referido soldado, na ocasião, transmitia a partir deste espaço. Após o evento, além da expressão zombeteira, várias montagens em imagens passaram ser compartilhadas na internet. As imagens zombam do autodeclarado “bravo exército israelense” com a inscrição “exército da Pampers”, em alusão à marca de fraldas pediátricas e geriátricas.

Note-se que, ainda que o presente trabalho discuta os usos terminológicos em produções científicas, seus acionamentos locais, reforço, assumem um caráter de senso comum, uma vez que

estes aparecem em diálogos e demais esferas componentes do ordinário cotidiano. Assim, para além de uma abordagem que trate unicamente dos usos verbalizados das categorias locais, apresento, abaixo, os mesmos usos verificados em redes sociais, através da descrição de estabelecimentos de comércio em suas páginas. Nestas imagens, destaca-se a oferta da possibilidade de entrega em diferentes regiões, onde as referências especiais se evidenciam.

Nutrition Center Palestine
Patrocinado · 🌐

شركة نيوتريشن سنتر للمكملات الغذائية
الفرع الاول : رام الله - عمارة طنوس - طابق الاول (ساعات الدوام من ١٠ صباحا حتى ٦:٣٠ مساء)
الفرع الثاني و الجديد - البيرة - الشرفة - بجانب المدارس الانجليزية - مقابل جوري (ساعات الدوام من ١١ صباحا حتى ٨ مساء)

📍 إمكانية التوصيل لجميع مدن الضفة و القدس و الداخل
✅ البضاعة مرخصة لدى دائرة الصحة و الاغذية الفلسطينية
📍 الوكلاء الحصريين في فلسطين

Ver tradução

العميل يمكن بيع المنتجات الموزونة بالتفصيل

280 JD

400 JD

العميل يمكن بيع المنتجات الموزونة بالتفصيل

📍 Nutrition Center

📞 072 599 0900

Figura 1 – Anúncio promocional da empresa *Nutrition Center Palestine*. Facebook.

Tradução da descrição: “Empresa de centro de nutrição para suplementos alimentares. Primeira filial: Edifício Ramallah-Tanous-Primeiro Andar (horário de funcionamento das 10h às 18h30). A segunda e nova filial - Bireh - Varanda - Próximo às Escolas Inglesas - Em frente ao Gory (Horário de funcionamento das 11h às 20h). Possibilidade de entrega para toda Cisjordânia, Jerusalém e **interior**. As mercadorias são licenciadas pelo Departamento de Alimentação e Saúde Palestino. Agentes exclusivos na Palestina.”

← **littlehandsps** ⋮

 156 posts **33.2K** followers **47** following

Little Hands
Baby and Children's clothing/room accessories Store
@littlehandsoutlet لصفحة العروض زورا
📍 إمكانية التوصيل لجميع مناطق الضفة و القدس و ال ٤٨
See translation

Figura 2 – Página comercial da empresa *Little Hands Palestine*. Instagram.

Tradução da descrição: Loja de roupas/acessórios de quarto para bebês e crianças. Para a página de ofertas, visite: @littlehandsoutlet. Entrega disponível para todas as áreas da Cisjordânia, Jerusalém e 48.

← **wardehfashion** ⋮

583 posts **24.9K** followers **3** following

WARDA 🌹
 Internet Marketing Service
 التوصيل متوفر لجميع مدن المناطق
 نابلس 10-15 🌸
 الضفة الغربية 20 🌸
 القدس 30 🌸
 الداخل 70 🌸
 Fashion & and more 🎀
 jihad :059 للاستفسار
 See translation

Figura 3 – Página comercial da empresa *Wardeh Fashion*. Instagram.

Tradução da descrição: A entrega está disponível para todas as cidades da região. [valores das entregas por localidade]: 10-15 Nablus; 20 Cisjordânia; 30 Jerusalém; 70 **Dentro** [**interior**]. Fashion e mais. Para informações [consultas] Jihad: [telefone].

← **belzamak** ⋮

169 posts **7,932** followers **70** following

Belzamak
 Shopping & retail
 Online store / التوصيل لجميع مناطق الضفة والقدس و الداخل /
 بأفضل الاسعار و أجود المنتجات التركية
 يمكنكم مراسلتنا للطلب
 See translation
 wa.me/message/D7DB7JNR0LYRF1

Figura 4 – Página comercial da empresa *Belzamak*. Instagram.

Tradução da descrição: Loja online / Entrega em todas as áreas da Cisjordânia, Jerusalém e **interior** com os melhores preços e os melhores produtos turcos. Você pode nos enviar uma mensagem para fazer seu pedido.

As categorias acima relacionadas compõem o cerne do presente trabalho. Constatar seus usos e incidência, ou o não aparecimento destas, nas produções bibliográficas em geral – e, neste trabalho, nas produções brasileiras – pode apontar para a proximidade ou afastamento existente entre as publicações acadêmicas e as dinâmicas sociais cotidianas locais da Palestina. Nesta via, categorias de territorialidade e suas componentes identitárias, reitero, não são categorias isoladas, mas sim parte constitutiva das referidas dinâmicas locais, de forma holística, entretanto, com mais direção para as dinâmicas de mobilidade e trânsito por/entre espaços distintos.

1.3 – Distinção entre o cotidiano em inglês e árabe

A condução de trabalhos de campo *in loco* demanda, por excelência, o domínio de idioma comum entre o pesquisador e a comunidade local. Neste sentido, na Palestina, o idioma inglês opera como importante instrumento de comunicação, sendo falado tanto por estrangeiros quanto por uma considerável parte da comunidade local. Com isso, a língua inglesa é ferramenta comunicacional de entrada para a condução de pesquisa de campo *in loco*, para o caso de estrangeiros que não dominam o idioma árabe em sua variante levantina.

Importante notar-se que, acerca da comunidade estrangeira local, salvo sujeitos estabelecidos no país, é comum a observação de estadias mais curtas, em geral limitadas à extensão de vistos de turismo que, na maior parte das vezes, tem duração máxima de três meses. Estas dinâmicas de estadias curtas informam, também, práticas relativamente comuns de pesquisa, orientadas a visitas ao campo, sem a possibilidade de estabelecimento por períodos mais extensos. Afirmar isto não é, de forma alguma, responsabilizar pesquisadores (para o caso do presente trabalho) ou outros interessados em vindas à Palestina pelos períodos de permanência que logram ter. A manutenção da estadia *in loco* é dependente de uma gama bastante ampla de variáveis, que vão desde as restrições israelenses para a concessão de vistos e a renovação destes, a frequente falta de fomentos para a condução de pesquisas, a distância entre a Palestina e os países de origem (aqui, em especial, em relação ao Brasil) e valores de passagens aéreas, a escassez de possibilidade de trabalhos (quando não relacionados às ONGs estrangeiras – garantidoras de fomento, salário e intermediadoras nas solicitações de visto) entre outros.

Aqui, vale notar que muitas das pesquisas realizadas em períodos de permanência reduzidos são informadas por diálogos e narrativas apresentadas em idioma inglês. Para o caso de diálogos e entrevistas entre pesquisadores e a comunidade local, narrativas são, por vezes, orientadas pela busca de sua reprodução nas esferas internacionais. Neste sentido, observa-se o uso eventual de certos termos componentes dos referidos *status quo* terminológicos. Por outro lado, entretanto, ao passo que a permanência no país torna-se mais extensa, pode-se contemplar um tipo de mudança na apresentação dos termos, em inglês, além da construção de familiaridade com os usos locais dos termos em idioma árabe. Dito de outro modo, ao passo que a permanência se estende e a pessoa interessada passa a se familiarizar com a língua árabe – seja através de aulas ou mesmo do convívio cotidiano – os usos terminológicos passam a ser percebidos por prismas distintos. Expressões tais como “dentro” (الداخل / *al-dakhel*), “detidos” (معتقلين / *Mu3taqalin*), “Terras de 48” (أراضي ٤٨ / *Aradi thamania w arb'en*) ou “Cisjordanianos” (الضفافية / *al-difawya*), para citar apenas poucos exemplos, passam a ser percebidas, no idioma árabe, em situações como entrevistas de rádio e televisão –

sendo proferidas tanto por âncoras como por entrevistados –, nas postagens em redes sociais, em conversas corriqueiras nas ruas, cafés, bares e restaurantes, discursos públicos – como manifestações políticas ou eventos públicos por universidades, ONGs locais, instituições diversas –, entre outros. Trazer estes usos terminológicos locais não significa afirmar que o *status quo* terminológico não seja acionado pela própria comunidade palestina local, mas sim, pontuar a existência de uma distinção entre os usos “domésticos” e aqueles voltados para a comunicação com a comunidade estrangeira – seja através de diálogos presenciais ou, por exemplo, em redes sociais, em inglês.

Contudo, a partir dos eventos que tomaram lugar em outubro de 2023, com os violentos e fatídicos ataques perpetrados pelo Estado israelense contra a Palestina, foi possível notar o uso das referidas terminologias em postagens em redes sociais diversas. Assim, vislumbrou-se não apenas conteúdos *online* que visam a denúncia dos ataques do Estado israelense contra a Palestina – por vezes com imagens e vídeos de conteúdo explicitamente gráfico –, mas, também, observou-se o uso de algumas das terminologias aqui apresentadas e a recomendação destas, a exemplo da postagem feita pelo perfil de Shahin Hazamy na rede social Instagram, no dia 17 de janeiro de 2024, como observado na imagem da figura 5. Entretanto, de modo geral, embora apenas alguns termos tenham ganhado espaço nos compartilhamentos, categorias espaciais como *Al-Dakhel* (الداخل) figuram menos, dando lugar a outras, majoritariamente relacionadas ao Estado de Israel enquanto estrutura institucional, a exemplo de “entidade sionista” e outros.

Figura 5: Imagem compartilhada pelo perfil do Instagram de Shahin Hazamy em 17/01/2024.¹

¹ Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C2LVgyvtRm4/>

1.4 – Aporte etnográfico como aparato metodológico

A condução desta pesquisa contou com duas etapas concomitantes, quais sejam o levantamento de produções bibliográficas – a ser apresentado no capítulo seguinte – e a condução de pesquisa de campo *in loco*. À parte de visitas ao campo por, aproximadamente, uma década, somo um total de quatro anos residindo na Palestina. No momento da redação do presente trabalho, me encontro na vigência do quarto visto com extensão de um ano cada. Destes, três (incluindo o vigente) são os chamados “*Westbank only visa*” (ou “*Judea and Samaria only permit*”, tal qual descrito na emissão do documento pelas autoridades israelenses), que restringem minha estadia à Cisjordânia, apenas – embora idas para “dentro” possam acontecer, no meu caso, na companhia de pessoal autorizado. Ainda que a presente condição de visto implique restrições de trânsito entre diferentes espaços, a mobilidade na Cisjordânia é possível de forma ampla,

Para o fomento da pesquisa em curso, conto com recursos próprios, através de vínculo empregatício com o conservatório de música Al Kamandjati². Enquanto responsável pelo departamento de violão clássico da instituição, leciono na sede desta em Ramallah, além das filiais na cidade de Jenin – ao norte da Cisjordânia –, na vila Deir Ghassany e no campo de refugiados de Qalandia. O conservatório conta, ainda, com filial no campo de refugiados Al Jalazone, nas cercanias de Ramallah. O exercício laboral junto ao conservatório pode ser considerado como importante entrada para a condução de pesquisa etnográfica, uma vez que a prática educacional não restringe a possibilidade da atuação como pesquisador. Do contrário, proporciona uma entrada menos informada pela posição “do pesquisador” e mais orientada à posição “do professor”. Ao longo de minha permanência em campo, a adoção desta abordagem metodológica – em um jogo de palavras, fazer pesquisa sem “ser unicamente pesquisador” – terminou por alocar-me em uma posição interessante junto à comunidade local. Ainda que informe de saída que minha estadia na Palestina não se restringe apenas ao exercício da educação em música, apresentando abertamente meus trabalhos enquanto pesquisador e antropólogo, esta segunda posição ocupa, de forma nítida, menos relevância em relação à primeira. Dito de outro modo, o “músico” se sobressai em relação ao pesquisador. Somado a isso está o deslocamento cotidiano entre diferentes localidades, o que proporciona, de forma privilegiada, o acesso a contextos distintos e narrativas diversificadas, além da percepção das terminologias aqui abordadas em diferentes localidades, o que aponta para seus usos de forma ampla, não sendo restritos a cidades ou a vilas específicas.

² Embora esteja compondo o corpo docente do conservatório Al Kamandjati, trabalhei, também, para o ESNM (*Edward Said National Conservatory of Music*) entre os anos de 2017 e 2018, lecionando na sede de Jerusalém. Também neste período lecionei no conservatório Al Kamandjati onde, somo, atualmente, três anos de atuação junto à instituição.

Os eventos ocorridos no dia 7 de outubro de 2023 foram decisivos, no que diz respeito a mudanças nas dinâmicas de mobilidade na Cisjordânia. Desde então, o conservatório tem restringido a ida de professores para cidades fora de Ramallah, organizando as aulas de forma *online*. A restrição não é imposta pelo conservatório, mas sim recomendada para a população em geral. Neste sentido, considerando-se o catastrófico aumento da presença militar israelense nas cidades e, também, o aumento exponencial da violência absurda perpetrada por colonos israelenses nas estradas, vilas e cidades, recomenda-se que sujeitos palestinos ou residentes na Palestina (que dependem de transporte público local ou de carros com placas palestinas) não tomem as vias rodoviárias, visando evitar ataques e demais infortúnios. De todo modo, apesar das drásticas mudanças na mobilidade dos sujeitos locais, as redes sociais passaram a figurar como importantes meios de comunicação e denúncia do violento contexto atual, em especial no que diz respeito à calamitosa situação em que se encontra a Faixa de Gaza. Com isso, as terminologias aqui referidas passaram a aparecer com notável frequência, principalmente nos meios locais de divulgação de notícias, com postagens feitas por sujeitos palestinos, em grande parte em idioma árabe e, também, a partir de grupos em aplicativos de mensagem. Os usos dos termos nas postagens e reportagens sobre os atuais ataques contra Gaza se mostraram contrastivos. Dito de outro modo, por um lado, os usos do que me referi aqui como *status quo* terminológicos figuraram nas mídias em inglês e estrangeiras. Por outro, os usos cotidianos das categorias aqui apresentadas se sobressaíram em postagens de palestinos e em mídias locais.

Além das distinções nas terminologias relacionadas às expressões de territorialidade e identitárias, outras se fazem evidentes, acionadas desde antes do contexto atual, mas explicitadas no seu decorrer. Exemplo disso são expressões como “IOF” (*Israeli Occupation Forces*) em lugar de “IDF” (*Israeli Defence Forces*), “Zionist Entity” ou “Occupation Entity” em lugar de “Estado de Israel”, ou apenas “*the Occupation*”, quando referente, por exemplo, às incursões do exército em cidades da Cisjordânia ou aos bombardeios contra a Faixa de Gaza.

Aqui, vale notar que uma abordagem etnográfica não apenas é capaz de dar conta das análises dos usos terminológicos em mídias sociais, como também observar e atestas suas construções e usos nas relações sociais componentes do ordinário cotidiano local. Neste sentido, pode-se entender que estes termos são de fundamental importância, uma vez que constituem e são constituídos na construção local cotidiana de espacialidades e suas componentes identitárias, informando ações de sujeitos palestinos na Palestina. Assim, a partir das observações etnográficas em campo, pode-se questionar, de forma condizente com a proposta do presente trabalho, qual a incidência destas terminologias nas produções bibliográficas acadêmicas brasileiras? Pode a distinção na condução de trabalhos de campo por maior ou menor período de permanência acarretar

os usos dos termos por parte de pesquisadores? O acesso ao cotidiano local em idioma árabe, em contraste com a condução de pesquisas em inglês pode informar usos de termos específicos? No capítulo seguinte, apresento o levantamento realizado da produção bibliográfica brasileira, buscando verificar a incidência de termos e sua relação com a condução de trabalhos de campo.

2 – Levantamento de bibliografia acadêmica brasileira sobre a Palestina

O curso desta pesquisa contou com duas etapas principais. A primeira foi dedicada ao levantamento de materiais diversos, considerando-se artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Esta etapa está relacionada com a proposta inicial da pesquisa, que visou a coleta e análise do maior número possível de material bibliográfico dentro do recorte temporal estipulado para esta parte do processo de levantamento, levando-se em conta os últimos dez anos (trabalhos publicados entre 2013 e 2023).

Embora tenha sido possível encontrar um número substancial de produções, durante o curso da pesquisa foi possível, também, dar-se conta de que o acesso a determinados materiais poderia ser comprometido, uma vez que estes podem estar vinculados a periódicos de menor amplitude de divulgação ou, ainda, a universidades privadas que, por sua vez, compõem um número bastante elevado em território nacional. Algumas destas, a exemplo das PUC estaduais, contam com considerável produção acadêmica e apresentam ampla divulgação e facilidade de acesso aos materiais por estas produzidas. Entretanto, considerar universidades privadas de menor expressão em relação às primeiras (mas não menos importantes), existindo em grande número no Brasil, trouxe maior dificuldade na coleta de material no período estipulado para o levantamento da pesquisa.

A partir desta constatação, decidiu-se não prorrogar a busca por materiais gerais, trazendo à pesquisa a escolha pelo levantamento e análise de teses e dissertações produzidas unicamente a partir de universidades públicas nacionais. Importante notar que, dada a relevância e abrangência dos trabalhos, estes não compõem o material de análise mas tampouco serão descartados, visando seu uso em pesquisas futuras. Ainda, serão relacionados nesta pesquisa como parte de uma lista de referências encontradas em seu curso. Também, entendendo-se que o levantamento destes trabalhos foi parte componente da pesquisa, a descrição do processo de coleta deste material está descrita no próximo item.

A segunda etapa da pesquisa visou a busca por teses e dissertações publicadas a partir de universidades públicas, tanto federais quanto estaduais. A coleta do material foi feita a partir de busca em repositórios institucionais e bibliotecas online relacionadas às universidades. Ao todo, foi feita busca nos sites de 112 instituições. O levantamento resultou em 174 trabalhos entre TCCs, dissertações e teses, contando com 16 trabalhos potencialmente condizentes com os critérios de seleção para análise dispostos adiante. O processo de levantamento deste material está descrito no item 2.2 deste tópico.

2.1 – Processo de levantamento de material geral

Para a condução da pesquisa assumi um recorte temporal de início e fim de coleta, que se estendeu entre janeiro de 2021 e maio de 2023. A coleta das publicações contou com períodos de certa estagnação, em função do conhecimento anterior de futuras publicações de artigos, além de defesas de dissertações e teses. A espera pela publicização destes materiais está relacionada com o cumprimento das exigências legais para a referenciação bibliográfica. Neste sentido, ainda que possam existir trabalhos cuja temática seja condizente com a proposta desta pesquisa, não estariam inclusas publicações de artigos que se encontrassem aprovados para publicação, no prelo de revistas acadêmicas, dissertações e teses com defesa de qualificação, ou dissertações e teses com data de defesa final após o recorte temporal estipulado para o levantamento aqui proposto.

Sobre as produções coletadas, foram consideradas aquelas disponíveis em bancos de teses, dissertações e monografias, encontradas em bibliotecas online de universidades brasileiras, redigidas em língua portuguesa por pesquisadores brasileiros. Também, foram buscados artigos publicados em revistas científicas, contando com temática específica – dossiês – ou não. Visando ampliar a coleta de trabalhos, foram feitas buscas no sistema de currículos da plataforma Lattes de cada autor encontrado nas buscas em repositórios institucionais e periódicos. Para tanto, uma vez diante do perfil dos autores, foram consultadas as publicações dos trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e artigos. Trabalhos publicados em periódicos jornalísticos não foram considerados. Também, foram feitas buscas através do recurso de “pesquisa por palavras” nas páginas dos currículos. As palavras utilizadas foram “Palestina”, “palestinos”, “Cisjordânia”, “Gaza”, “Jerusalém”, “Territórios Ocupados” e “refugiados palestinos”. Palavras relacionadas com o tema, mas não condizentes com o recorte da proposta, a exemplo de “Israel”, “Judeia e Samaria”, entre outras, não foram consideradas – visando a manutenção da especificidade temática da pesquisa. Ainda na plataforma Lattes, foram feitas consultas de orientações e de participações em bancas de defesa de dissertações de mestrado e teses doutorais, visando a busca por trabalhos não necessariamente redigidos pelos pesquisadores sobre os quais o currículo acadêmico foi consultado, ampliando, assim, o raio de pesquisa acerca das produções aqui levantadas. Por fim, foram feitas consultas, por autor e por tema, em sítios outros, como Academia.edu, Escavador.com e Google.

Sobre o primeiro, Academia.edu, foram feitas pesquisas por autor e tema – lançando-se mão das mesmas palavras usadas para a pesquisa no currículo Lattes – e, assim, foram coletados trabalhos disponibilizados pelos autores, em língua portuguesa.

Sobre o segundo, o site Escavador.com, os critérios de buscas foram similares aos utilizados na plataforma Lattes, uma vez que o site replica as informações submetidas nesta. Contudo, embora

as pesquisas no sítio tenham sido consideradas, estas não tomaram lugar primordial, visando evitar eventuais descompassos entre a atualização do currículo Lattes pelos autores e a atualização das referências no site.

Sobre o terceiro, Google, foi utilizado o mecanismo de pesquisas para a coleta de trabalhos sem disponibilidade de download nas bibliotecas online ou Academia.edu. Também, visou a busca por trabalhos componentes das referências bibliográficas disponibilizadas pelos autores nos currículos Lattes. Note-se, entretanto que, também nesta etapa alguns trabalhos referenciados não foram encontrados, impossibilitando sua coleta. As referências a estas publicações, contudo, será mantida. As buscas no site Google direcionaram os resultados para páginas de periódicos científicos, blogs pessoais e sites jornalísticos. Para esta pesquisa, embora tenha sido feita a coleta de todos os materiais, seriam considerados apenas aqueles publicados em revistas acadêmicas. Algumas referências bibliográficas, apontadas nos currículos Lattes, não se mostraram disponíveis online, sendo referidas mas cujos arquivos para downloads não foram encontrados e, também, cujas revistas apontadas nas referências não disponibilizaram o acesso aos arquivos das produções. Considerando o conteúdo das publicações como enfoque analítico, estas – assim como o nome de alguns autores – tampouco seriam consideradas. Entretanto, foi criada uma lista de referências para consultas futuras e registro geral das produções sobre a Palestina e palestinos – respeitando o alcance obtido pela presente pesquisa.

Publicações em idiomas estrangeiros (majoritariamente inglês e espanhol) não foram consideradas, ainda que condizentes com a temática e vinculadas à instituições e revistas brasileiras e publicadas por pesquisadores brasileiros. Nesta mesma via, ainda que a busca no site Google, em língua portuguesa, tenha possibilitado o acesso a algumas publicações relacionadas a instituições e periódicos de Portugal e outros países lusófonos, estas tampouco comporiam a seleção analisada, visando o enfoque nas produções especificamente nacionais.

Ao final, o levantamento resultou em um montante de 135 nomes de autores e 229 arquivos de publicações baixados. Dentre estes, 5 são trabalhos de escrita conjunta. Importante notar que, ainda que tenha sido realizado um recorte temático, cujos critérios estão expostos no item 2.3, visando considerar a especificidade da proposta analítica da pesquisa, o levantamento está disponibilizado em um banco de dados criado para consulta pública – em acordo com o proposto no projeto de pesquisa pós-doutoral vinculado à Universidade de São Paulo. Este banco de dados pode ser acessado em: <https://nucleonepla.wixsite.com/bibliobrpalestina>. As referências dos trabalhos coletados encontram-se ao final deste artigo, compondo a bibliografia geral. Também, as referências da seleção do recorte temático encontram-se na mesma sessão, contudo, agrupadas no item “bibliografia do recorte temático”.

2.2 – Processo de levantamento de teses e dissertações

Nesta etapa do processo a busca foi feita em repositórios institucionais e bibliotecas online de 112 universidades públicas brasileiras, federais e estaduais. A busca foi feita a partir do acesso aos repositórios e bibliotecas dispostos nas páginas iniciais de cada instituição. As palavras-chave usadas foram “palestina” e “palestinos”, ambas sendo suficientes para o alcance de trabalhos mesmo que estes não contemplassem estas palavras nos títulos (uma vez que o conteúdo das publicações está indexado, nos mecanismos de pesquisa, aos bancos de teses e dissertações). Dito de outra forma, as palavras eleitas para a busca retornaram as outras usadas nos currículos Lattes, a exemplo de “Gaza”, “Jerusalém” ou “refugiados”. Sobre as universidades que retornaram trabalhos relacionados com a pesquisa, estas somaram 29. Dentre estas, as universidades que disponibilizam trabalhos potencialmente condizentes com os critérios de seleção para análise compõem um montante de 8 instituições. São estas, em ordem alfabética; (federais) UFPR, UFRGS, UFRN, UFSC, UNB; (estaduais) UERJ, UNESP, USP.

Entre as 112 instituições consideradas, 4 apresentaram seus sistemas de busca ou página inicial inacessível. Para estas, foram realizadas tentativas de acesso por dois dias seguidos. Ao final, apenas uma mostrou-se acessível no segundo dia, não retornando nenhum trabalho condizente com a temática desta pesquisa.

Na próxima página, pode-se contemplar a lista de universidades acessadas, com comentários redigidos durante o levantamento mantidos. A lista é seguida por apontamento de incidência de trabalhos – relacionados à temática da pesquisa – organizados por região e, por fim, é seguida da soma final de trabalhos levantados, assim como das publicações candidatas à seleção para análise.

Tabela 4 – Lista das Universidades acessadas

Federais

1 - UNB – Universidade de Brasília. Repositório institucional. Reportou **7 dissertações** e **1 tese**. Dentre estes trabalhos, **1 dissertação** é condizente com os critérios.

2 - UFGD – Universidade Federal da Grande Dourados. *busca sistema sofia (biblioteca univ.), registros com conteúdo digital - **nada consta**.

3 - UFG – Universidade Federal de Goiás. O site da univ. aponta para página da biblioteca, mas não foi encontrado sistema de busca de acervo – na consulta geral do site, **nada consta**.

4 - UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso. Links para a “Biblioteca Digital de Trabalhos de Curso e Monografias de Especialização” (<https://bdm.ufmt.br/>) e “Repositório Institucional (RI)” <https://ri.ufmt.br/> **não estão acessíveis. CHECAR NOVAMENTE. *checado após dois dias, ainda inacessível.**

5 - UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Repositório institucional reportou **uma dissertação** sobre Naji al-Ali.

6 - UFCat – Universidade Federal de Catalão. Repositório de teses e dissertações. **Nada consta.**

7 - UFJ – Universidade Federal de Jataí. Sistema Sophia. **Nada consta.**

8 - UFR – Universidade Federal de Rondonópolis. Consulta ao acervo da biblioteca, Pergamum. **Nada consta.**

9 - UFBA – Universidade Federal da Bahia. Repositório institucional retornou **2 trabalhos** sobre Joe Sacco. **Nada consta.**

10 - UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia. Acervo Pergamum. **Nada consta.**

11 - UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Repositório institucional. **Nada consta.**

12 - UNILAB – Universidade Federal da Lusofonia Afro-Brasileira. Repositório institucional. **Nada consta.**

13 - UFPP – Universidade Federal da Paraíba. Repositório institucional reportou **três TCC**. **Nada consta.**

14 - UFCA – Universidade Federal do Cariri. Sistema de busca de repositório não encontrado. Realizada busca geral de página inicial. **Nada consta.**

15 - UFAL – Universidade Federal de Alagoas. Repositório institucional. **Nada consta.**

16 - UFCCG – Universidade Federal de Campina Grande. Biblioteca digital de teses e dissertações. **Nada consta.**

17 - UFPE – Universidade Federal de Pernambuco. Repositório institucional reportou **1 dissertação**. Não contempla os critérios da pesquisa. **Nada consta.**

18 - UFS – Universidade Federal de Sergipe. Repositório institucional reportou **2 monografias**. Teses e dissertações, **nada consta.**

19 - UFC – Universidade Federal do Ceará. Repositório institucional reportou **1 artigo**. Teses e dissertações, **nada consta.**

20 - UFMA – Universidade Federal do Maranhão. Repositório institucional. **Nada consta.**

21 - UFOB – Universidade Federal do Oeste da Bahia. Busca no portal geral do site. **Nada consta.**

22 - UFPI – Universidade Federal do Piauí. Repositório institucional reportou **1 tese** relacionada com o tema. Sob os critérios, **nada consta.**

23 - UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Repositório institucional reportou **1 dissertação**, condizente com os critérios.

24 - UNIVASF – Universidade Federal do Vale do São Francisco. Repositório institucional. **Nada consta.**

25 - UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco. Repositório institucional. **Nada consta.**

26 - UFRSA – Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Repositório institucional. **Nada consta.**

27 - UNIR – Universidade Federal de Rondônia. Repositório institucional. **Nada consta.**

28 - UFRR – Universidade Federal de Roraima. Repositório institucional. **Nada consta.**

29 - UFAC – Universidade Federal do Acre. Banco de dissertações organizado por ano de defesa. O site não apresentou banco de teses. Na busca pelas dissertações, **nada consta.**

30 - UNIFAP – Universidade Federal do Amapá. Repositório institucional reportou **2 TCC**. Teses e dissertações relacionadas ao tema, **nada consta.**

31 - UFAM – Universidade Federal do Amazonas. Repositório institucional. **Nada consta.**

32 - UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Pará. Repositório institucional. **Nada consta.**

33 - UFPA – Universidade Federal do Pará. Repositório institucional. **Nada consta.**

34 - UFT – Universidade Federal do Tocantins. Repositório institucional. **Nada consta.**

35 - UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia. Repositório institucional. **Nada consta.**

36 - UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Repositório institucional. **Nada consta.**

37 - UNIFAL-MG – Universidade Federal de Alfenas. Repositório institucional. **Nada consta.**

38 - UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá. Repositório institucional. **Nada consta.**

39 - UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora. Repositório institucional. Reporte de **2 dissertações** (uma com relação direta com os critérios mas fora do recorte temporal), **1 tese** e **1 TCC** (ambos com relação indireta). Dentro dos critérios, **nada consta.**

40 - UFLA – Universidade Federal de Lavras. Repositório institucional. **Nada consta.**

41 - UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Repositório institucional reportou **2 teses, 1 dissertação e 1 TCC**, todos com relação indireta. Dentro dos critérios, **nada consta.**

42 - UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto. Repositório institucional reportou **1 dissertação** com relação indireta. Dentro dos critérios, **nada consta.**

43 - UFSCar – Universidade Federal de São Carlos. Repositório institucional reportou **2 dissertações e 1 tese**, todas com relação indireta. Dentro dos critérios, **nada consta.**

44 - UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei. Sem aparente acesso ao repositório institucional. Busca na página de bibliotecas. **Nada consta.**

45 - UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo. Repositório institucional reportou **5 TCC e 1 dissertação**. Dentro dos critérios, **nada consta.**

46 - UFU – Universidade Federal de Uberlândia. Repositório institucional reportou **4 TCC**. Um com relação direta. Dentro dos critérios, **nada consta.**

47 - UFV – Universidade Federal de Viçosa. Repositório institucional. **Nada consta.**

48 - UFABC – Universidade Federal do ABC. Repositório institucional e pesquisa em página inicial. **Nada consta.**

49 - UFES – Universidade Federal do Espírito Santo. Repositório institucional. **Nada consta.**

50 - UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Repositório institucional Hórus. **Nada consta.**

51- UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Repositório institucional reportou **9 TCC**. Dentro dos critérios, **nada consta.**

52 - UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Repositório de dissertações e teses. **Nada consta.**

53 - UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A página do repositório institucional **não está acessível. CHECAR NOVAMENTE. *checado após dois dias. Acessível. Nada consta.**

54 - UFF – Universidade Federal Fluminense. Repositório institucional reportou **1 tese, 3 dissertações, 1 TCC**. Foi feita busca em site de busca do repositório. Contudo, alguns trabalhos sabidamente publicados não foram listados. O site do RIUFF apresenta a seguinte mensagem: “Repositório Institucional está inoperante Desde 15/08/22, quando os sistemas da Universidade apresentaram instabilidade, o RiUFF está fora do ar. Os chamados sinalizando a persistência do problema já foram abertos desde aquela data. A equipe da STI já está trabalhando para sanar a questão, que se apresentou mais complexa do que o esperado. Sabedores do impacto que a indisponibilidade da ferramenta ocasiona aos usuários da Plataforma, nos colocamos à disposição e nos desculpamos por eventuais transtornos causados. Publicado em 17/08/2022” Dentre os trabalhos encontrados, dentro dos critérios, **nada consta.**

55 - UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Encontrados artigos publicados no periódico “Cadernos do Terceiro Mundo”. Dentro dos critérios, **nada consta.**

56 - UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Repositório institucional reportou **2 TCC** relacionados ao tema. Dentro dos critérios, **nada consta.**

57 - UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul. Repositório institucional, dentro dos critérios, **nada consta.**

58 - UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Repositório institucional. **Vários trabalhos sobre a presença árabe na tríplice fronteira**. Dentro dos critérios, **nada consta.**

59- UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Repositório institucional, **nada consta**.

60 - UFPel – Universidade Federal de Pelotas. Repositório institucional. **Nada consta**.

61 - UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. Repositório institucional reportou **1 TCC e 4 dissertações**. Dentre as dissertações, há **1 condizente** com os critérios. **Observação: há outros trabalhos (ao menos uma tese) defendida pela UFSC não reportada no repositório. Esta, entretanto, não obedece os critérios.**

62 - UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. Repositório institucional reportou **2 TCC**. Dentro dos critérios, **nada consta**.

63 - UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa. Sistema de Bibliotecas SISBI UNIPAMPA, **nada consta**.

64 - UFPR – Universidade Federal do Paraná. Repositório institucional reportou **2 TCC, 6 dissertações, 2 teses**. Dentre estes, **1 dissertação e 2 teses** obedecem os critérios.

65 - FURG – Universidade Federal do Rio Grande. Repositório institucional, **nada consta**.

66 - UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Repositório institucional reportou **2 posters, 4 resumos, 4 artigos, 3 TCC, 5 dissertações, 1 tese**. Dentre as dissertações, **1** é condizente com os critérios.

67 - UFAPE – Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. *A página de consulta de monografias, dissertações e teses da UFAPE redireciona para o site da UFRPE (onde nada consta). No campo de busca da página inicial, **nada consta**.

68 - UFDPAr – Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Feita pesquisa na página da biblioteca, repositório institucional e de fichas catalográficas. Nenhuma página apresentou campo para busca. **Nada consta**.

69 - UFNT – Universidade Federal do Norte do Tocantins. Site da biblioteca não possibilita busca. Repositório institucional não encontrado. Busca na página inicial, **nada consta**.

ESTADUAIS

70 - UnDF – Universidade do Distrito Federal Amaury. Biblioteca onlie. **Nada consta**.

71 - UEG – Universidade Estadual de Goiás. Repositório de teses e dissertações TEDE. **Nada consta**.

72 - UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso. Repositório de teses e dissertações. **Nada consta**.

73 - UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Repositório institucional vincula pesquisas no site de buscas do INPA. **Nada consta**.

74 - UNEAL – Universidade Estadual de Alagoas. Pesquisa na página inicial do site. **Nada consta**.

75 - UNCISAL – Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Sistema de busca de repositório Pergamum. **Nada consta**.

76 - UNEB – Universidade do Estado da Bahia. Repositório institucional. **Nada consta**.

77 - UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana. Biblioteca digital de teses e dissertações. **Nada consta**.

78 - UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz. Consulta biblioteca. **Nada consta**.

79 - UESB – Universidade do Sudoeste da Bahia. O site da biblioteca leva ao site de buscas BDTD. Neste, é possível fazer buscas de teses e dissertações com filtros por instituição, onde a UESB não aparece na relação. O acesso ao sistema Pergamum requer acesso com usuário e senha. Ao tentar o cadastro, foi solicitado número de usuário (possivelmente concedido pela instituição). Na página do sistema de bibliotecas, consta o seguinte texto: *ACESSE A PÁGINA LINK CONTEÚDO DIGITAL. A UESB adquiriu a Biblioteca Virtual da EBSCO, nela você pode criar a sua conta, através de um cadastro rápido (nome e e-mail) para ter uma experiência mais personalizada, podendo consultar, ler e baixar livros, criar a sua própria Biblioteca de textos técnicos e*

acadêmicos de notório saber, das diversas áreas do conhecimento e muito mais... A página apresenta também, mais de 170 Bibliotecas Virtuais e Digitais de acesso aberto para pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e muito mais. Acesse – Pesquise!“. O link para cadastro, entretanto, não está disponível. Outro link para o EBSCO está disponível, contudo, direciona para uma lista de livros eletrônicos adquiridas pela UESB. Considerando-se o BDTD/IBICT, nada consta.

80 - UECE – Universidade Estadual do Ceará. Repositório institucional. **Nada consta.**

81 - UVA – Universidade Estadual Vale do Aracarú. A busca pelo repositório levou à página com a mensagem “ERRO: A página solicitada / biblioteca / não foi encontrada”. **Nada consta.**

82 - URCA – Universidade Regional do Cariri. Banco de dissertações e teses. Acervo biblioteca. **Nada consta.**

83 - UEMA – Universidade Estadual do Maranhão. Repositório institucional. **Nada consta.**

84 - UEMASUL – Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão. Repositório institucional. **Nada consta.**

85 - UEPB – Universidade Estadual da Paraíba. Biblioteca digital reportou **14 TCC** relacionados ao tema. Dentro dos critérios, **nada consta.**

86 - UPE – Universidade de Pernambuco. Página de repositório e biblioteca não encontrados. Busca geral na página inicial do site, **nada consta.**

87 - UESPI – Universidade Estadual do Piauí. Repositório institucional. **Nada consta.**

88 - UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Acesso ao repositório não disponível. Consulta da biblioteca online requer cadastro mediante número institucional. Pesquisa na página inicial, **nada consta.**

89 - UEAP – Universidade Estadual do Amapá. Repositório não encontrado. Site da UEAP não acessível. **CHECAR NOVAMENTE. *Checado após dois dias. Ainda inacessível.**

90 - UEA – Universidade do Estado do Amazonas. Repositório institucional. **Nada consta.**

91 - UEPA – Universidade do Estado do Pará. Na página do repositório institucional, apenas o “portal de periódicos” aparece acessível. No sistema de bibliotecas SIBI/UEPA, **nada consta.**

92 - UERR – Universidade Estadual de Roraima. Banco de dissertações. **Nada consta.**

93 - UNITINS – Universidade do Tocantins. Repositório institucional, **nada consta.**

94 - UnAC – Universidade Aberta Capixaba. Repositório não encontrado. **Nada consta.**

95 - UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais. Repositório institucional, **nada consta.**

96 - UNIMONTES – Universidade Estadual de Montes Claros. Repositório institucional, **nada consta.**

97 - UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Repositório institucional reportou **2 dissertações** e **1 tese**. Dentre as dissertações, pode-se verificar **1** como candidata nos critérios.

98 - UEZO – Universidade da Zona Oeste. Site não acessível. **CHECAR NOVAMENTE. *Checado após dois dias. Ainda inacessível.**

99 - UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Repositório de teses e dissertações. **Nada consta.**

100 - USP – Universidade de São Paulo. Repositório de Teses e Dissertações. Pesquisa feita na área “pesquisa avançada”, no campo “palavras-chave”. A busca reportou **10 dissertações** e **4 teses** relacionadas ao tema (reportou **0 teses** de livre docência). Dentre estes trabalhos, **4 dissertações** e **1 tese** são condizentes com os critérios.

101 - UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. Sistema de bibliotecas SBU, nada consta. Repositório institucional reportou **1 dissertação** e **1 tese**. Dentro dos critérios, **nada consta.**

102 - UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Repositório institucional reportou **2 artigos**, **2 TCC**, **4 dissertações** e **4 teses**. Dentre estes trabalhos, **3 dissertações** e **2 teses** são condizentes com os critérios.

103 - UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Repositório institucional, **nada consta**.

104 - UEM – Universidade Estadual de Maringá. Repositório institucional, **nada consta**.

105 - UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa. Repositório institucional, **nada consta**.

106 - UEL – Universidade Estadual de Londrina. Biblioteca digital, **nada consta**.

107 - UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD, **nada consta**.

108 - UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro-Oeste. Repositório institucional, **nada consta**.

109 - UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná. Repositório institucional, **nada consta**.

110 - UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná. Repositório institucional, **nada consta**.

111 - UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Repositório institucional, **nada consta**.

112 - UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina. Repositório institucional reportou **4 TCC** relacionados com o tema. Dentro dos critérios, **nada consta**.

Tabela 5 – Lista de repositórios com trabalhos candidatos

Universidades Federais

1 - UNB – Universidade de Brasília. Repositório institucional reportou 7 dissertações e 1 tese. Dentre estes trabalhos, 1 dissertação é condizente com os critérios.

23 - UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Repositório institucional reportou 1 dissertação, condizente com os critérios.

61 - UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. Repositório institucional reportou 1 TCC e 4 dissertações. Dentre as dissertações, há 1 condizente com os critérios. Observação: há outros trabalhos (ao menos uma tese) defendida pela UFSC não reportada no

repositório. Esta, entretanto, não obedece aos critérios.

64 - UFPR – Universidade Federal do Paraná. Repositório institucional reportou 2 TCC, 6 dissertações, 2 teses. Dentre estes, 1 dissertação e 2 teses obedecem aos critérios.

66 - UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Repositório institucional reportou 2 posters, 4 resumos, 4 artigos, 3 TCC, 5 dissertações, 1 tese. Dentre as dissertações, 1 é condizente com os critérios.

Universidades Estaduais

100 - USP – Universidade de São Paulo. Repositório de Teses e Dissertações. Pesquisa feita na área “pesquisa avançada”, no campo “palavras-chave”. A busca reportou 10 dissertações e 4 teses relacionadas ao tema (reportou 0 teses de livre docência). Dentre estes trabalhos, 4 dissertações e 1 tese são condizentes com os critérios.

102 - UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Repositório institucional reportou 2 artigos, 2 TCC, 4

dissertações e 4 teses. Dentre estes trabalhos, 3 dissertações e 2 teses são condizentes com os critérios.

97 - UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Repositório institucional reportou 2 dissertações e 1 tese. Dentre as dissertações, pode-se verificar 1 como candidata nos critérios.

Tabela 6 – Lista de repositórios com trabalhos relacionados à temática**Universidades Federais**

5 - UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Repositório institucional reportou 1 dissertação relacionada ao tema.

9 - UFBA – Universidade Federal da Bahia. Repositório institucional retornou 2 TCC relacionados ao tema. Nada consta.

13 - UFPB – Universidade Federal da Paraíba. Repositório institucional reportou 3 TCC relacionados ao tema. Nada consta.

41 - UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Repositório institucional reportou 2 teses, 1 dissertação e 1 TCC, todos com relação indireta. Dentro dos critérios, nada consta.

42 - UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto. Repositório institucional reportou 1 dissertação com relação indireta. Dentro dos critérios, nada consta.

43 - UFSCar – Universidade Federal de São Carlos. Repositório institucional reportou 2 dissertações e 1 tese, todas com relação indireta. Dentro dos critérios, nada consta.

39 - UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora. Repositório institucional. Reporte de 2 dissertações (uma com relação direta com os critérios mas fora do recorte temporal), 1 tese e 1 TCC (ambos com relação indireta). Dentro dos critérios, nada consta.

17 - UFPE – Universidade Federal de Pernambuco. Repositório institucional reportou 1 dissertação. Não contempla os critérios da pesquisa. Nada consta.

18 - UFS – Universidade Federal de Sergipe. Repositório institucional reportou 2 TCC. Teses e dissertações, nada consta.

19 - UFC – Universidade Federal do Ceará. Repositório institucional reportou 1 artigo. Teses e dissertações, nada consta.

22 - UFPI – Universidade Federal do Piauí. Repositório institucional reportou 1 tese relacionada com o tema. Sob os critérios, nada consta.

45 - UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo. Repositório institucional reportou

5 TCC e 1 dissertação. Dentro dos critérios, nada consta.

46 - UFU – Universidade Federal de Uberlândia. Repositório institucional reportou 4 TCC. Um com relação direta. Dentro dos critérios, nada consta.

51- UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Repositório institucional reportou 9 TCC. Dentro dos critérios, nada consta.

54 - UFF – Universidade Federal Fluminense. Repositório institucional reportou 1 tese, 3 dissertações, 1 TCC. Foi feita busca em site de busca do repositório. Contudo, alguns trabalhos sabidamente publicados não foram listados. O site do RIUFF apresenta a seguinte mensagem: *“Repositório Institucional está inoperante Desde 15/08/22, quando os sistemas da Universidade apresentaram instabilidade, o RiUFF está fora do ar. Os chamados sinalizando a persistência do problema já foram abertos desde aquela data. A equipe da STI já está trabalhando para sanar a questão, que se apresentou mais complexa do que o esperado. Sabedores do impacto que a indisponibilidade da ferramenta ocasiona aos usuários da Plataforma, nos colocamos à disposição e nos desculpamos por eventuais transtornos causados. Publicado em 17/08/2022”* Dentre os trabalhos encontrados, dentro dos critérios, nada consta.

55 - UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Encontrados artigos publicados no periódico “Cadernos do Terceiro Mundo”. Dentro dos critérios, nada consta.

56 - UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Repositório institucional reportou 2 TCC relacionados ao tema. Dentro dos critérios, nada consta.

62 - UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. Repositório institucional reportou 2 TCC. Dentro dos critérios, nada consta.

Universidades Estaduais

85 - UEPB – Universidade Estadual da Paraíba. Biblioteca digital reportou 14 TCC relacionados ao tema. Dentro dos critérios, nada consta.

101 - UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. Sistema de bibliotecas SBU, nada consta. Repositório institucional

reportou 1 dissertação e 1 tese. Dentro dos critérios, nada consta.

112 - UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina. Repositório institucional reportou 4 TCC relacionados com o tema. Dentro dos critérios, nada consta.

Tabela 7 – Lista de repositórios e sites inacessíveis (offline)

4 - UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso. Links para a “Biblioteca Digital de Trabalhos de Curso e Monografias de Especialização” (<https://bdm.ufmt.br/>) e “Repositório Institucional (RI)” <https://ri.ufmt.br/> não estão acessíveis. CHECAR NOVAMENTE.

*checado após dois dias, ainda inacessível.

53 - UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A página do repositório institucional não está acessível. CHECAR NOVAMENTE.

*checado após dois dias. Acessível.

**Nada consta.

89 - UEAP – Universidade Estadual do Amapá. Repositório não encontrado. Site da UEAP não acessível. CHECAR NOVAMENTE.

*Checado após dois dias. Ainda inacessível.

98 - UEZO – Universidade da Zona Oeste. Site não acessível. CHECAR NOVAMENTE.

*Checado após dois dias. Ainda inacessível.

Tabela 8 – reportes por região (com trabalhos candidatos)

Região	Universidade	Teses	Teses candidatas	Dissertações	Dissertações candidatas	Total de trabalhos	Total de trabalhos candidatos
Norte							
	UFRN	-	-	1	1	1	1
Nordeste							
	-	-	-	-	-	-	

Centro-Oeste							
	UNB	1	-	7	1	8	1
Sudeste							
	USP	5	2	10	4	15	6
	UNESP	4	2	4	3	8	5
	UERJ	2	-	3	1	5	1
Sul							
	UFSC	-	-	4	1	4	1
	UFPR	2	2	6	1	8	3
	UFRGS	1	-	5	1	6	1
						TOTAL GERAL	TOTAL CANDIDATOS
						56	19

Tabela 9 – reportes por região (trabalhos relacionados sem candidatos)

Região	Universidade	Artigos	TCC	Teses	Dissertações	Total
Norte						
	-	-	-	-	-	0
Nordeste						
	UFBA	-	2	-	-	2
	UFPB	-	3	-	-	3
	UFPE	-	-	-	1	1
	UFS	-	2	-	-	2
	UFC	1	-	-	-	1
	UFPI	-	-	1	-	1
	UEPB	-	14	-	-	14
Centro-Oeste						
	UFMS	-	-	-	1	1
	UFJF	-	1	1	2	4
Sudeste						
	UFMG	-	1	2	1	4
	UFOP	-	-	-	1	1
	UFSCAR	-	-	1	2	3
	UNICAMP	-	-	1	1	2
	UNIFESP	-	5	-	1	6
	UFU	-	4	-	-	4

	UFRJ	-	9	-	-	9
	UFF		1	1	3	5
	UFRRJ	5	-	-	-	5
Sul						
	UTFPR		2	-	-	2
	UFSM		2			2
	UDESC	-	4	-	-	4
						TOTAL GERAL
						74

Tabela 10 – Lista total de trabalhos por região (listado por incidência)

Sudeste	66
Sul	26
Nordeste	24
Centro-Oeste	13
Norte	1

Tabela 11 – Somatória final do levantamento válido (repositórios acessíveis online)

TOTAL DE TRABALHOS (Com e sem candidatos)	130
TOTAL DE TESES (Com e sem candidatas)	21
TOTAL DE DISSERTAÇÕES (Com e sem candidatas)	53
TOTAL DE TESES CANDIDATAS	4
TOTAL DE DISSERTAÇÕES CANDIDATAS	12
TOTAL DE TRABALHOS CANDIDATOS	16

2.3 – Critérios de seleção das teses e dissertações componentes da pesquisa

A partir da coleta dos trabalhos levantados foi realizado um recorte temático em duas etapas. Visando lançar luz sobre publicações que têm a Palestina e questões locais como tema central, foram descartadas aquelas cujas temáticas referem-se ao refúgio, diáspora e migração de sujeitos palestinos em países outros, ainda que a menção à Palestina seja contemplada. A primeira etapa da seleção resultou na coleta de 130 publicações, entre artigos, TCCs, dissertações e teses. Neste momento, foi feita a distinção entre as teses e as dissertações dos artigos publicados em revistas científicas e periódicos acadêmicos. Seguindo-se as mesmas diretrizes que levaram a pesquisa ao

foco em universidades públicas, considerou-se que podem existir artigos outros, publicados em revistas acadêmicas não alcançadas nos critérios de busca estipulados, em função do grande número de periódicos científicos em atividade no recorte temporal eleito para as publicações. Com isso, tendo apenas teses e dissertações como objeto de levantamento e análise, estas foram selecionadas desde que tivessem a Palestina como tema central. Na segunda etapa, foi realizado o aprimoramento dos critérios de seleção do material coletado, quais sejam;

- a)** ser produção acadêmica, publicada na forma de dissertação de mestrado ou tese doutoral;
- b)** ser publicada em língua portuguesa;
- c)** ser publicação redigida por pesquisador(a) brasileiro(a) vinculado a universidades brasileiras, estaduais ou federais;
- d)** ter a Palestina como ponto central, considerando o contexto e as dinâmicas sociopolíticas locais;
- e)** ser trabalho publicado na última década (2013 – 2023).

Duas teses e duas dissertações fizeram menção à PUC-SP (universidade privada) como instituição de publicação, contudo, constam no repositório institucional da UNESP. Isto se dá em função dos trabalhos estarem relacionados ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas. Sobre este, trata-se de uma associação, constituída pela interação de três universidades, UNESP, UNICAMP e PUC-SP. O programa interinstitucional resulta do projeto especial de indução edital San Tiago Dantas, da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), tendo o início de suas atividades em 2003. Considerando o reporte das publicações e a disponibilização do material a partir do repositório institucional da UNESP, estes trabalhos foram inicialmente considerados como parte componente das teses a serem referidas em análise. Contudo, uma vez que os quatro trabalhos foram defendidos em uma instituição não pública (PUC-SP), estes foram descartados do processo de análise. Também, outra observação pode ser colocada, a saber, alguns trabalhos encontrados nas referências bibliográficas dos currículos Lattes, ou disponibilizados pelos autores em seus perfis do site Academia.edu, não foram reportados nas buscas feitas nos repositórios institucionais. Isto posto, visando a amplitude dos levantamentos, somou-se a coleção dos repositórios àquela feita na primeira etapa.

Por fim, visando a conferência dos materiais coletados, foi realizada nova busca nos repositórios institucionais e bibliotecas online das universidades públicas, visando o levantamento apenas de teses e dissertações adequadas aos critérios acima dispostos. Assim, este processo visou tanto a conferência do levantamento prévio quanto a adequação ao recorte temático desta pesquisa. Concluída a conferência e adaptação dos trabalhos em conformidade com os critérios acima

descritos, resultou-se na seleção de 16 publicações, sendo 12 dissertações de mestrado e 4 teses doutorais. São estas:

Teses de Doutorado (listadas por instituição em ordem alfabética):

UFPR

STEPHAN, Cláudia. A formação do Estado e seus reflexos na desigualdade da cidadania dos palestinos cidadãos de Israel. Tese (Doutorado em Ciência Política), setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2020.

UFRJ

MARINHO, Havana Alícia de Moraes Pimentel: Ocupação israelense na Palestina: colonialidade, geopolítica e violações de direitos. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015.

USP

BARKAY, Rafaela. A Mãe como Testemunha e Agente de Transformação: Emoções na Política e uma Brecha no Conflito Israelense-Palestino. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Programa de pós-graduação em estudos judaicos e árabes, FFLCH. São Paulo, 2018.

SAHD, Fabio Bacila. As violações impunes de direitos humanos e humanitários dos palestinos vivendo sob ocupação: possíveis interpretações. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

Dissertações de Mestrado (listadas por instituição em ordem alfabética):

UERJ

MONTEIRO, Giovanna Lucio. A guerra que tem rosto de mulher: a rotinização da violência a partir das infraestruturas na Cisjordânia palestina. Dissertação de Mestrado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2022.

GONÇALVES, Lara Sartorio. Afetos, corpos e territórios: medo e violência na Maré e na Palestina. Dissertação (Mestrado em Sociologia), Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

UFRGS

Ochôa, Natália Morari. A Atuação das Mulheres no Movimento de Libertação Nacional Palestino: um estudo de caso sobre as organizações islâmicas e seculares. Dissertação (Estudos Estratégicos Internacionais). Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.

UFRN

RATTO, Michelle Julianne Souza. Políticas do testemunho: uma análise etnográfica do Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Natal, 2020.

UFSC

DOS SANTOS, Gilberto Luciano. Direito humano de acesso à água pelos palestinos: o problema hídrico no conflito árabe-israelense. Dissertação (Mestrado em Direito), Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

UNB

MARQUES, Rafael Diógenes. A Primavera Árabe na Palestina: a escolha pela união nacional a partir das privações relativas. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais). Instituto de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, 2018.

USP

BASSI, Danilo Martins Guiral. A ideia de um Estado binacional na Palestina histórica: conceitos, evolução histórica e perspectivas na atualidade. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em História Social, FFLCH, São Paulo, 2016.

BONAN, Eliceli Katia. Diálogo não oficial no conflito israelo-palestino: os desafios do movimento pela paz após o colapso das negociações de Oslo. Dissertação de Mestrado. Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

GALVÃO, Nina Fernandes Cunha. Lábios para assoviar: memória, política e a questão palestina. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

GOMES, Júlia Tibiriçá Diegues. Dimensões cibernéticas de colonialidade, controle e resistência na Palestina Ocupada. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, FFLCH. São Paulo, 2018.

RONDELLO, Iago Checo. Neoliberalismo colonial na Palestina ocupada: a assistência financeira internacional no contexto dos “processos de paz”. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Departamento de Ciência Política, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

VOMERO, Maria Fernanda Ceccon. Teatro de Direitos Humanos: ética e estética como forma de resistência. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas. São Paulo, 2017.

2.4 – Recorrência temática geral e incidência regional

Antes de adentrar nas abordagens analíticas acerca dos usos terminológicos, algumas observações podem ser apresentadas, tomadas durante e após os levantamentos. Como exposto nas tabelas apresentadas anteriormente, observou-se uma maior incidência de trabalhos relacionados à Palestina e/ou palestinos em determinadas regiões. Dentre estas, considerando-se trabalhos com e sem candidatos para análise, a região Sudeste apresentou a maior soma de produções, com 66 trabalhos. A região Sul, na sequência, apresentou 26, seguida pela região Nordeste com 24 publicações. As regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram, respectivamente, 13 e 1 trabalhos.

Embora seja possível assumir que a incidência de trabalhos por região possa estar relacionada com a presença de comunidades palestinas em determinadas áreas, não tomo esta observação, no presente trabalho, enquanto uma afirmação assertiva. Para tanto, seria necessário lançar mão de pesquisa dedicada ao assunto, visando compreender – ou mesmo confirmar – a relação entre incidência e presença de comunidade palestina. De todo modo, pode-se observar que os trabalhos publicados nestas regiões (fora dos critérios aqui estipulados para análise) trazem, grosso modo, temáticas recorrentes, relacionadas à diáspora e refúgio palestino em território brasileiro. Contudo, concretizar tal afirmação sem devida análise especializada pode incorrer riscos ao resultado da pesquisa, uma vez que o interesse por temas relacionados à Palestina podem não ser informados pela proximidade dos pesquisadores com tais comunidades. Por outro lado, vale notar que os 22 trabalhos selecionados para análise respondem, também, à incidência regional geral. Assim, das teses que respondem aos critérios, 5 são provenientes da região Sudeste e 2 da região Sul. Sobre as dissertações, 10 foram produzidas na região Sudeste, 3 na região Sul, 1 na região Centro-Oeste e 1 na região Norte. No total geral dos trabalhos selecionados, a região Sudeste e a região Sul reportaram respectivamente 15 e 5 trabalhos, contra 1 da região Centro-Oeste e 1 da região Norte. Observe-se, por fim, que a unidade federativa que reportou a maior incidência de trabalhos foi o estado de São Paulo, com 12 trabalhos, seguido por Rio de Janeiro e Paraná, ambos com 3 trabalhos. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Distrito Federal reportaram 1 trabalho cada. Outro ponto que vale ser destacado é o de que as universidades que reportaram os trabalhos desta pesquisa estão situadas nas capitais de cada estado. A incidência geral de trabalhos publicados em universidades fora das capitais das unidades federativas é, também, reduzida.

Sobre isso, a busca nos repositórios institucionais a partir da palavra-chave “Palestina” reportou trabalhos condizentes com esta. Entretanto, muitos trabalhos são referentes a bairros e municípios brasileiros que tem “Palestina” como nome. Assim, foram encontrados trabalhos com pesquisas sobre os municípios de Palestina (estado de São Paulo), Palestina (estado de Alagoas), Palestina do Pará (estado do Pará), Palestina de Goiás (estado de Goiás), além de trabalhos com menção aos bairros Palestina, na cidade de Salvador, na Bahia, ao bairro Palestina em Aracaju, no Sergipe e um com menção à Estrada da Palestina (Doná Palestina) em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Nenhum destes trabalhos apresentou temática relacionada a palestinos ou à Palestina (país), não tendo sido apontados nos levantamentos (geral ou de seleção para análise). A menção a tais pesquisas aqui, visou explicitar as nuances do processo de levantamento dos materiais, além de apontar para a possibilidade de relação temática (algum possível interesse relacionado à Palestina (país) a partir da constituição dos nomes dos municípios e bairros), o que não se constatou.

2.5 – Critérios de busca de terminologias e análise de material levantado

A busca por terminologias específicas se deu em duas etapas subsequentes. Primeiramente, foi realizada uma leitura dinâmica das teses e dissertações selecionadas para a análise. Posteriormente, visando lapidar e aprimorar a pesquisa, foram realizadas buscas de palavras e expressões através do recurso de busca do aplicativo utilizado para leitura de arquivos PDF – formato geral do material levantado, disponibilizado nos repositórios institucionais.

Foram considerados os textos em sua integridade, incluindo não apenas o corpo dos trabalhos como, também, seções de agradecimento, resumos e palavras-chave. Com isso, como critério de busca, foram utilizados os termos “48”, “dentro”, “*dakhel*”, “Palestina”, “palestinos”, “Israel”, “israelenses”, “territórios”, “palestinos de/da”*, “palestinos cidadãos [de/da]”*, “palestinos com”*, “árabes israelenses”*

Os termos supracitados seguidos por asterisco visaram verificar a existência de terminologias comumente encontradas, a exemplo de “palestinos de [Israel] / da [Cisjordânia, Faixa de Gaza]”, “palestinos cidadãos [de Israel / da Cisjordânia, Faixa de Gaza]” e “palestinos com [documento israelense]”. Algumas variações destes termos foram usadas, com palavras cortadas como “Palestinos israelenses” e “árabes israelenses”. Estas foram utilizadas ao final da busca anterior, visando certificar-se de que os termos foram encontrados em sua totalidade. Para tanto, também, foram utilizadas buscas com redução das palavras, como “palestinos ‘isr’” e “árabes ‘isr’”.

Não foi feita qualquer análise do conteúdo presente nos trabalhos no que diz respeito às temáticas e argumentações. As análises presentes no próximo item, assim, estão restritas às formas como as terminologias aparecem ao longo dos textos, suas recorrências e aplicações gerais. As análises dos termos levaram em consideração seu uso contextual nas frases e parágrafos em que estes eventualmente apareçam.

2.5.1 – Análise teses

A tese apresentada por Cláudia Stephan (2020) trabalha com a constituição do Estado de Israel e os processos de construção das políticas segregacionistas estatais em relação à população palestina. Seu trabalho, neste sentido, fala mais do Estado de Israel do que de palestinos. Entretanto, a referência aos palestinos no contexto referido pela autora aparece, através de sigla PCI, apresentada por esta. Embora a referência às terminologias e categorias aqui trabalhadas não apareçam no referido trabalho, a sigla PCI (Palestinos Cidadãos de Israel) é notada ao longo do texto, sendo referida inicialmente no resumo da tese, no seguinte trecho:

Há seletividade na cidadania israelense, uma vez que os princípios que regem o sistema político priorizam a maioria judaica e discriminam os árabes palestinos cidadãos de Israel (PCI). Nesse sentido, o propósito da pesquisa é compreender como o processo de formação do Estado de Israel contribuiu para a desigualdade da cidadania dos árabes PCI. (STEPHAN, 2020, p.7).

Em sua tese, Havana Marinho (2015) critica, coerentemente, as construções positivistas nacionalistas componentes do discurso sionista. Como coloca, referindo-se a conversas corriqueiras, a própria possibilidade da existência da Palestina é negada. Em suas palavras, “A política de negação e de extermínio das referências à Palestina são diariamente reforçadas pelo discurso midiático, oficial, educacional, entre outros. [...] E ainda hoje, os israelenses foram doutrinados a acreditar que a Palestina era um grande “vazio” geográfico”. (MARINHO, 2015, p.16) A seguir, afirma que “quando um texto acadêmico ou jornalístico se preocupa em dizer Territórios Ocupados Palestinos (TOP), pressupõe um posicionamento político de reconhecimento do direito de existir da Palestina.” (ibid.). Entretanto, refere-se à Palestina apenas a partir do termo TPO, sigla largamente usado em referências bibliográficas em geral, desconsiderando (ou não apontando) a existência das categorias palestinas de espacialidade aqui trabalhadas. Em outro ponto, comenta que;

[...] muitos acadêmicos e ativistas críticos à ocupação são israelenses, e alguns, judeus, e o contato com esses pensamentos modificou o entendimento falseado de que a população israelense deliberadamente corrobora com as ações do governo. (ibid, p.105).

Neste ponto, entendo existir uma referência à população palestina através do acionamento de uma presença contrastiva. Em outras palavras, na referência a israelenses considerando-se “alguns, judeus”, pode-se presumir o apontamento da presença de ativistas “não judeus” e, nesta via, estrangeiros ou palestinos. A constatação que aqui apresento é meramente dedutiva, uma vez que a autora não referencia outras expressões identitárias, ainda que assumo, também, “Israel” como espaço dado.

A tese de Rafaela Barkay (2018) traz, em seus agradecimentos, a distinção espacial recorrente em trabalhos acadêmicos em geral, a partir do acionamento dos termos “Israel” e “Territórios Palestinos”. Entretanto, seu trabalho é o único, dentro os selecionados, que traz referência e explanação de categorias identitárias palestinas, estando presente na nota de rodapé 129:

Nota 129: Cerca de 20% da população israelense pertence “a um grupo que o governo e a cultura popular chamam de **cidadãos árabes de Israel**, ou **árabes israelenses**. Eles preferem, porém, ser chamados de **cidadãos palestinos de Israel**, **israelenses palestinos** ou **palestinos residentes em Israel**. Em árabe, eles são chamados de *‘árabes de 1948’*,

abreviação para aqueles que permaneceram neste território após a *Nakba*” (LAVIE, 2011, p.56 – 7). (BARKAY, 2018, p.122, 123).

Embora a referência da citação não conste nas referências bibliográficas da tese, a autora se refere ao artigo da antropóloga israelense Smadar Lavie, intitulado *Mizrahi Feminism and the Question of Palestine*, publicado no *Journal of Middle East Womens Studies*, em Abril de 2011. A referência terminológica identitária, entretanto, não parte da autora, mas sim de seu amparo bibliográfico. Aqui, tomando-me da liberdade de debater com a autora citada, podemos observar que, diferente do que aponta Lavie, categorias como “árabes de 1948” não são acionadas apenas em árabe, mas, também, em inglês. Além disso, a referida categoria conta com a abreviação “48”, ainda que a data possa ser contextualmente acionada. Também, outros termos aqui expostos operam como categorias equivalentes, a exemplo “palestinos de 48” e “palestinos de dentro”. Tais referências, entretanto, não aparecem no decorrer do trabalho da autora. Por outro lado, o trabalho de Barkay é, também, o único a fazer um esforço explicativo acerca de categorias espaciais, como observado no seguinte trecho:

Diante do boicote palestino a produtos israelenses por um lado, e do impedimento de trabalho palestino **dentro dos limites da Linha Verde** [nota de rodapé 105] por outro, foram criadas cooperativas que proporcionavam emprego e alimento para a população, consequentemente fortalecendo seu senso de resiliência e autossuficiência.

Nota 105: Como são conhecidas as fronteiras entre Israel e seus vizinhos antes de 1967, correspondente à demarcação estipulada pelo armistício de 1949. Seu nome deriva da tinta verde usada para traçar a linha no mapa durante as negociações. (ibid, p.97).

A autora, contudo, lança mão do termo “dentro” em referência à cidade palestina de Jericó, situada no Vale do Jordão, na Cisjordânia, alocando-a, em seus termos, “em Israel”, como colocado na nota de rodapé 115, qual seja, “Jericó, situada dentro do Estado de Israel, e Gaza também são classificadas como área A.” (ibid, p.108). Note-se que a distinção espacial entre as áreas A, B e C são aplicadas exclusivamente à Cisjordânia e, como explicado pela autora, Faixa de Gaza.

A última tese apresentada nesta seleção, publicada por Fábio Bacila (2017), traz, também, referências às terminologias aqui trabalhadas, como no trecho a seguir:

As próprias colônias refletem essa espacialidade difusa, pois embora estejam nos **TPO**, para o governo israelense seus habitantes são cidadãos situados na “**Judea**” e “**Samaria**” (ao invés de Cisjordânia), que não são “territórios ocupados”, mas “administrados”. Ademais, referir-se de forma mais abrangente à **Palestina/Israel** ao menos nos lembra que a fragilidade da vida e das propriedades palestinas não se restringe somente aos **TPO**, remetendo a outras manifestações de territorialização e desapropriação etnocráticas, como a negação dos refugiados de 1948 e a restrição espacial dos “**palestinos de 1948**” ou “**árabes israelenses**” e dos beduínos no deserto do Negev – embora não sejam temas aqui abordados. (BACILA, 2017, p.15).

A forma como o autor apresenta as referências espaciais é, contudo, digna de especial atenção. Como busquei apresentar em minha tese doutoral, as categorias espaciais locais operam de forma contrastiva, no que busquei chamar de “pares opostos” terminológicos (OLIVEIRA, 2020). Nesta via, como apontado por Bacila, as categorias palestinas contrastam com as israelenses, já que ambas constroem categorias espaciais referentes aos mesmos locais. Uma vez que o ideal sionista prevê a palestina toda como um espaço a ser construído e reclamado³, regiões como a da Cisjordânia ganham nomenclatura própria, neste caso, “Judea e Samaria”.⁴ O autor, contudo, tal qual presente em trabalhos supra citados, lança mão do termo “Palestina / Israel”, detonando um espaço único. Por outro lado, ainda que sem desenvolver uma explanação acerca das categorias locais, faz referência aos “palestinos de 1948”, seguido por “árabes israelenses”, ambas terminologias intercaladas pela conjunção alternativa de escolha “ou”. O uso da conjunção alternativa, neste caso, pode apontar para um uso conflitante de categorias locais, uma vez que, em acordo com estas e seus usos cotidianos, o termo “palestinos de 48” é construído justamente para contrapor seu par opositor israelense, qual seja, “árabes israelenses”. Ao longo do texto apresentado pelo autor, ambos termos aparecem de forma recorrente. Entretanto, o uso de “árabes israelenses ou palestinos de 1948” aparece – com a conjunção alternativa – de forma quase absoluta quando estes sujeitos são referenciados. Usos diversos são trazidos de forma esporádica, como na nota em que o autor comenta o termo “Palestinos de 1948” com a especificação “cidadãos de Israel” entre parênteses:

Nota 147: Menachem Klein (2010) separa os palestinos por sua condição jurídica e direitos **em árabes israelenses ou palestinos de 1948 (cidadãos de Israel)**, “residentes permanentes de Jerusalém Oriental” e palestinos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, estando os últimos mais vulneráveis. (BACILA, 2017, p.394).

Em uma nota seguinte, em contrapartida, Bacila lança mão da categoria “palestinos de 1948” sem a conjunção alternativa “ou”, mantendo a referência isolada, tal qual observado nos usos cotidianos locais:

Nota 152: Segundo Marteu (2009), a solidariedade entre os **palestinos de 1948** e dos TPO é recíproca. Ela identifica, pelo menos desde 2006, um amplo consenso entre suas ONGs

³ Sem contar as referências ao que sionistas reclamam como “*Eretz Israel*” ou “Grande Israel”. Nesta perspectiva, sionistas afirmam terem se contentado com apenas uma parte do que seria, em sua cosmovisão, seu espaço. *Eretz Israel*, assim, compreenderia um espaço que tomaria parte do Egito, a Palestina, o Líbano e a Jordânia toda, além de parte da Turquia, Síria, Arábia Saudita e Iraque.

⁴ Residindo na Palestina, obtive quatro vistos, de um ano cada, emitidos pelas autoridades israelenses. Destes, três são os chamados, em inglês, “*westbank only visa*”. Dentre os três, o primeiro contava com um carimbo com a inscrição “*Judea and Samaria permit only*”. Os dois últimos, de mesma modalidade, contam com a inscrição já impressa. Portadores deste visto, estrangeiros sabidamente estabelecidos na Cisjordânia, têm sua mobilidade e estadia restrita ao referido espaço.

quanto à defesa da minoria **árabe-israelense** e apoio à luta por direitos civis e igualdade **em Israel** e pelo final da ocupação. (ibid.)

No trecho destacado acima, contudo, o autor lança mão, também de forma isolada, da categoria “árabe-israelense”, de maneira contrastiva em relação ao uso anterior, na mesma nota. Por fim, o termo “dentro” aparece ao longo do texto, entretanto, de forma distinta dos usos locais aqui apontados, uma vez que a palavra é colocada, em geral, seguida da especificação espacial “de Israel”, como nos trechos;

Nota 92: Em 1981, foi criada a Administração Civil (AC), órgão subsidiário ao governo militar nos TPO voltado a governar a população palestina em Gaza e na Cisjordânia. Conforme a HRW (1993, p. XIII), o órgão lida com a maioria das transações administrativas e burocráticas entre as autoridades e a população, como autorizar novos negócios e autorizações de viagem e de trabalho **dentro de Israel**. (ibid, p.393)

ou;

[...] imposição de um sistema de “cartão de identidade” e de “permissões” para se deslocar dentro e para fora do território, utilizado como meio de controle e pressão; e a proibição dos residentes da Cisjordânia dormirem **dentro das fronteiras israelenses** anteriores à guerra de 1967. (ibid, p.116).

e;

altos níveis de segregação étnica assimétrica, e um processo de políticas étnicas polarizantes [...], combinando um certa abertura política e representação democrática formal com “[...] estruturas políticas que facilitam a ocupação do território contestado por uma etno-nação dominante.”, marginalizando “minorias étnicas e nacionais periféricas”. Vale destacar que a discriminação não ocorre somente nos TPO, mas **dentro do território israelense** conforme as fronteiras de 1949. (ibid, p.222).

De modo geral, Bacila aciona e explica categorias identitárias, não seguindo, contudo, uma reflexão sobre suas relações com as construções locais de territorialidade. Neste sentido, mesmo que use os termos, sem refletir sobre territorialidade, reforça o *status quo* de “Israel” enquanto espaço dado, onde “palestinos de 1948” (nos seus termos) vivem, já que estão, em suas palavras “em Israel”, contrastando com usos comuns cotidianos.

2.5.2 – Análise dissertações

A dissertação apresentada por Lara Sartório Gonçalves (2018) traz uma perspectiva comparativa entre a favela da Maré, no Rio de Janeiro e a Cisjordânia, na Palestina. A autora refere-se ao espaço, além de Cisjordânia, através dos termos “territórios da Palestina” e “territórios

ocupados”, como nos trechos “Dessa maneira, reiteramos as aproximações entre os **territórios da Palestina** e favelas da Maré.” (GONÇALVES, 2018, p.30) e “Não é necessário muito tempo nos **territórios ocupados** para presenciar muitas dessas situações.”(ibid, p.68). A autora não apresenta as categorias aqui trabalhadas.

Em seu trabalho, Giovana Lúcio Monteiro (2022) apresenta categorias espaciais distintivas, separando “Palestina” e “Israel”, de forma divergente dos usos cotidianos locais, como no seguinte trecho:

Nessas negociações e em meio à ilegitimidade, a ocupação consiste no controle direto do território da Cisjordânia. Antes de 1967, as **fronteiras entre Israel e Palestina** funcionavam a partir do armistício de 1948, e ficou conhecida como "linha verde" [...]. (MONTEIRO, 2022, p.46).

Contudo, em passagem anterior, a autora aloca a Cisjordânia no espaço de “fora” da Linha Verde, de forma a contrapor o antônimo “dentro”, como em: Trato também sobre como a construção deste por dentro da **Cisjordânia, fora da linha verde**, cria enclaves que afetam profundamente o acesso a serviços básicos como hospitais e escolas. (ibid, p.22). A seguir, entretanto, lança mão da categoria identitária “palestinos de israel” – termos que se repete no texto –, também de forma divergente dos usos locais, a exemplo de:

Um ponto de passagem na Barreira de Separação em um ponto onde segue a linha verde, na antiga estrada Netanya-Tulkarm. Equipado pelos militares. Aberto das 7h às 17h **Cidadãos palestinos de Israel** viajando para Tulkarm de Israel podem cruzar o posto de controle, mas não de Tulkarm para Israel. (ibid, p.109).

Natália Morari Ochôa (2022), acerca de expressões religiosas muçulmanas locais, traz o tópico intitulado “Jihad islâmica palestina (jip) e o **movimento islâmico em israel (mii)**: a consolidação do fundamentalismo islâmico pós-1967”. Nesta sessão, a autora aponta a presença palestina em “48” através da presença da população muçulmana presente na região. Sem considerar a fluxo cotidiano de sujeitos palestinos por e entre diferentes espaços, além da identificação identitária e da construção de categorias de espaço, Ochôa denomina Islã enquanto um “movimento”, como no trecho seguinte:

Optou-se por analisá-los pelas seguintes razões: primeiramente, por serem dois movimentos considerados ilegais, além de não estarem envolvidos nos processos políticos formais; em segundo lugar, por ser preciso mostrar que movimentos dessa natureza não se restringem apenas aos territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, demonstrando a **capacidade de mobilização do Islã dentro das fronteiras israelenses**. (OCHÔA, 2022, p.128).

Na dissertação apresentada por Michelle Ratto (2020), pode-se vislumbrar uma breve apresentação de referências categóricas identitárias, entretanto, de forma não condizente com os usos categóricos locais, como no seguinte trecho:

Há também outras classificações do povo palestino em diferentes categorias regionais, como “palestinos de Gaza”, “palestinos da Cisjordânia” e “**palestinos de Israel**” (que por sua vez, são categorizados pelo Estado de Israel de “**árabes-israelenses**” [nota 119]). Palestinos “**refugiados de 48**” e “**refugiados de 67**”, “deslocados”, “expropriados” e “apátridas”, como mencionado por alguns interlocutores. (RATTO, 2020, p.100).

Nota 119: Todos os palestinos que vivem **em Israel** podem residir apenas sob um sistema de visto, que pode ser retirado ou não renovado a qualquer momento. [...] (ibid).

As categorias “refugiados de 48” e “refugiados de 67”, acionadas pela autora, fazem referência à comunidade palestina em diáspora, em função do êxodo e conseqüente refúgio forçado que tomaram lugar nos respectivos anos – 1948 e 1967 –, sem relação com as categorias espaciais e suas componentes identitárias locais.

O trabalho apresentado por Rafael Marques (2018) traz pouca referência às terminologias aqui buscadas. Uma referência aparece ao passo que o autor discorre sobre restrições de mobilidade implantadas a partir da Segunda Intifada. No trecho, o autor comenta que:

A maior parte dessa renda advinha de trabalhadores palestinos trabalhando **em Israel**. Com o aumento das tensões durante a Segunda Intifada, novas restrições foram impostas aos trabalhadores palestinos e a maior parte perdeu o emprego e a autorização para trabalhar **em Israel**. (MARQUES, 2018, p.66, 67).

A dissertação apresentada por Danilo Bassi (2016) traz a categoria “árabes palestinos de Israel” de forma recorrente, assumindo a terminologia presente ao longo do texto, em passagens como “o grupo majoritário, composto por 41% dos **árabes palestinos de Israel**, defendia dois Estados, um Estado da Palestina e um Estado de Israel, lado a lado, nas fronteiras da Linha Verde, incluindo a divisão de Jerusalém oriental [...]” (BASSI, 2016, p.124). Variações deste uso aparecem em trechos como “Depois do fim do regime militar sob o qual estavam submetidos os **árabes palestinos de cidadania israelense** [...] (ibid, p.98) e;

A partir desta distinção que se reflete no idioma, os **árabes palestinos dentro de Israel nas fronteiras de 1948** podem ser cidadãos, mas nunca nacionais, não possuindo, assim, os direitos e os privilégios que são dados, por exemplo, aos judeus da diáspora que podem se tornar israelenses pela Lei do Retorno. (ibid, p.135).

A passagem acima, entretanto, merece especial atenção, uma vez que o autor aciona uma referência especial relacionada ao ano e 1948, precedida, contudo, pela categoria espacial “Israel”.

Uma outra referência espacial, relativamente comum em trabalhos acadêmicos sobre o tema, aparece em outro trecho do referido trabalho, qual seja, “Palestina histórica”, como observa-se em “[...] uma estrutura federal em toda a **Palestina histórica**, com diferentes cantões étnicos (**palestinos israelenses**, colonos...) e um poder executivo [...]” (ibid, p.176). Note-se que a expressão supracitada, “Palestina histórica”, faz referência à Palestina como um todo, tal qual proposto nesta pesquisa. Contudo, o termo é raramente acionado nas dinâmicas cotidianas locais.

O termo “árabes israelenses” aparece, também, no trabalho publicado por Eliceli Bonan (2017), em trechos como “Além disso, a maioria dos palestinos (68%) acredita que este é um conflito de soma zero, em que nada pode ser feito que seja bom para os dois lados, ao lado de 51% dos israelenses judeus e 48% dos **árabes israelenses** pensando da mesma forma.” (BONAN, 2017, p.57) e [...] salvo aquelas relações que são impostas, como a condição de **palestinos e árabes israelenses** vivendo e trabalhando em Israel, por exemplo. (ibid, p.82).

Ninna Galvão (2019), por sua vez, traz em seu texto a categoria “palestinos de 1948”, presente em passagens como:

Essa minoria palestina, a despeito de ter obtido cidadania israelense, permaneceu submetida oficialmente a um Governo Militar instituído por “questões de segurança” até 1966. Além de perder suas casas e propriedades, os **Palestinos de 1948 – como se autodenominam muitos deles hoje** – viveram por quase vinte anos [...] (GALVÃO, 2019, p.34), e A incômoda presença física dos **palestinos de 1948** dentro do Estado não permite nunca que Israel realize a fantasia nacionalista de um país completamente judeu – e democrático. (ibid, p.54).

Contudo, a autora não mantém o uso da categoria em acordo com o citado no trecho anterior, transitando entre outras terminologias como em “[...] apresento aqui como ponto de partida para uma reflexão a respeito do sentido político da reivindicação da memória da Nakba entre os **palestinos de 1948 em Israel**.” (ibid, p.63). Também, de forma divergente dos usos locais, a autora aloca “em Israel” cidades cuja localidade, em termos locais, estão em “48”, a exemplo da seguinte passagem:

O episódio, que ela narrou ainda no Brasil em um dos encontros preparatórios para a viagem, voltou-me imediatamente à mente quando estivemos em **Haifa, no norte de Israel**, conversando com jovens **palestinos de 1948** – inclusive, alguns dos jovens de Iqrit –, engajados politicamente, a respeito da nossa programação de atividades na região. (ibid, p.78)

Ainda, no seguimento do uso de terminologias diversas, a autora transita entre “palestinos de 1948” e “palestinos israelenses”, como presente nas notas 26 e 38:

Nota 26: A Adalah compilou, até o fim de 2017, mais de 65 leis israelenses que discriminam direta ou indiretamente **palestinos israelenses** ou residentes nos Territórios Ocupados com base na sua nacionalidade. (ibid, p.34); Nota 38: A prática foi contestada judicialmente por **palestinos israelenses** e, no ano 2000, a Suprema Corte de Israel decidiu que o Estado não poderia alocar terras [...] (ibid, p.40).

Ainda que a autora traga o termo “palestinos de 1948”, esta parece fazer referência não ao espaço ou à componente identitária desta categoria, mas sim, aos palestinos que permaneceram no local a partir dos eventos deste ano. Esta observação se evidencia ao passo que Galvão aciona o termo “palestinos de 1948” seguido pela referência espacial “em Israel”.

Maria Vomero (2017) faz uso, também, do termo “palestinos-israelenses”, como no trecho “Havia espectadores de outras partes da Cisjordânia e até mesmo **palestinos-israelenses** que vinham assistir às obras do Teatro da Liberdade, mas a maioria era mesmo local.” (VOMERO, 2017, p.99). Entretanto, a menção às expressões identitárias locais é referida, em citação a uma publicação apresentada pela autora, na nota 44:

Nota 44: Dos 8,4 milhões de habitantes do Estado de Israel, 1,7 milhão – ou 20,7% deles – são de origem palestina, segundo dados de 2015 do Bureau Central de Estatísticas de Israel [...] A revista eletrônica +972 (em inglês) publicou uma interessante reportagem, em duas partes, sobre a crescente identificação dos **palestinos-israelenses** como "**palestinos**": <https://972mag.com/watch-israeli-arab-or-palestinian/124216/> (parte 1) e <https://972mag.com/watch-why-arab-youth-increasingly-identify-as-palestinian/124349/> (parte 2). (ibid, p.48). (aspas da autora).

A dissertação apresentada por Júlia Gomes (2018), destoando das demais acima referidas, traz terminologias identitárias condizentes com os usos cotidianos, figurando, assim, como o único trabalho com tal uso categórico – lançando mão da redução “48” em lugar de “1948” na referência às expressões identitárias. Tal uso pode ser notado em trechos como:

É importante notar, entretanto, que a atribuição de cartões de identidade - ou, até, de reconhecimento de cidadania - não se tratou tanto de garantia de direitos ou da incorporação dos **palestinos de 48** à sociedade israelense que se formava então, mas apenas de um mecanismo de mapeamento dos que permaneceram e de prevenção do retorno dos que tinham deixado o território, aos quais não foi concedido nenhum status de cidadania ou residência (KOOK, 2006; TAWIL-SOURI, 2011b.) (GOMES, 2018, p.52).

Também;

Diante dos anos de esforços da administração israelense na edificação de obstáculos e fronteiras entre comunidades palestinas - entre a Cisjordânia e Gaza, entre os **palestinos de 48** e os palestinos dos TPOs, entre os palestinos dos campos de refugiados, entre os palestinos fora da Palestina -, entende-se aqui a possibilidade de (re)conexão a uma manifestação de resistência cotidiana que, através de projetos como o ABP, partem dos mesmos ambientes que passaram a ser tão severamente monitorados e usados contra as comunidades palestinas, para subvertê-los a seu favor – tal como é o caso do ciberespaço. (ibid, p.163).

Contudo, a autora traz, também, a contraparte terminológica para as categorias locais, tal qual presente nos trabalhos anteriores, como em:

Uma das prisões palestinas a céu aberto, então, é a que nos cabe nessa seção e, em Jerusalém Oriental, a partir de 1967, os palestinos jerusalemitas – assim como os **palestinos de 48** – recebem cartões de identidade azuis – não azuis-azuis (como as carteiras de identidade judaicas em Israel), nem árabes-azuis (como as carteiras de identidades dos **palestinos de 48 – ou, dos árabes-israelenses**) [...] (ibid, p.52).

Dos dois trabalhos restantes, apenas o apresentado por Iago Rondello (2021) faz referência a trabalhadores palestinos “em Israel” ao longo do texto. Por sua vez, a dissertação de Gilberto Luciano dos Santos (2018) não apresenta categorias condizentes com os termos desta pesquisa.

2.6 – Considerações acerca dos trabalhos analisados

Dentre as 16 publicações selecionadas, o termo “48” – e suas variações – aparece em 5 trabalhos, sendo estes 2 teses e 3 dissertações. Estes trabalhos foram todos publicados no estado de São Paulo, todos os cinco pela USP (Rafaela Barkay, Fabio Sahd – teses –, Danilo Bassi, Nina Galvão e Júlia Gomes – dissertações).

Grosso modo, as referências à categoria “48” aparecem, majoritariamente, com menção ao ano, “1948”. Esta apresentação, contudo, diverge dos usos cotidianos locais. Também, observa-se que o termo “palestinos de 1948”, encontrado nos referidos trabalho, faz referência aos sujeitos palestinos que, após os eventos daquele ano – dado o início da Nakba – permaneceram no referido espaço cartográfico. Este uso, neste sentido, pode apresentar uma aparente relação com as categorias locais, entretanto, a categoria identitária “48” conta com duas expressões interconstitutivas, quais sejam, uma de espaço e outra identitária. Com isso, vale notar que “palestinos de 48”, embora sejam, de fato, sujeitos estabelecidos no espaço à revelia dos eventos daquele ano, são referidos não pela data, mas sim, pelo espaço “48”. Dito de outro modo, em acordo com a construção terminológica local da categoria, “palestinos de 48” não são apenas aqueles que ali permaneceram, mas sim, aqueles que ali residem – o que inclui gerações nascidas após a *Nakba*. Grosso modo, assim, “palestinos de 48” são palestinos nascidos – não necessariamente residentes – “em 48” (espaço). Com isso, embora a menção à categoria seja evidente – o que explicita o acesso dos pesquisadores aos usos locais –, a falta de menção ao espaço “48” termina por produzir uma espécie de lacuna terminológica, o que pode, assim, informar o direcionamento dos autores para o

uso imperativo de “Israel” enquanto espaço dado em vez de “48”, componente terminológico espacial da referida categoria identitária.

Outro uso encontrado faz referência aos palestinos que se tornaram refugiados a partir do início da Nakba, cujo estabelecimento se deu tanto em países vizinhos quanto em outras localidades no país. Com isso, nota-se a presença de campos de refugiados na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Entretanto, ainda que exista a referência a refugiados com o acionamento do termo “palestinos [refugiados] de 1948”, esta categoria não se aplica, nestes termos, aos refugiados localmente estabelecidos. Assim, considerando-se as referências terminológicas a estes sujeitos, observa-se o acionamento de “refugiados” ou “de [do campo de] ‘nome do campo’”. Para ilustrar, pode-se usar o exemplo “sou refugiado, moro no campo de Qalandia”, ou, “sou de Qalandia”, sendo este último o mais utilizado nas dinâmicas cotidianas – uma vez que a especificação do espaço “campo de refugiados” denota, de saída, a condição de refúgio, ainda que possam existir palestinos não refugiados residentes nos campos. Para estes últimos, pode-se observar apenas a referência à localidade de residência, por exemplo, “moro em Jalazone” (campo de refugiados nas cercanias de Ramallah).

Por fim, note-se que a incidência de categorias locais, ainda que reduzidas às expressões identitárias – com pouca ou sem menção às componentes espaciais – são condizentes com a presença dos pesquisadores em campo. Também, observa-se que a recorrência de pesquisas *in loco* por tempos mais prolongados informa o aparecimento das categorias nos textos – explicitando, neste sentido, o caráter imperativo do uso destas no cotidiano local. Um exemplo que pode ser destacado é o trabalho de Rafaela Barkay, pesquisadora brasileira residente, há anos, em Jerusalém. De todo modo, tal qual apresentado na introdução deste artigo, a categoria espacial “Israel” e sua componente identitária “israelense(s)” aparece de forma condizente com a recorrência observada em trabalhos acadêmicos em geral, que as constroem como um “lugar comum” terminológico, fazendo-as se sobressair sobre as categorias palestinas, ainda a Palestina – e palestinos – sejam o tema central de pesquisas científicas no campo das humanidades.

3 – Breve abordagem sobre a bibliografia acadêmica palestina.

No curso desta pesquisa foi feito, também, um levantamento das produções publicadas por universidades palestinas. Com isso, visou-se comparar as temáticas abordadas para a confecção dos trabalhos acadêmicos e científicos na Palestina e no Brasil. Também, buscou-se verificar a existência e recorrência das terminologias aqui discutidas. De modo geral, pode-se observar que os temas relacionados à Palestina produzidos a partir do Brasil são, de forma praticamente unânime, referentes ao contexto colonial em curso e suas decorrências. Com abordagens acerca da ocupação sionista da Palestina, suas políticas e implicações na construção e condução do ordinário cotidiano local, as temáticas destas produções são, de certa forma, monossilábicas. Também, observa-se que os trabalhos brasileiros sobre o tema são, majoritariamente, confeccionados a partir das Ciências Humanas, por disciplinas como História, Sociologia, Antropologia e Ciência Política, encontrando pouco, ou quase nenhum, eco em disciplinas outras, como nas áreas biológicas, tecnológicas ou matemáticas, por exemplo.

As produções palestinas, por sua vez, contam com notável diversidade temática, apresentando trabalhos em áreas diversas do conhecimento, como Medicina e suas especialidades, Direito, Física, Psicologia, Fisioterapia, Letras, Tecnologia e automação industrial, Bioquímica e biologia molecular, Religião, Engenharia de Software, Educação, Arquitetura, Farmácia, entre outros. Contudo, apesar da referida pluralidade nos temas de pesquisa, é, por óbvio, igualmente notável a massiva produção relacionada à conjuntura social e política local, com trabalhos nas ciências humanas em disciplinas como História, Antropologia, Sociologia, Ciências Sociais, entre outras. Esta produção contrasta com temas relacionados a traumas, colonialismo, História, recursos naturais, metodologias de pesquisa aplicadas ao contexto local, estudos palestinos e estudos israelenses – este último, por exemplo, contanto com curso de mestrado homônimo, oferecido pela Universidade de Birzeit.

Como apresentado na introdução deste artigo, o levantamento da produção palestina resultou em um montante de 22.307 trabalhos (entre teses, dissertações e artigos), divididos entre 16 universidades palestinas consultadas. Para dar corpo à análise, foram selecionados trabalhos de amostra, levando-se em consideração temáticas similares às encontradas nas publicações brasileiras. A análise realizada será apresentada adiante, no item 3.3. Com isso, buscou-se comparar tanto a similaridade nos objetos de pesquisa quanto nos usos terminológicos. A análise da totalidade dos trabalhos encontrados nos repositórios institucionais mostrou-se, no curso da pesquisa, inviável, em função de três fatores principais, a saber; 1) o privilégio dado à abordagem metodológica etnográfica, por uma perspectiva antropológica, evidenciando usos cotidianos construídos e

acionados por sujeitos locais; 2) a diversidade temática encontrada no material levantado a partir de universidades palestinas, uma vez que temas domésticos – não familiares às pesquisas brasileiras – contam com evidente protagonismo; 3) a abismal diferença entre o número de publicações, o que inviabilizou a checagem dos trabalhos de forma individualizada e dedicada, tal qual feita com as produções brasileiras levantadas. Ainda, vale notar que, embora constando nos repositórios institucionais, parte considerável das universidades palestinas não disponibiliza materiais online. Assim, embora tenham sido realizadas buscas em bibliotecas, tampouco foram encontrados suficientes registros bibliográficos impressos.

3.1 – Processo de levantamento

A primeira parte do processo contou com a visita física às bibliotecas, contudo, a consulta do acervo também era oferecida por meio eletrônico, através das páginas dos repositórios institucionais e computadores disponíveis nos locais. Com isso, na primeira etapa foram levantados os números totais de trabalhos disponibilizados pelas universidades. Posteriormente, foi feito recorte por área de conhecimento, destacando-se os trabalhos produzidos a partir das humanidades (História, antropologia, sociologia, ciência política, geografia e “*arts*” – designação que aponta para disciplinas componentes das humanidades, de forma mais ampla. Então, dentro de “*arts*”, foram feitas seleções de subáreas de conhecimento.

Considerando-se a amplitude da diversidade de distintas áreas do conhecimento, com disciplinas componentes dos programas de pós-graduação local, as análises comparativas serão amparadas nas proximidades das “grandes áreas”. Neste sentido, serão considerados trabalhos em disciplinas componentes das áreas de humanidades, a depender de sua existência enquanto oferta de curso (história, sociologia, antropologia, filosofia, ciência política, artes – música, escultura, pintura, gravura, teatro e cinema – geografia e demais campos como Direitos Humanos e outros relacionados). A partir disto, confeccionou-se uma lista com as universidades consultadas, as áreas do conhecimento com trabalhos publicados e o número destes, quando existentes.

As universidades de 48 não aparecem na lista. Ao questionar interlocutores sobre a incidência de universidades palestinas neste espaço, a resposta consensual foi de que estas são “instituições israelenses”, a despeito da presença mais ou menos massiva de docentes e discentes palestinos, com produção temática similar e publicada em idioma árabe. (A exemplo das universidades de Haifa, Acca, entre outras). Isto posto, foram listadas as universidades palestinas sem relações institucionais diretas com governo ou universidades israelenses – a despeito, reiterando, da presença de professores e alunos palestinos e de temas similares.

Observa-se, por fim, que todas as universidades palestinas são privadas, ainda que contem com o recebimento de fundos e verbas provenientes da esfera pública (Ministério da Educação da Autoridade Palestina), doações por parte de instituições locais e internacionais, além do oferecimento de bolsas de estudo e custeios gerais – por vezes disponibilizados por instituições locais e internacionais, organizações não governamentais e filantrópicas –, além de convênios com universidades estrangeiras – a exemplo da recém estabelecida relação entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Birzeit. Com isso, algumas universidades palestinas disponibilizam, em seus repositórios institucionais, produções acadêmicas (teses e dissertações) publicadas por universidades situadas em países outros, redigidas por pesquisadores estrangeiros, não necessariamente palestinos. Também, os próprios repositórios institucionais de algumas universidades locais se encontram disponíveis em servidores e sistemas de busca internacionais – ou em servidores de universidades de outros países.

3.2 – Listas e tabelas das universidades consultadas

Tabela 12 – Universidades palestinas consultadas

Universidade	Local (acessado online ou visitado)
Al-Aqsa University – Gaza	Gaza
Al-Azhar University – Gaza	Gaza
Al-Quds Open University	Jerusalém / Ramallah
Al-Quds University	Jerusalém / Ramallah
An-Najah National University	Nablus
Arab American University Palestine	Ramallah
Bethlehem University	Belém
Birzeit University	Birzeit
Dar al-Kalima University	Belém
Gaza University	Gaza
Hebron University	Khalil
Islamic University of Gaza	Gaza
Israa University	Gaza
Palestine Ahliya University	Belém
Palestine Polytechnic University	Khalil
University of Palestine	Gaza

Tabela 13 – montante dos trabalhos referidos nos repositórios institucionais

Universidade	Região	Dissertações	Teses	Gerais	Total
Al-Quds University	Jerusalém / Cisjordânia	5.047		19	5.066
An-Najah National University	Cisjordânia	X	X	4.498	4.498
Arab American University	Cisjordânia	X	X	X	X
Bethlehem University	Cisjordânia	X	X	135	135
Birzeit University	Cisjordânia	1.445	1.004		2.449
Dar al-Kalima University	Cisjordânia	X	X	7.211	7.211
Hebron University	Cisjordânia	X	X	747	747
Palestine Ahliya University	Cisjordânia	X	X	X	X
Palestine Polytechnic University	Cisjordânia	X	X	X	X
Al-Aqsa University	Faixa de Gaza	X	X	X	X
Al-Azhar University	Faixa de Gaza	X	X	2.022	2.022
Al-Quds Open University	Faixa de Gaza	X	X	179	179
Gaza University	Faixa de Gaza	X	X	X	X
Islamic University of Gaza	Faixa de Gaza	X	X	X	X
Israa University	Faixa de Gaza	X	X	X	X
University of Palestine	Faixa de Gaza	X	X	X	X
					Somatória total de reportes
					22.307

Tabela 14 – Lista de cursos e programas consultados – Anexo 1.

Em português. Disposição tal qual disponibilizada nos sites dos repositórios institucionais)

3.3 – Análise do material levantado

Para esta etapa, foram selecionados quatro trabalhos, sendo dois publicados pela Universidade Al-Quds (Jerusalém) – Rania Zakaria Khalil Dhouqan (2022) e Ashraf Nafez Abdel

Hafeez Abu Salem (2009) – e dois pela Universidade de Birzeit (Birzeit) – Ghada Ali Al-Samman (2023) e Yasser Ahmed Muhammad Shalabi (2022). A escolha não seguiu os mesmos critérios obedecidos no levantamento das publicações brasileiras, estapolando o recorte temporal de dez anos. Também, ainda que universidades de dentro não tenham sido consideradas, optou-se por selecionar trabalhos de espaços distintos, sendo dois publicados na Cisjordânia (Birzeit) e dois em Jerusalém, buscando verificar similaridades que, ao final, se confirmaram.

Os trechos selecionados para referência serão apresentados em árabe, idioma original das publicações, seguidos por tradução em inglês e português, nesta ordem. A opção pela manutenção da tradução em língua inglesa se deu visando a manutenção dos textos traduzidos pela professora Diana Munayer, docente da Universidade Dar Al-Kalima (Belém), cuja participação nesta etapa do processo foi constante e fundamental, auxiliando no levantamento de material, leitura prévia das temáticas, seleção dos trabalhos, busca por terminologias no corpo dos textos e tradução das passagens citadas para o inglês. Assim, a manutenção das traduções feitas por Munayer visa oferecer ao leitor do presente trabalho uma aproximação fidedigna da interpretação textual do conteúdo, realizada por docente palestina.

O primeiro trecho apresentado foi selecionado a partir do trabalho de Rania Zakaria Khalil Dhouqan (2022). Trata-se de sua dissertação de Mestrado, apresentada ao curso “Estudos de/sobre Jerusalém”, da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Al-Quds, sendo intitulada “A israelização da educação em Jerusalém e o seu reflexo na identidade, cultura e estratégias de sobrevivência palestinas”. Na primeira passagem, a autora elenca tópicos a serem analisados em seu trabalho, sendo estes; “1 – a israelização da educação em áreas de **dentro** (*Al-Dakhel*) ocupadas em 1948; 2 – a israelização da educação em Jerusalém em comparação entre a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e o **interior ocupado** (*Al-Dakhel al muhthal*), desde a ocupação em 1967”. (DHOUQAN, 2022).

- أسرلة التعليم في مناطق الداخل المحتل عام 1948.

- أسرلة التعليم في القدس بالمقارنة مع الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق الداخل المحتل، منذ احتلالها في العام 1967م حتى 2015.

- *The Israelization of education in areas of the interior [Al-Dakhel] occupied in 1948*

- *The Israelization of education in Jerusalem in comparison to the West Bank and the Gaza Strip and areas of the occupied interior [Al-Dakhel] , since its occupation in 1967 till 2015*

(DHOUQAN, 2022, p.6). Tradução: Diana Munayer. Grifo meu.

Em outra passagem, a autora aborda os procedimentos israelenses em relação às políticas educacionais na Cisjordânia e na Faixa de Gaza após a guerra de 1967.

4.1 إجراءات الاحتلال التربوية في الضفة والقطاع بعد حرب 1967

وضعت إسرائيل المناطق الفلسطينية التي تم احتلالها في العام 1967م تحت الحكم العسكري، وذلك لسيطرتها الكاملة عليها، حتى أنها أصبحت تتفاوض مع الدول والمنظمات الدولية حول مصيرها، عدا عن إصدارها للأوامر والقوانين لإدارة هذه المناطق تحت غطاء قانوني استخدمته في ممارسة سياستها في التهجير والتدجين بشكل علني وسافر. دون أن يحول بينها وبين أهدافها الصهيونية موانع أو عقبات بحجة الحرية والعدالة والمساواة بين المواطنين. كما حدث مع فلسطيني الداخل المحتل في العام 1948م الذين فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية.

*4.1 The Israeli Educational Procedures in the West Bank and the Strip after the 1967 War. Israel placed the Palestinian areas occupied in 1967 under military rule, aiming to force its total control on it, to the extent that it started negotiating with countries and international organizations about its destiny, in addition to issuing orders and laws to manage these areas under a legal cover it used to practice its policy of displacement and domestication in an open and blatant manner. Without any barriers or obstacles preventing it from achieving its Zionist goals under the pretext of freedom, justice, and equality among citizens. As what happened to the Palestinians of the **occupied interior** [Al-Dakhel] in the year 1948 upon whom Israeli citizenship was imposed. (DHOUCAN, 2022, p.19). Tradução: Diana Munayer. Grifo meu.*

Tradução em português: 4.1 Os Procedimentos Educacionais Israelenses na Cisjordânia e na Faixa após a Guerra de 1967. Israel colocou as áreas palestinas ocupadas em 1967 sob domínio militar, com o objetivo de impor controle total sobre estas, a ponto de iniciar negociações com países e organizações internacionais sobre o destino destes espaços, além de emitir ordens e leis visando incluir essas áreas em sua jurisdição legal, o que foi utilizado para colocar em prática suas políticas de deslocamentos e “domesticação” [anexação] de forma aberta e descarada. [Isto se deu] sem quaisquer barreiras ou obstáculos que o [o Estado israelense] impedissem de atingir seus objetivos sionistas, sob o pretexto da liberdade, da justiça e da igualdade entre os cidadãos. Isto se deu da mesma forma como ocorrido com os palestinos do **interior ocupado** [Al-Dakhel] no ano de 1948, a quem lhes foi imposta a cidadania israelense. (DHOUCAN, 2022, p.19). Tradução minha. Grifo meu.

O segundo trecho apresentado foi selecionado do trabalho de Ashraf Nafez Abdel Hafeez Abu Salem (2009), de título “A questão palestina em 1982, as repercussões da guerra do Líbano (1991 – 1982)”. A passagem pode ser conferida a baixo.

فشارون، "حاول أن يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز (يوليو) 1981م، اتفاقاً شاملاً لوقف النار من قبل الثورة. وكان رئيس الأركان إيتان قد أكد الموقف ذاته في 1982/4/7م، حين أكد أن كل عمل فلسطيني هو بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، ووصل الأمر به، في 1982/4/10م، إلى حد القول أن الانتفاضة الجماهيرية في الداخل، هي أيضاً خرق للاتفاق! إلا إن الثورة أكدت مرة أخرى، أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل سوى العمل العسكري عبر الحدود الشمالية، وأن كافة العمليات الأخرى في الأرض المحتلة هي مشروعة، وإنها سوف تستمر، وأضادت الثورة أن أعمال التسليح والتدريب والتحصين التي تقوم بها في جنوب لبنان، تحسباً لأي اعتداء إسرائيلي لا يتعارض مع وقف إطلاق النار المتفق عليه في 1981/7/24م" (خلف، 1982، ص186)

*Sharon "tried to consider the agreement reached in July 1981, a comprehensive agreement to cease fire by the revolution. The Israeli Chief of the General Staff Eitan confirmed the same position in 4/7/1982 when he assured that each Palestinian action is considered as breaking the cease fire law, to the extent that he, in 10/4/1982, said that the popular uprising in **the interior** [Al-Dakhel], is also a break of the agreement! But the revolution confirmed once again, that the cease fire agreement only includes military actions across the northern borders, and that all other operations in the **occupied land** are legal, and will continue, and added that the revolution and armament and training immunization it conducts in the South of Lebanon, in anticipation of any Israeli attacks do not conflict with the cease fire agreement reached on 24/7/1981" (Khalaf, 1982, p. 186) (SALEM, 2009, p.55). Tradução: Diana Munayer. Grifo meu.*

Tradução em português: Sharon "tentou considerar o acordo alcançado em julho de 1981 como um acordo global de cessar-fogo da revolução. O Chefe do Estado-Maior israelense, Eitan, confirmou a mesma posição em 4/7/1982, quando assegurou que cada ação palestina seria considerada uma violação da lei do cessar-fogo, ao ponto de, em 10/4/1982, ter dito que a revolta popular no **interior** [Al-Dakhel] é, também, uma violação do acordo! Mas a revolução confirmou, mais uma vez, que o acordo de cessar-fogo só incluiu ações militares através das fronteiras do norte e que todas as outras operações na **terra ocupada** são legais e continuarão, acrescentando que a revolução e a neutralização de armamento e treino, levada a cabo no sul do Líbano, em antecipação de quaisquer ataques israelenses, não entram em conflito com o acordo de cessar-fogo alcançado em 24/7/1981" (Khalaf, 1982, p. 186) (SALEM, 2009, p.55). Tradução minha. Grifo meu.

Dos trabalhos selecionados da Universidade de Birzeit, o primeiro apresentado tem o título “The Bureaucratic Experience of the Palestinian Public Sector in the West Bank”, publicado por

Ghada Ali Al-Samman (2023). No trecho a seguir, a autora discorre sobre os processos históricos que levaram à imposição de um regime colonial para a população palestina, a partir da instauração do Estado sionista. Segue a passagem:

عمل الانتداب البريطاني على تهيئة الظروف المناسبة لإقامة وطن لليهود وقد انتهى وجوده بإقامة دولة إسرائيل عام 1948 على 78% من أرض فلسطين الانتدابية. بعد النكبة أصبحت فلسطين تحت أنظمة مختلفة، وأصبحت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني وغزة تحت الإدارة المصرية. بعد ولادة دولة الاستعمار الصهيوني أصبح فلسطينيو الداخل تحت هيمنة نظام استعماري

The British Mandate worked to create the appropriate conditions for establishing a homeland for Jews, and its existence ceased with the creation of the State of Israel in 1948 on 78% of British Mandate Palestinian lands. After the Nakba, Palestine became under different rules, the West Bank became under the Jordanian rule while Gaza became under the Egyptian rule. After the birth of the colonial Zionist state, **Palestinians of the interior [Al-Dakhel]** became under the rule of a colonial system. (AL-SAMMAN, 2023, p.61). Tradução: Diana Munayer. Grifo meu.

Tradução em português: O Mandato Britânico procurou criar as condições adequadas para o estabelecimento de uma pátria para os judeus e isto resultou na criação do Estado de Israel em 1948, em 78% das terras palestinas sob mandato britânico. Após a *Nakba*, a Palestina se encontrou sob diferentes regimes: a Cisjordânia ficou sob o domínio jordaniano e a Faixa de Gaza sob o domínio egípcio. Após o nascimento do Estado colonial sionista, os palestinos **do interior [Al-Dakhel]** se encontraram sob o domínio de um sistema colonial. Tradução minha. Grifo meu.

O segundo trabalho selecionado da Universidade de Birzeit tem o título “*The Impact of International migration on Mountain Villages in Palestine: A case Study of Northeast Ramallah villages*”, redigido por Yasser Ahmed Muhammad Shalabi (2022). Este conta com dois trechos destacados, apresentados em sequência a seguir.

وكانت ثلاثة قرارات

اتخذتها السلطات الإسرائيلية هي التي عملت على تغيير الوضع الاقتصادي، وهي: ضم القدس وما رافقه من تغير في الهيكلية الاقتصادية للأرض المحتلة، سياسة "الجسور المفتوحة" مع الأردن لضمان منفذ لتسويق المنتجات الفلسطينية الزراعية من أجل حماية المنتجات الإسرائيلية المماثلة من المنافسة، فتح الحدود بين الأرض المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع الداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 1948، وكان فتح الحدود انتقائياً بما يضمن تدفق السلع والخدمات النافعة للاقتصاد الإسرائيلي (إسكوا وأونكتاد، 1988: 9)، وكذلك لضمان تدفق السلع الإسرائيلية للسوق الفلسطينية.

*Three decisions taken by the Israeli authorities were what caused a change in the economic situation and they are: the annexation of Jerusalem and the changes in the economical structure of the occupied land which accompanied it, the policy of “open bridges” with Jordan ensuring an outlet to market Palestinian agricultural products to protect similar Israeli products from competition, opening the borders between the occupied land in the West Bank and the Gaza Strip with the **occupied Palestinian interior [Al-Dakhel]** since the year 1948, and the opening of the borders was automatic to ensure the flow of beneficial products and services to the Israeli economy (Escoa and Onctad 9:1988), in addition to ensuring the flow of Israeli products to the Palestinian market. (SHALABI, 2022, p.64). Tradução: Diana Munayer. Grifo meu.*

Tradução em português: Foram três as decisões tomadas pelas autoridades israelenses que provocaram uma alteração da situação econômica, a saber, a anexação de Jerusalém e as mudanças na estrutura econômica das terras ocupadas que acompanharam [a anexação]; a política de "fronteiras abertas" com a Jordânia, garantindo uma saída para o comércio de produtos agrícolas palestinos, visando proteger da concorrência os produtos israelenses similares; a abertura das fronteiras entre as terras ocupadas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza com o **interior palestino ocupado [Al-Dakhel]** desde o ano de 1948, [sendo que] a abertura das fronteiras foi automática na garantia do fluxo de produtos e serviços benéficos para a economia israelense (Escoa e Onctad 9: 1988), além de, ainda, assegurar o fluxo de produtos israelenses para o mercado palestino. Tradução minha. Grifo meu.

“كان ركاب أول ثلاث نقلات للباصات (حافلات) تخرج من البلد (القرية) يومياً عمال في سوق العمل الإسرائيلي،
النقطة الأولى كانت تطلع الساعة 5 الصبح، والثانية الساعة 5 ونص، والثالثة الساعة 6، وفي كل نقلة في 50-
55 شخص، أقل من 5 أشخاص منهم كانوا يشتغلوا في رام الله، أو في مناطق عربية، والباقي كلهم عمال في
الداخل. يعني أقل معدل كان يشتغل من بلدنا في الداخل 150 شخص.”

*The passengers of the three first rides of the buses would go out from the city [home] (village) daily workers in the israeli labor market, the first ride would go out at 5am, the second one at 5h30am, and the third one at 6am. And in each ride there would be 50 to 55 people, less than 5 of them used to work in Ramallah or in arab areas, and the rest are all workers in **the interior [Al-Dakhel]**. So, the least percentage of people from our village working in **the interior [Al-Dakhel]** were 150 people. (ibid, p67). Tradução: Diana Munayer. Grifo meu.*

Tradução em português: Os passageiros das três primeiras viagens dos ônibus saíam da cidade [de casa / da vila] em função de seus empregos no mercado de trabalho israelense. A primeira viagem saía às 5 da manhã, a segunda às 5:30 e a terceira às 6 da manhã. Em cada viagem havia de 50 a 55 pessoas, sendo que, destas, menos de 5 trabalhavam em Ramallah ou em zonas árabes, e as restantes eram todas trabalhadoras **no interior [Al-Dakhel]**. Portanto, a porcentagem mínima de pessoas da nossa vila a

trabalhar no **interior** [Al-Dakhel] era de 150 pessoas. Tradução minha. Grifo meu.

Observa-se, a partir dos trechos destacados acima, que as diferenças entre os trabalhos brasileiros e palestinos reside, grosso modo, na apresentação e tratamento dados às terminologias empregadas enquanto categorias “dadas” de saída. Se, por um lado, as publicações palestinas apresentam terminologias espaciais com maior incidência (com especial enfoque a “interior / dentro” e “48”), por outro, as brasileiras apresentam, majoritariamente, terminologias espaciais contrastivas, atribuindo à categoria “Israel” um caráter de imutabilidade evidente. Também, nas publicações palestinas, as categorias que compõem e são compostas por expressões identitárias não atribuem – até onde alcançou-se com a verificação do material levantado nesta pesquisa – a denominação “israelense” aos sujeitos palestinos. Por outra via, as publicações brasileiras tendem – assim como verificado em trabalhos acadêmicos diversos, provenientes também de outros países fora da Palestina – a apresentar os termos possíveis “palestinos de dentro / 48” como “árabes-israelenses”, “árabes cidadãos de Israel”, “palestinos israelenses”, “palestinos com cidadania israelense”, entre outros. À parte dos trabalhos brasileiros que buscaram apresentar as categorias aqui discutidas, grosso modo, observa-se o caráter contrastivo entre ambas produções, o que, de certa forma, denota a carência de trabalhos de campo brasileiros mais extensos *in loco* – imergindo o pesquisador nos usos categóricos cotidianos – ao passo que evidencia o caráter de senso comum dos termos apresentados nas publicações palestinas. Também, observa-se um certo distanciamento entre as produções acadêmicas de ambos países, uma vez que a replicação dos usos terminológicos não encontra congruência.

4 – Considerações finais: equalizando diálogos

Este trabalho buscou verificar a existência, recorrência e usos de categorias espaciais e identitárias palestinas, imperativamente componentes do ordinário cotidiano local, nas produções acadêmicas brasileiras, a partir do levantamento e análise de teses e dissertações publicadas nos últimos dez anos. Grosso modo, observou-se o acesso dos pesquisadores às referidas categorias, contudo, estas ganham pouco protagonismo no decorrer dos textos apresentados. Deste modo, tal qual exposto na introdução deste artigo, foi possível notar que, em termos espaciais – e, em grande parte das vezes, identitários – as categorias espaciais e identitárias israelenses aparecem como dadas, assumindo um pretense lugar de “neutralidade”. Reitera-se, nesta vai que, mesmo que os trabalhos tenham a Palestina como tema central, raramente suas categorias e terminologias são trazidas ao centro ou acionadas como condutoras no desenvolvimento argumentativo e textual nas produções acadêmicas em geral. Ainda, observou-se que as terminologias, quando presentes – majoritariamente identitárias, a exemplo de “árabes israelenses” –, são apresentadas pelos autores com pouca ou quase nenhuma explanação acerca de seus usos, com exceção da tese de Rafaela Barkay. Outras expressões igualmente percebidas de forma imperativa no cotidiano local não apareceram nos textos, salvo aquelas mencionadas na Tabela 1 (expressões gerais). Estas, de todo modo, são passíveis de menor expressão, uma vez que podem não ter relação, direta ou indireta, com os temas desenvolvidos nas pesquisas apresentadas.

Nos trabalhos publicados por universidades palestinas, por sua vez, observa-se o uso das referidas categorias de forma recorrente, ainda que, de forma similar às produções brasileiras, com pouca ou quase nenhuma explanação que vise situar leitores não familiarizados. Contudo, redigidos em idioma árabe, estes trabalhos apontam para um sentido “dado” da terminologia empregada, abrindo mão da necessidade de explorar os termos nas discussões propostas. Neste sentido, as produções palestinas apresentam as categorias locais enquanto um “lugar comum”, da mesma forma como observado nas categorias israelenses em trabalhos produzidos fora da Palestina. Assim, pensar o aparecimento dado das terminologias nas produções palestinas aponta para a premissa antropológica da interconstituição dos aspectos da vida social, onde quer que esta esteja presente. Ao se considerar os aspectos holísticos das relações sociais (DUMONT, 1970), pode-se apontar que narrativa e prática não são apenas vias de mão única, mas sim, componentes que se interconstituem, informando e sendo informados por ações cotidianas de sujeitos locais. Com isso, não apenas as produções bibliográficas locais respondem aos imperativos terminológicos como, também, compõem a própria construção dos seus sentidos e seus modos de uso.

Foi possível observar, também, a distinção entre temáticas de pesquisa. Na bibliografia palestina, pode-se vislumbrar trabalhos relacionados a áreas diversas do conhecimento e, também, pesquisas que propõem estudos e reflexões relacionados com assuntos domésticos decorrentes do processo colonial sob o qual o país se encontra. As produções brasileiras, por outro lado, apresenta trabalhos publicados nas áreas das humanidades, tendo as decorrências da ocupação colonial sionista como principal entrada para as temáticas das pesquisas.

4.1 – Decolonizando terminologias

Nos dias atuais, é lugar comum observar que os processos coloniais terminaram por consolidar uma relação entre locais colonizados e as potências colonizadoras. Dentre vários aspectos implicados na construção desta relação, pode-se destacar o consolidação do que entende-se, atualmente, como Norte Global não apenas enquanto composto por potências econômicas – enriquecidas através da imposição de economias de mercado e violenta exploração de recursos naturais e humanos nos espaços colonizados –, mas, também, como um conjunto de valores que opera tanto em um tipo de “força centrífuga” quanto “força centrípeta” epistemológica. Dito de outro modo, refiro-me à construção do Norte Global enquanto “centro referencial” na construção e divulgação de epistemologias mundialmente referidas. Nesta perspectiva, pode-se observar que este conjunto de valores, majoritariamente eurocentrados, opera, também, como “mediador” na produção e divulgação de conhecimento ao redor do globo, ou seja, o chamado Sul Global pode discutir suas epistemologias, contanto que mediadas pelos Norte. Em outras palavras, discute-se a relação Sul-Sul, por exemplo, desde que informadas pelos termos eurocentrados do Norte Global.

Note-se que, considerando o trecho acima, a palavra “termo” pode ser tomada em dois sentidos, quais sejam, a) cada um dos constituintes ou elementos entre os quais se estabelece uma relação (ex.: termos de uma proposição)⁵; b) ramo da linguística que se dedica ao estudo dos itens lexicais técnicos ou específicos que correspondem a conceitos de uma arte, ciência ou área de atividade.⁶ Nesta via, podemos constatar que o Norte Global opera como mediador terminológico em ambos sentidos, uma vez que, enquanto força centrífuga, informa os termos a serem usados e, enquanto força centrípeta, compele o Sul Global a dialogar em seus termos. Os processos de construção da consolidação de terminologias do Norte Global não são novidade, uma vez que foram e seguem sendo constituídos por processos coloniais. Neste sentido, vale notar que, nas investidas

⁵ Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2024, <https://dicionario.priberam.org/termo>.

⁶ Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2024, <https://dicionario.priberam.org/terminologia>.

colonizadoras, dentre as diversas políticas primárias a serem implementadas está a nomeação de lugares e gentílicos.

No que diz respeito à Palestina, não apenas a nomeação “Israel” foi implementada enquanto uma espécie de antonomásia⁷ mas, também, nomes de cidades e gentílicos, de modo a responder à imposição de um ideal sionista nacionalista – composto por preceitos e sujeitos ideais, além da implementação de narrativas históricas positivistas, tal qual se observa com o advento do nacionalismo que todavia se vislumbra nos dias atuais. Para o presente trabalho, no entanto, algumas observações urgem ser levantadas. Em uma das publicações apresentadas por Bruno Huberman (2014), o autor apresenta o trecho de uma entrevista realizada com seu interlocutor. Na passagem, o entrevistado apresenta a seguinte afirmação:

“[...] não é algo que começou em 1967, começou muito antes, quando deram nomes hebraicos para locais palestinos em 1948, apagando a memória palestina enraizada na terra. [...] As intensas construções de sinagogas e assentamentos em Jerusalém, na Galileia e aqui na Cisjordânia são uma prova disso. Elas constroem um caráter judeu da terra.” - HUBERMAN, Bruno. Entrevista de Jamal Juma. [Fevereiro de 2013]. Entrevistador: Bruno Huberman, Ramallah: Arquivo pessoal, 2013. (HUBERMAN, 2014, p.21).

A discussão acerca do que o autor chama de “israelização” está presente, também, em sua tese doutoral, onde Huberman (2020) traz o subitem 6.2, de título “A israelização neoliberal de Jerusalém Oriental na década de 2010”. Embora o autor traga, ao largo de seus trabalhos, abordagens importantes acerca da imposição terminológica a partir da implementação de um ideal nacionalista – que toma corpo através do aparato da ocupação colonial –, faz uso, também, das próprias categorias israelenses no tratamento aos sujeitos palestinos, como em:

Em primeiro lugar, atender às exigências da OCDE para a diminuição da desigualdade socioeconômica, a pobreza e o desemprego em Israel a partir de programas focalizados e temporários voltados para a capacitação e a integração ao mercado das “minorias” nacionais em Israel, como os **árabe-palestinos cidadãos israelenses** e a população ultraortodoxa. (ibid, 2020, p.250)

A observação aqui pertinente é que, a despeito do acesso dos pesquisadores às terminologias locais e das observações críticas acerca da imposição de nomes em hebraico – como nas publicações de Huberman –, reflexões mais incisivas acerca de terminologias mais abrangentes (a exemplo das categorias espaciais e identitárias) parecem não encontrar eco. Dito de outra forma, ainda que de acordo em relação aos processos de “judaização” e “israelização” da Palestina, estes

⁷ “Variedade de metonímia que consiste em substituir um nome de objeto, entidade, pessoa etc. por outra denominação, que pode ser um nome comum (ou uma perífrase), um gentílico, um adjetivo etc., que seja sugestivo, explicativo, laudatório, eufêmico, irônico ou pejorativo e que caracterize uma qualidade universal ou conhecida do possuidor”. Fonte: Oxford Languages, dicionário concatenado ao mecanismo de pesquisa Google.

não passam apenas pela mudança de nomes árabes por hebraicos. Também, passam pela mudança impositiva de terminologias categóricas espaciais e identitárias. Assim, ao fazer-se uso de “palestinos de israel” ou “árabes israelenses” (dentre outras possibilidades) em lugar das categorias palestinas, incorre-se no mesmo problema levantado por Huberman, uma vez que ao assumir e reproduzir as categorias israelenses como “dadas” (ou, construídas, assim, como “neutras” e “cientificamente corretas”) termina-se por, também, contribuir para a construção própria da “israelização” da Palestina. Ou seja, grosso modo, apresenta-se uma perspectiva crítica acerca da mudança no nome de determinadas localidades (tal qual apresentado na tabela 2), mas não se faz-se uso das mesmas críticas para as terminologias espaciais e suas componentes identitárias.

Nota-se, no entanto, que a Palestina tem mantido, ainda que submetida às terminologias coloniais, a possibilidade de “reversão” terminológica. Esta observação é importante para a compressão do processo colonial que parte da imposição de um Estado alienígena, instaurado no local. À revelia do que afirmam os sionistas, chamando o espaço de “terra natal”, suas referências são, muitas das vezes, pautadas por orientações cosmológicas religiosas – ainda que a predominância do sionismo político (dentre outras correntes sionistas) evidencie a contradição nos usos religiosos dos argumentos israelenses. A “terra prometida por deus”, mas dada pelos britânicos, conta com nomes de cidades, gentílicos, espaciais e empresas que são baseados – os nomes – em localidades presentes em textos religiosos judaicos.

Note-se, também, que os termos israelenses e nomes de cidades aqui apresentados são, por vezes, contextualmente usados também por palestinos. Contudo, ressalta-se seu uso em diálogos que extrapolam seus acionamentos domésticos cotidianos, entre si e em idioma árabe. Assim, são referidos perante a comunidade internacional e seus sujeitos, vinculados a uma ideia de “neutralidade” que, evidentemente, não é neutra, mas sim, israelense, como antes exposto. Desta forma, uma abordagem não atenta aos usos domésticos – nas referências aos palestinos “por si mesmos” – pode contribuir para o ofuscamento e posterior apagamento da possibilidade de sua existência enquanto expressão identitária (e sua conexão com os espaços locais), investida perpetrada pelas políticas coloniais sionistas há décadas.

Os usos dos termos israelenses, ainda, não são, muitas das vezes, fruto de escolha deliberada por parte de pesquisadores (tenham estes tido acesso a estes ou não), mas podem ser, também, produto de políticas impositivas por parte de doadores e financiadores de pesquisas. No caso dos primeiros, constatam-se narrativas que apontam a exigência do uso das terminologias israelenses – ou mesmo abordagens que se refiram a “dois lados” – por parte de projetos confeccionados por ONGs (Organizações Não-Governamentais) estrangeiras, em especial se a instituição de fomento ou doação for de matriz europeia. Na mesma via, em diálogo sobre o tema com outros pesquisadores

estrangeiros (majoritariamente europeus), não raro observa-se a explicação do uso das terminologias de “dois lados” e a solicitação imperativa das pesquisas “também sobre Israel” por parte tanto de agências de fomento de pesquisa (para alunos bolsistas) como, também, quanto por parte de seus respectivos professores orientadores. Neste sentido, trabalhos acadêmicos que resultam de pesquisas de campo são submetidos ao crivo analítico de instituições às quais estes estejam atrelados – seja por parte de seus representantes ou critérios institucionais. Com isso, pode-se questionar se a falta de predominância de terminologias locais em pesquisas realizadas por instituições europeias decorre do não acesso dos pesquisadores a estas ou, ainda, por uma imposição terminológica informada por imperativos políticos eurocentrados.

Aqui, nota-se uma diferença importante entre as produções latino-americanas e as europeias, pelo menos no que diz respeito às narrativas encontradas no curso de minha pesquisa sobre o assunto. Enquanto trabalhos acadêmicos vinculados a instituições europeias podem, com mais propensão, ter suas terminologias orientadas a um uso pretensamente “neutro” à revelia dos usos imperativos locais, vislumbra-se uma evidente e maior liberdade para aqueles vinculados a universidades latino-americanas e, para o caso deste trabalho, brasileiras. Ao passo que orientações acadêmicas de pesquisas científicas na área das humanidades passam, também, pelo crivo de professores orientadores e instituições de fomento (quando é o caso), temos que a construção de dados científicos usados na confecção de TCCs, dissertações e teses são objetos de escolha por parte dos pesquisadores. Entendo que a posição que compartilho possa ser informada por minha familiaridade com a disciplina antropológica, uma vez que esta tem a etnografia como pedra de toque na condução metodológica de pesquisas, sejam essas “cara a cara” ou a partir de levantamentos documentais e bibliográficos. Entretanto, a contribuição tanto da disciplina como das humanidades em geral pode residir justamente no privilégio dado às ações e narrativas dos sujeitos com os quais se trabalha em relação, muitas vezes, ao material bibliográfico que antecede pesquisas, sejam sobre o mesmo tema ou não. Assim, evidencia-se a importância de uma revisão bibliográfica e da sugestão de novos paradigmas de pesquisa, principalmente, aqui, no que diz respeito aos usos terminológicos vislumbrados em campo. Também nesta via, vê-se a importância de uma perspectiva decolonial na confecção de trabalhos acadêmicos que têm a Palestina como tema, principalmente se provenientes do Sul Global, uma vez que trazer ao centro os usos terminológicos cotidianos pode informar uma produção menos pautada pelos termos do Norte Global e mais aproximada do ordinário cotidiano da comunidade local.

4.2 – A importância da produção brasileira sobre a Palestina

A Palestina têm estado, há tempos, entre os temas de debate em movimentos e grupos progressistas ao redor do globo. A exposição e análise de contextos de violência, racismo, sexismo, xenofobia, segregação e demais mecanismos de opressão contra grupos étnicos, mulheres, populações negras, indígenas, comunidades LGBTQIA+, comunidades periféricas, migrantes e refugiados, dentre outros, torna-se central e, nesta via, a Palestina não foge à regra. Estes temas, da mesma forma, figuram entre os interesses de pesquisas científicas no seio das ciências humanas e, neste sentido, também a Palestina encontra protagonismo.

Os trabalhos sobre a Palestina e palestinos – principalmente no que diz respeito à diáspora palestina ao redor do globo – produzidos a partir do Brasil são potentes e de notável importância. Ainda que figurando em publicações nas mais diversas áreas do conhecimento, as ciências humanas comportam o maior número destes trabalhos, com destaques para a História, Antropologia, Sociologia, Geografia, Ciências Políticas, Letras e Jornalismo.

Os trabalhos que têm a Palestina como tema central, assim, compõem uma gama de produções que, para além de sua perspectiva analítica científica, contribuem para a exposição de contextos coloniais que, por vezes, são passíveis de comparações entre si. Exemplo disso são os paralelos traçados entre os contextos de violência militar presenciados na Palestina nas comunidades (favelas) brasileiras, ou no que diz respeito à expropriação de terras indígenas nos processos de grilagem e a instalação de assentamentos ilegais em diversas áreas palestinas. É neste seio de produções que as publicações brasileiras se fazem presentes e demonstram sua evidente importância e potência.

Isto posto, antes de dar continuidade, torna-se importante notar que trazer uma discussão cujo aporte metodológico é constituído também por perspectivas analíticas não é, de modo algum, tecer críticas depreciativas aos conteúdos dos trabalhos aqui levantados. Diferente disto, reitero que o levantamento da bibliografia brasileira sobre o tema traz à evidência a qualidade de tais trabalhos e a importância que estes assumem para a constituição e continuidade dos debates científicos sobre a Palestina a partir do Brasil. Tampouco foram feitas quais análises dos argumentos e conteúdos temáticos dos trabalhos selecionados, restringindo a pesquisa à busca pelas proximidades terminológicas, apenas. Com isso, um aporte analítico comparativo visa, em primeiro plano, não mais do que mapear e apresentar proximidades e distanciamentos nas construções de epistemologias constituídas por temas comuns de pesquisa. Neste sentido, o presente trabalho tampouco visa apontar direcionamentos ideais para a condução das pesquisas em suas continuidades, quando houverem, com relação aos trabalhos aqui referidos. Por outro lado, busca-se apresentar, de forma

holística, apontamentos que podem contribuir para uma possível aproximação terminológica e, por conseguinte, epistemológica entre as produções brasileiras sobre a Palestina e os usos cotidianos de categorias e debates locais, além de propor caminhos para um diálogo mais próximo entre as produções acadêmicas produzidas a partir do Brasil e aquelas produzidas na própria Palestina.

Anexo 1 - Tabela 14: Lista de cursos e programas consultados.

Em português. Disposição tal qual disponibilizada nos sites dos repositórios institucionais)

Al-Aqsa University – Gaza	<p>Extrema lentidão na consulta. O site da biblioteca não reportou possibilidade de consulta ou menção a publicações. https://www.alaqsa.edu.ps/en/page/2786/Alaqsa-University-Gaza-Libraries-Departments</p>
Al-Azhar University - Gaza	<p>O site do repositório está disponível em uma página do DSpace / Manakin Repository. A página inicial apresenta quatro links para tipos de consulta, sendo, por data do documento, autores, títulos e assuntos. Os itens “Por data do documento”, “Autores” e “Títulos” reportaram um montante total de 2022 trabalhos. A busca feita por assunto, em contraste, apresentou apenas 7 trabalhos. Big Data [1] Economic Growth [1] Emergencies [1] Energy [1] Gaza [1] GDP [1] Humanitarian [1] Com isso, foram contabilizados os 2022 trabalhos, em função da incidência na busca. TOTAL = 2022</p>
Al-Quds Open University	<p>O repositório institucional está disponível em: https://dspace.qou.edu/ O repositório consultado está hospedado na página OSOL Repository for Digital Content. Em: https://dspace.qou.edu/handle/194/2476 Estes são organizados pelas seguintes áreas (seguido pelo número de publicações disponíveis). Arabic Language and Literature - اللغة العربية وأدابها 37 trabalhos Educational Administration and Supervision - الإدارة والإشراف التربوي 22 trabalhos Management & Public policy - ماجستير الإدارة والسياسات العامة 14 trabalhos Psychological and Educational Counseling - الإرشاد النفسي والتربوي 98 trabalhos Strategic Leadership and Management - القيادة والإدارة الاستراتيجية 8 trabalhos TOTAL = 179</p>
Al-Quds University	Al-Quds University Digital Repository – Sherpa

	<p>https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/9505 O link acima (Sherpa) disponibiliza acesso à página DSPACE: Dissertations & Theses الرسائل الجامعية</p> <p>https://dspace.alquds.edu/communities/c1de1d7b-9860-422c-8c90-ca5a335770f1 Na página inicial (link abaixo) foram abertos os links “AQU Publications” e “Dissertations & Theses الرسائل الجامعية”</p> <p>https://dspace.alquds.edu/home - Dissertations & Theses الرسائل الجامعية:</p> <p>AQU Master Theses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Accounting & Taxation – 74 2 - Agriculture Extension – 9 3 - American Studies – 21 4 - Applied Industrial Technology – 134 5 - Applied Mathematics – 51 6 - Arabians Studies – 26 7 - Arabic Language & literature – 173 8 - Biochemistry & Molecular Biology – 50 9 - Business Administration – 171 10 - Community Mental Health – 90 11 - Computer Science – 72 12 - Contemporary Islamic Studies – 195 13 – Criminology – 13 14 - Digital media and communications – 15 15 - Edu. & Psych. Counseling – 298 16 - Electrical Engineering – 1 17 - Electronics & Computer Engineering – 76 18 - Environmental Health – 3 19 - Environmental Science – 8 20 - Environmental Studies – 95 21 – Epidemiology – 21 22 - Fundamentals of Religious – 31 23 - Geography And Regional Planning – 10 24 - Health Management – 36 25 - Institutional Building & Human Res. Dev. - 139 26 - Islamic Archaeology – 51 27 - Israelis Studies – 47 28 - Jerusalem Studies – 29 29 - Judicial Studies – 1 30 - Jurisprudence and Legislation – 169 31 – Law – 413 32 - Master In Chemistry – 5 33 – Mathematics – 10 34 - Medical Imaging Technology – 12 35 - Medical Laboratory science – 75 36 - Methods of Teaching Science – 1 37 - Mother & Childhood Nurse – 49 38 - Nursing Management – 46 39 - Pediatric Nursing – 38 40 - Pharmaceutical Sciences – 41 41 - Philosophy in Islam – 8
--	---

	<p>42 – Physics – 91 43 – Physiotherapy – 5 44 - Policies & Health Management – 39 45 - Population & Family Health – 3 46 - Public Health* – 42 47 - Public Health ** – 286 48 - Regional Studies – 170 49 - Rehabilitation & Preservation – 13 50 - Renewable Energy & Sustainability – 9 51 - Social Work – 24 52 - Software Engineering – 1 53 - Sustainable Rural Development – 887 54 - Teaching Methods – 642 55 - Translation & Interpretation – 27 56 – Trauma – 1 TOTAL MASTER THESES = 5.047 - AQU Faculty Members Dissertations Esta página reportou apenas 3 trabalhos. Dentre estes, um é de interesse temático para esta pesquisa. O trabalho “The Impact of the Separation Wall on the Social Capital of the Palestinians in East Jerusalem and the West Bank”, entretanto, ainda que disponibilizado no repositório institucional, foi publicado pela universidade de Trento, Itália. - Student Submissions Esta página reportou 16 trabalhos. TOTAL DE TRABALHOS = 5.066</p>
An-Najah National University	<p>https://repository.najah.edu/communities/9b95f7f4-133b-4c55-bb8e-fbad9ad9e39f O site apresenta possibilidade de consulta para disciplinas diversas, sendo estas: Arts Arabic Language And Literature - 298 Geography - 115 History - 114 Translation and Applied Linguistics - 93 Economics and Admin Scieince Accounting - 41 Economic Policy Management - 60 Finance - 8 MBA - 0 Political Planning and Development - 133 Public Relations - 37 Educational Science Clinical Psychology - 7 Curriculum and Methodology - 192 Educational Administration - 309 Gifted Education - 10 Master of Education - 34 Methods of Teaching English - 115 Methods of Teaching Mathematics - 120 Methods of Teaching Science - 94 Methods of Teaching sociology - 5</p>

	<p>Psychological and Educational Counseling - 61</p> <p>Engineering</p> <p>Architecture - 63</p> <p>Electrical Power Engineering - 24</p> <p>Engineering Management - 139</p> <p>Structural Engineering - 16</p> <p>Transportation Engineering - 33</p> <p>Urban and Regional Planning - 83</p> <p>Water and Environmental Engineering - 64</p> <p>Disaster Risk Management - 1</p> <p>Graduate Studies</p> <p>Environmental Science - 126</p> <p>Public Health - 134</p> <p>Taxation Disputes - 194</p> <p>Islamic Law</p> <p>Fiqh Wa Tashree - 266</p> <p>Usol Al-Din - 194</p> <p>Law</p> <p>Criminal Law - 40</p> <p>Intellectual Property and Innovation Management - 12</p> <p>Private Law - 156</p> <p>Public Law - 179</p> <p>Pharmacy</p> <p>Clinical Biochemistry - 1</p> <p>Clinical Pharmacy - 23</p> <p>Pharmaceutical Sciences - 36</p> <p>Pharmaceutical Technology - 1</p> <p>Pharmacology - 2</p> <p>Science</p> <p>Biology - 79</p> <p>Chemistry - 134</p> <p>Computational Mathematics - 27</p> <p>Mathematics - 71</p> <p>Ph.D. Program in Chemistry - 5</p> <p>Physics - 95</p> <p>Advanced Computing - 9</p> <p>Animal Production - 22</p> <p>Clean Energy and Conservation Strategy - 60</p> <p>Community Mental Health Nursing - 32</p> <p>Critical Care Nursing - 20</p> <p>Nurse Anesthesia - 22</p> <p>Nutrition and Food Technology - 25</p> <p>Ph.D. in Arabic Language & Literature - 4</p> <p>Physical Education - 172</p> <p>Plant Production - 27</p> <p>Women's Studies - 61</p> <p>TOTAL = 4.498</p>
Arab American University (Palestine)	<p>Sem reporte de trabalhos no repositório institucional.</p> <p>https://repository.aaup.edu/handle/123456789/3</p>
Bethlehem University	<p>http://192.116.4.4/WebOPAC/catalog/search.aspx</p> <p>No link acima foi usada a palavra "Palestine".</p>

	<p>Reportou apenas 3 trabalhos, com datas de 2005, 2008 e 2010.</p> <p>Foi feita pesquisa no sistema de buscas DSPACE, na página Bethlehem University Faculty Research.</p> <p>http://dspace.bethlehem.edu:8080/xmlui/ http://dspace.bethlehem.edu:8080/xmlui/handle/123456789/6</p> <p>O página Bethlehem University Faculty Research conta com links para coleções. Conta-se com um montante de 6 coleções cujos números de trabalhos aparecem ao lado dos links clicáveis.</p> <p>São estas:</p> <p>Faculty of Arts – 47 trabalhos Faculty of Business Administration – 0 trabalhos Faculty of Education – 4 trabalhos Faculty of Nursing & Health Sciences – 2 trabalhos Faculty of Science – 82 trabalhos Institute of Hotel Management & Tourism – 0 trabalhos</p> <p>TOTAL DE TRABALHOS – 135</p>
<p>Birzeit University</p>	<p>Os trabalhos foram pesquisados no repositório da biblioteca, fazendo acesso ao site: http://library.birzeit.edu/library/newresources.htm</p> <p>Não foi feita busca por palavras.</p> <p>MESTRADO - http://library.birzeit.edu/library/bzu-ths/bzu-ths.php</p> <p>1 - Applied Chemistry - 23 2 - Applied Statistics - 17 3 - Arab and Muslim History - 30 4 - Arabic Language and Literature - 34 5 - Business Administration - 65 6 - Civil Engineering - 2 7 - Clinical Laboratory Science - 38 8 - Community and Public Health - 15 9 - Community Psychology - 21 10 - Computing - 64 11 - Contemporary Arab Studies - 104 12 - Democracy and Human Rights - 23 13 - Economics - 25 14 - Education - 234 15 - Electrical Engineering - 19 16 - Environmental Biology - 8 17 - Executive Business Administration - 0 18 - Gender and Development Studies - 31 19 - Geography - 64 20 - Government and Local Government - 3 21 - Industrial Pharmaceutical Technology - 12 22 - International Studies - 156 23 - Israeli Studies - 13 24 - Law - 103 25 - Law and Economics - 1</p>

	<p>26 - Mathematics - 42 27 - Physics - 25 28 - Social Sciences – Ph.D - 6 29 - Sociology - 36 30 - Software Engineering - 34 31 - Sustainable Engineering in Production - 1 32 - Translation – Interpreting in Three Languages - 0 33 - Urban Planning and Landscape Architecture - 46 34 - Water and Environmental Engineering - 93 35 - Water and Environmental Science – 63 TOTAL DISSERTAÇÕES = 1.451 DOUTORADO - http://library.birzeit.edu/library/phd-thesis/phd-thesis.htm 36 - Agriculture - 4 37 - Anthropology - 4 38 - Arts - 4 39 - Bibliography & Library Science - 4 40 - Christianity - 8 41 - Economics - 103 42 - Education - 211 43 - Folklore - 1 44 - General History & Old World - 5 45 - Geography - 4 46 - History of Africa - 12 47 - History of America - 8 48 - History of Asia - 163 49 - History of Europe Countries - 4 50 - Islam - 16 51 - Language & Literature - 129 52 - Law - 8 53 - Medicine - 40 54 - Military Science - 2 55 - Music - 4 56 - Philosophy - 3 57 - Political Science & International Law - 80 58 - Psychology - 13 59 - Recreation - 35 60 - Religion - 3 61 - Sciences - 45 62 - Sociology - 51 63 - Social Sciences - 1 64 - Technology & Engineering – 33 TOTAL TESES = 998 As teses não estão disponíveis para download. Os autores não são todos palestinos. As datas das publicações variam da década de 1930 a 2000. TOTAL GERAL DE TRABALHOS = 2449</p>
Dar Al-Kalima University	http://library.diyar.ps/category/category Foram contabilizados os números disponibilizados em cada subárea (há um descompasso entre o número de produções das

	<p>subáreas e o apresentado nas áreas gerais de cada programa).</p> <p>*Observe-se que nem todas as publicações são redações produzidas pelos discentes.</p> <p>Obras Gerais (46)</p> <p>Coleções, Séries, Obras Coletivas (12)</p> <p>Enciclopédias (6)</p> <p>Dicionários Gerais e Referências (4)</p> <p>Índices (2)</p> <p>Museus - Arte e outros colecionadores e colecionadores (13)</p> <p>Jornais (0)</p> <p>Patrulhas (0)</p> <p>Academias e Sociedades de Aprendizagem (6)</p> <p>Anuários, Calendários, Guias (1)</p> <p>História da Bolsa e da Educação - Humanidades (1)</p> <p>Filosofia, Psicologia, Religião (999)</p> <p>Filosofia (Geral) (5)</p> <p>Lógica (1)</p> <p>Filosofia Especulativa (Ceticismo) (14)</p> <p>Psicologia (80)</p> <p>Estética (21)</p> <p>Ética (21)</p> <p>Religião - Mitos - Lógica (117)</p> <p>Judaísmo (34)</p> <p>Islã, Baha'i, Sufismo (146)</p> <p>Budismo (2)</p> <p>Cristianismo (137)</p> <p>A Bíblia (152)</p> <p>Teologia Doutrinária (65)</p> <p>Teologia Aplicada (73)</p> <p>Seitas e seitas cristãs (67)</p> <p>Auxiliares/Complementares (47)</p> <p>Auxiliares/Complementares (Geral) (0)</p> <p>História da Civilização (10)</p> <p>Arqueologia (21)</p> <p>Documentologia, Arquivos, Selos (1)</p> <p>Cronologia Prática - Calendários (1)</p> <p>Estude e colete moedas (2)</p> <p>Codificação de Achados Arqueológicos (3)</p> <p>Estudo dos símbolos das armas de proteção e seus suportes (0)</p> <p>Genealogia (5)</p> <p>Biografias (4)</p> <p>História do Mundo Fora das Américas (1318)</p> <p>data (ano) (11)</p> <p>Grã-Bretanha (13)</p> <p>Europa Central (0)</p> <p>Áustria, Liechtenstein, Hungria, República Tcheca, Eslováquia (4)</p> <p>França - Andorra - Mônaco (5)</p> <p>Alemanha (8)</p> <p>Antiga Civilização Grega e Romana (0)</p>
--	---

	<p>Grécia (6) Itália e Malta (8) Países Baixos: Países da Holanda histórica (Holanda) - Países Benelux: Bélgica, Holanda e Luxemburgo (0) Holanda (0) Leste Europeu (Geral) (1) Rússia, União Soviética, ex-repúblicas soviéticas, Polônia (10) Norte da Europa - Escandinávia (5) Espanha - Portugal (4) Suíça (0) Península Balcânica (14) Ásia - Oriente Médio - Países Árabes (1116) África (59) Oceania, Austrália, Nova Zelândia (2) Roma (1) História das Américas 1 (62) História das Américas (4) História das Américas 2 (22) História das Américas (3) Geografia - Antropologia – Lazer (312) Geografia (Geral) - Atlas - Mapas (17) Geografia Matemática - Cartografia (3) Geografia Física (3) Oceanografia (0) Ciências Ambientais (7) Ecologia Humana - Antropologia Geográfica (9) Antropologia (38) Folclore (48) Comportamento e Hábitos (Geral) (15) Entretenimento - Lazer (95) Ciências Sociais (765) Ciências Sociais (Geral) (0) Estatísticas (28) Teoria Econômica (22) Histórico da economia e variáveis econômicas (75) Indústria - Uso do solo - Mão de obra (187) Transporte e Comunicação (6) Comércio (122) Finanças (21) Finanças Públicas (2) Sociologia (Geral) (53) História social e variáveis sociais - Dilemas/problemas sociais - Reforma social (35) Família - Casamento / Coabitação - Mulheres (120) Sociedades/cooperativas secretas, instituições de caridade e outras cooperativas (0) Sociedades - Classes - Raças / Raças (13) A ciência dos infortúnios sociais - Serviços sociais e de assistência pública - Criminologia (70)</p>
--	--

	<p>Socialismo - Comunismo - Tendências Antigovernamentais/Arbitrárias (4) Ciência Política (177) Documentos legislativos e executivos (0) Ciência Política (Geral) (11) Teoria Política (52) Institutos Políticos e Administração Pública (6) Institutos de Política e Administração Pública (América do Norte) (0) Institutos de Política e Administração Pública (Estados Unidos) (2) Institutos de Política e Administração Pública (Canadá - América Latina) (0) Institutos Políticos e Administração Pública (Europa) (3) Institutos Políticos e Administração Pública (Ásia - África - Austrália - Região do Pacífico) (70) Governo Local - Município (3) Colônias e Colonialismo - Migrações e Povoamento - Migrações Internacionais (7) Direito Internacional (11) Relações Internacionais (12) Lei (69) Direito (Geral) - Direito Comparado e Unificado - Teoria do Direito (0) Direito Relacionado à Religião (Geral) - Direito Religioso Comparado - Teoria do Direito Religioso (1) Direito Relacionado ao Judaísmo (0) Lei Relacionada à Religião Islâmica (8) História do Direito Relacionado à Igreja Cristã (0) Lei da Igreja Católica - Mar Santo (0) Law no Reino Unido e Irlanda (0) Escócia (0) Irlanda do Norte (0) Human Jar (Ilha de Man) - Ilhas do Canal (Canal Islands) (0) Irlanda (0) América - América do Norte (0) Canadá (0) Estados Unidos (2) América Latina - México e América Central - Índias Ocidentais - Caribe (0) América do Sul (0) Europa (0) Direito Romano (0) Direito Comparado e Uniforme de uma Região Específica da Europa (0) Organização regional e fusão na Europa - Direito Comparado (0) Albânia (0) Andorra (0) Áustria (0)</p>
--	---

	<p> Bélgica (0) Bulgária (0) Chipre (0) República Checa (0) Dinamarca (0) Estônia (0) Finlândia (0) França: Lei Nacional (0) França: regiões, províncias, departamentos, cidades (0) Alemanha e Alemanha Ocidental (0) Alemanha Oriental (0) Grécia (0) Hungria (0) Islândia (0) Itália (0) Letônia (0) Liechtenstein - Lituânia (0) Luxemburgo - Malta (0) Mônaco (0) Holanda (0) Noruega (0) Polónia (0) Portugal (0) Romênia (0) San Marino (0) Espanha (0) Suécia (0) Suíça (0) Turquia (0) Ucrânia (0) Iugoslávia (0) Ásia - Ásia Europeia - África - Pacífico - Antártica (0) Ásia: Oriente Médio - Sudoeste Asiático (Geral) (0) Oriente Médio - Sudoeste Asiático: Direito Comparado e Unificado (1) Organização e Integração Regionais no Oriente Médio e Sudoeste Asiático (0) Armênia - Bahrein (0) Faixa de Gaza (0) Irã (0) Iraque (0) Israel (1)** Jerusalém (2) Jordânia e Cisjordânia (29) Kuwait (0) Líbano (1) Omã - Palestina (até 1948) (0) Catar (0) Arábia Saudita e Iêmen do Sul (0) Síria (0) Emirados Árabes Unidos (0) </p>
--	---

	<p> Iêmen (0) República Popular Democrática do Iêmen (até 1990) (0) África (0) África (1) África (0) África (0) região do Pacífico: Austrália (0) região do Pacífico: Nova Zelândia (0) Antártica (0) Lei das Nações (9) Direito do Mar (0) Lei do Espaço - Lei do Espaço Sideral (0) Educação (168) Educação (Geral) (2) História da Educação (19) Teoria e Prática da Educação (97) Aspectos da educação especial (47) Várias instituições nos Estados Unidos (0) Várias instituições na América (além dos Estados Unidos) (0) Várias instituições na Europa (0) Várias Instituições na Ásia, África, Ilhas do Oceano Índico, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico (3) Publicações universitárias e escolares (revistas e jornais) (0) Associações de estudantes e clubes de meninas nos Estados Unidos (0) Livros didáticos (0) Música (559) Música (Geral) (26) Literatura em Música (174) Estudo e Orientação em Música (178) Belas Artes (1087) Artes visuais (como pintura e escultura) (146) Estilo Arquitetônico (111) Escultura (20) Desenho - Desenho - Ilustração (93) Pintura em Cores (187) Mídia de impressão eletrônica (6) Artes Decorativas (213) Artes em Geral (22) Língua e Literatura (1575) Filosofia - Linguística (1) Línguas e Literaturas Gregas - Línguas e Literaturas Latinas (9) Línguas Europeias Modernas - Línguas Europeias Antigas (Celta) (0) Línguas Romenas (3) Línguas alemãs (historicamente) - línguas escandinavas (0) Inglês (14) Línguas Alemãs Ocidentais (Historicamente) (3) </p>
--	--

	<p>Línguas eslavas - línguas bálticas (um ramo das antigas línguas europeias) - línguas albanesas (8) Línguas e Literaturas do Oriente Médio (599) línguas e religiões indo-iranianas (no norte da Índia e partes do Oriente Médio) (5) Línguas e Literaturas do Leste Asiático, Africano e Sunita (4) Extremo Norte, Nativo Americano e Línguas Sintéticas (0) Literatura - Geral (677) Literaturas Francesa, Italiana, Espanhola e Portuguesa (60) Literatura Inglesa (49) Literatura Americana (59) Alemão, holandês, belga flamengo (desde 1830), africâner, escandinavo, nórdico antigo, islandês, islandês moderno, persa, dinamarquês, norueguês, sueco (23) Literatura de histórias imaginárias e literatura infanto-juvenil (22) Ciência (104) Ciência (Geral) (1) Matemática e Informática (16) Astronomia (3) Física (10) Química (3) Geologia (3) História Natural - Biologia (4) Botânica (11) Zoologia (12) Anatomia Humana (0) Fisiologia (Fisiologia) (8) Microbiologia (0) Medicina (120) Medicina (Geral) (1) Aspectos gerais da medicina (32) Patologia (4) Medicina Interna (58) Cirurgia (0) Oftalmologia (0) ENT (0) Ginecologia e Obstetrícia (2) Pediatria (7) Odontologia (0) Dermatologia (0) Terapêutica - Farmácia (6) Farmácia e Farmacognosia (1) Enfermagem (0) Medicamentos derivados de plantas, drogas tomásicas e drogas seletivas (0) Tratamento X - Soro (0) Outros Sistemas de Medicação (3) Agricultura (15) Agricultura (Geral) (0)</p>
--	---

	<p> Riqueza vegetal (7) Floresta (1) Pecuária (1) Recursos Marinhos - Pesca - Pesca (Desporto/Hobby) (0) Desportos de Caça (0) Tecnologia (536) Tecnologia (Geral) (3) Engenharia (Geral) - Engenharia Civil (5) Engenharia de Instrumentação Hidráulica - Engenharia Oceânica (0) Tecnologia Ambiental - Engenharia Sanitária (9) Engenharia Rodoviária e de Pavimentos (0) Engenharia e Operação Ferroviária (0) Ponte Engenharia (0) Construção Civil (12) Engenharia Mecânica e Engenharia de Instrumentação (1) Engenharia Elétrica - Engenharia Eletrônica - Engenharia Nuclear (17) Veículos - Aviação - Astronáutica (0) Engenharia de Exploração - Extração Mineral (0) Tecnologia Química (20) Fotografia (88) Indústrias (45) Letter - Artesanato (207) Economia Doméstica (119) Ciências Militares (9) Ciências Militares (0) Exército (3) Administração Militar (4) Manutenção e transporte (0) Infantaria (0) Cavalaria - veículos blindados (0) Artilharia/Arma (0) Engenharia Militar - Aeronáutica (0) Outros Serviços (0) Bandeira da Marinha (0) Bandeira da Marinha (Geral) (0) Marinha (0) Gestão na Marinha (0) Manutenção Marítima (0) Fuzileiros Navais (posto militar) (0) Marinha (Fuzileiros Navais) (0) Marinha (0) Serviços Marítimos Secundários (0) Navegação - Navios mercantes de um determinado país e seus marinheiros (0) Arquitetura Naval - Construção Naval - Engenharia Naval (0) Biblioteconomia (52) Livros (Geral) - Redação - Estudo de Manuscritos - Indústria e Comércio Livreiro - Bibliotecas - </p>
--	---

	<p>Bibliografia (10) Fontes de Informação (Geral) (0)</p> <p>TOTAL da somatória de volumes em subáreas = 7.211 TOTAL da somatória de volumes nas áreas gerais = 8.082</p>
Gaza University	<p>O site da biblioteca não apresentou lista de publicações. https://gu.edu.ps/en/page/92 No campo “biblioteca eletrônica” (المكتبة الإلكترونية) o site reportou links com usuário e senha para repositórios externos. Há texto afirmando que a universidade assina periódicos científicos para disponibilizar junto à sua comunidade docente e discente.</p>
Hebron University	<p>Apresenta reporte em página única DSpace. TOTAL REPORTADO = 747</p>
Islamic University Of Gaza	<p>O site de busca apareceu vinculado à “Palestine Polytechnic University”. No site de buscas, pode-se fazer consulta por autores e assunto, mas não está disponibilizada lista de produções. https://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx No campo “banco de dados”, presente na mesma página, este direciona para links de outras universidades e periódicos científicos (Duke University, Cambridge University Press, entre outros).</p>
Israa University	<p>O site da biblioteca não apresentou busca ou lista de teses e dissertações. https://en.israa.edu.ps/page/77/library</p>
Palestine Ahliya University	<p>Não foi possível encontrar registros de teses e dissertações.</p>
Palestine Polytechnic University	<p>Inacessível no momento da pesquisa</p>
University Of Palestine – Gaza	<p>O site da universidade não apresentou link para biblioteca online. Entretanto, no link “more centers”, há menção à biblioteca e número de volumes: <i>“The Library - UP has a well-equipped library with more than 30000 paper-book. In addition, there is an electronic library with more than 60000 e-books that serve researchers and students to obtain the latest sources of</i></p>

	<p><i>information and knowledge to conduct research. Accessing information in the e-library is easy, accurate and flexible.”</i></p> <p>https://en.up.edu.ps/page/More_Centers</p>
--	---

Bibliografia levantada

ARTIGOS

ABDENUR, Adriana Erthal: As Relações América Latina-Palestina Sob A Ótica Da Cooperação Sul-Sul. Em: Clacso, Consejo Latinoamericano De Ciencias Sociales, 2021.

ABRAMOVAY, Daniella Köhnen: BDS: Ajuda ou prejudica o movimento palestino? Em: Boletim *Malala*, n. 3, v. 2, abr. 2015

ABU-EL-HAJ, Jawdat: A geopolítica e o conflito Palestino-Israelense: dos Acordos de Oslo à Primavera Árabe. Em: História (São Paulo) v.33, n.2, p. 14-36, jul./dez. 2014

ADI, Ashjan Sadique; MISLEH, Soraya; ODEH, Muna Muhammad: Corpos femininos ocupados e a dupla resistência ao colonialismo e ao patriarcado. Em: *Diversitates International Journal*, Vol. 13, N.4, 2021.

ADI, Ashjan Sadique; HAZIN, Elizabeth; ODEH, Muna Muhammad; SAGHIR, Oula Al; MISLEH, Soraya: Palestina livre em mosaico: cem anos de refúgio e migração de mulheres no Brasil. Em: v. 6 n. 1 e 2 (2021): Artes, Mulheres e Migrações, 2021.

ANDRADE, Mariana Romling Rotheia: As Políticas de Segregação e de Apartheid do Estado de Israel e seu Reflexo nas Manifestações Artísticas Presentes no Muro da Cisjordânia. Em: *Revista Perspectiva*, v.14, n.27, (2021), 2022.

AZEVEDO, Mateus Soares de: Shlomo Sand e a invenção da “Terra de Israel”. Em: *Revista História Viva* No. 131, São Paulo, Setembro de 2014.

BAEZA, Cecilia: América latina y la cuestión palestina (1947-2012). Em: *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, ano 14, nº 28. Segundo semestre de 2012.

_____: O reconhecimento do Estado palestino: origens e perspectivas. Em: *Meridiano* 47 vol. 12, n. 126, jul.-ago. 2011.

BALDIN, Vitoria Paschoal: Quando há muito a se dizer: os discursos verbais no grafite palestino. Em: *Diversitates International Journal*, Vol. 13, N.4, 2021.

BARBOSA, Gustavo B.: Back to the House: Becoming a Man in the First Palestinian Intifada. Em: *Vibrant Virtual Brazilian Anthropology*, vol. 5, n.2, Dezembro, 2008.

BARBOSA, Rafaela: Redes sociais e a promoção de diálogo entre israelenses e palestinos. Em: *Porto Alegre*, v. 9, n. esp. (supl.), s176-s185, nov. 2016.

_____: Nenhuma Mulher Será Livre até que Todas as Mulheres Sejam Livres: um olhar sobre o conflito israelense-palestino sob o prisma feminista. Em: *Psicologia Política*. Vol. 16. nº 35. pp. 53-70, 2016.

_____: Ativismo nas mídias sociais: um olhar sobre a militância pela paz no *facebook* e o conflito israelense-palestino. Em: *Revista Vértices* No.14, 2013.

BASSI, Danilo Martins Guiral: Quando as ideias são apagadas: um Estado binacional na Palestina histórica. Em: Oriente médio e palestina pesquisados a Partir do Brasil: reflexões acadêmicas, marginais e críticas 1a Edição Eletrônica, Ashjan Sadique Adi, Fábio Bacila Sahn (Orgs.) Navegando Publicações, 2020.

BASSI, Danilo Martins Guiral: De martin buber a edward said um estado binacional na palestina histórica: uma antiga proposta que ressurgue. Em: Malala, São Paulo, v. 3, n. 4, abr. 2015.

BASSI, Danilo Martins Guiral: Palestina e Israel: relatos de uma pesquisa de campo. Em: Malala, Boletim do GTOMMM-USP, n.1, 2013.

BASTOS, Marcio Teixeira: Espaços sagrados na Palestina romana: arqueologia, imperialismo e a multiplicidade ritual no Oriente Médio. Em: Topoi, Rio de Janeiro, v. 17, n. 32, p. 339-345, jan./jun. 2016.

BETTEGA, Tatiana Ramos: Os serviços secretos israelenses: os olhos invisíveis da muralha de ferro. Em: Revista Litteris, n.16, Dossiê Oriente Médio A partir do Brasil, 2016.

CARNEIRO, Larissa Soares: Registros videográficos de suicidas fundamentalistas islâmicos: vínculos de afeto na rede. Em: I Ecomig, PUC-Minas, Belo Horizonte, julho de 2008.

CARVALHO, Bruno Sciberras: Nacionalismo como lógica de partilha: Dimensões teóricas do ativismo de Edward Said na questão palestina. Em: Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 32, n. 3, 2020.

CARVALHO, Juliana Ferreira de: Palestina e Israel: memórias em disputa em uma reportagem do Jornal Hoje. Em: Temporalidades, Revista de História, Edição 34, v.12, n.3, Set./Dez. 2020.

CASARÕES, Guilherme; VIGEVANI, Tullo: O lugar de Israel e da Palestina na política externa brasileira: antissemitismo, voto majoritário ou promotor de paz? Em: História (São Paulo) v.33, n.2, p. 150-188, jul./dez. 2014.

CLEMESHA, Arlene E.: “Antes de questões de status final, é preciso falarmos de uma negociação de paz produzida pelo reconhecimento e pela implementação de direitos humanos”. Entrevista realizada no dia 30 de Janeiro de 2015 por Natalia Nahas Calfat E Danilo Guiral Bassi. Em: Boletim Malala, N. 3, V. 2, Abr. 2015.

_____: Palestina, 1948-2008: 60 anos de desenraizamento e desapropriação. Tiraz, v. 5, p. 167-187, 2008.

_____: Uma educação para preservar a identidade. Biblioteca Entre Livros, São Paulo, Março, 2006.

_____: Brasileiros na Palestina: uma colaboração para romper a paralisia internacional. Em: Brasil e Oriente Médio: o poder da sociedade civil. Álvaro Vasconcelos, Arlene

Clemesha, Feliciano de Sá Guimarães (org). Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, 2018.

CORRÊA, Paulo André Ribas: O cotidiano e o cultivo de virtudes: construções da palestinação entre jovens da comunidade palestino-brasileira de Manaus/AM. Resumo. Em: VII Seminário Internacional do PPGS / UFU, XXI Semana de Ciências Sociais da UFU, Universidade Federal de Uberlândia, 2022.

DEMANT, Peter: Israel: a crise próxima. Em: História (São Paulo) v.33, n.2, p. 72-103, jul./dez. 2014

DIAS, Amanda, S. A.: Campos de refugiados, favelas e os intelectuais das margens. Em: P. Birman e C. Machado (dirs.), Dispositivos Urbanos e Tramas dos Viventes: ordens e resistências, FGV/FAPERJ, Rio de Janeiro, p. 303-317, 2015.

_____: "Histoires peintes. Des artistes au camp de Beddawi". Em: *Cultures & Conflits*, 68, 2012.

_____: Habitar um campo de refugiados palestinos. O caso de Beddawi, Norte do Líbano. Em: Niterói, n. 35, p. 49-75, 2. sem. 2013.

_____: Palestinian Refugee Camps and Brazilian Favelas as Urban Heterotopias. Em: *Birkbeck Law Review* Volume 5(1), Birkbeck L. Rev. 81, 2017.

_____: Lutte nationale et lutte quotidienne dans le camp de réfugiés de Beddawi. Em: *REVUE Asylon(s)*, N.5, Setembro, 2008.

_____: Pintores de Beddawi: Entre Criação Artística e Engajamento Político. Em: *Entre o Velho e o Novo Mundo*. Leonardo Schiocchet (org). Chiado Editora, 1ª Edição, Julho, 2015.

_____: Shahid, a nova figura da luta nacional palestina. Em: *Religião e Sociedade*, V.26, N.2, 2006.

_____: "Résistances imagées. Icônes politiques dans deux espaces urbains à la marge, le camp de Beddawi au Liban et la favela d'Acari à Rio". Em: K. Doraï & N. Puig, *L'urbanité des marges. Migrants et réfugiés dans les villes du Proche-Orient*, Paris, Ed. Téraèdre, coll. Un lointain si proche, 2012.

DIAS, Maria Clara: Vidas Militarizadas: entrevista com Gizele Martins. Em: *Diversitates International Journal*. Vol.13, N.4, 2021.

_____: O sal na nossa face. Em: *Diversitates International Journal*. Vol.13, N.4, 2021.

FÁVERO, G.; PINHEIRO, L. F. V. As relações entre o Brasil e a Palestina e o reconhecimento do Estado palestino pelo Brasil. *Cadernos de Política Exterior*, v. 3, p. 65-91, 2016.

FALCÃO, Rodrigo: Oriente e Ocidente: a terra dos vivos, a terra dos mortos. Em: *Hegemonia*, n.1, v.1, jan/abr., 2006.

FERNANDES, Roberto Mauro da Silva: A “Oximorização” das fronteiras: ser e estar nelas. *Entre-Lugar*, Dourados, MS, ano 3, n.5, p 87-102, 1. semestre de 2012.

FERREIRA, Helena: Ter liberdade é ganhar a guerra: Entrevista a Shahd Wadi. Em: *Diversitates International Journal*. Vol. 13, N.4, 2021.

FRANCISCO, Alcindo Gabriel: Between Two Worlds: The Case Of The Palestinians In Israel. Em: *Boletim Malala*, N.3, V.1, 2014.

FRIAS, Débora Pinese: Uma narrativa anti-orientalista: os quadrinhos contra-hegemônicos de Joe Sacco. Em: *Diversitates International Journal*, Vol. 13, N.4, 2021.

FINGUERUT, Ariel: As esquerdas e israel: muita militância e pouco diálogo. Em: *Boletim Malala*, n. 3, v. 2, abr. 2015.

HAMID, Sônia Cristina: O gênero na guerra: refletindo sobre o conflito Israel-Palestina a partir da perspectiva de mulheres palestinas de Brasília. Em: *Cena Internacional*, vol. 9, nº 2, 2007.

GHERMAN, Michel: Entre a *Nakba* e a *Shoá*: catástrofes e narrativas nacionais. Em: *História (São Paulo)* v.33, n.2, p. 104-121, jul./dez. 2014.

GENNARI, Mariane Soares: “No futuro, eles se alimentaram da mais sofisticada porcelana”: Narrativa, história e ficção científica palestina. Em: *Diversitates International Journal*, Vol. 13, N.4, 2021.

JARDIM, Denise Fagundes: As Mulheres voam com seus maridos: a experiência da diáspora palestina e as relações de gênero. Em: *Horizontes Antropológicos*, ano 15, n.31, Porto Alegre, 2009.

GARCEZ, Karine: Vida em refúgio. Em: *Tensões Mundiais*, Fortaleza, v. 13, n. 25, p. 257-275, 2017

GOLDFELD, Monique Sochaczewski: O Oriente Médio no Acervo da Biblioteca Nacional. Em: Programa Nacional de Apoio à Pesquisa, Fundação Biblioteca Nacional / MinC, 2006.

_____: O conflito Israelo-Palestino visto pelo cinema local. Em: *História (São Paulo)* v.33, n.2, p. 122-149, jul./dez. 2014.

GOMES, Juliana Breda: A evolução da resistência pode significar a saída da muralha de ferro e retomada dos diálogos? Em: *Revista Litteris*, n.16, Dossiê Oriente Médio A Partir do Brasil, Janeiro, 2016.

_____: Os casamentos árabes: a recriação de tradições entre imigrantes palestinos no Sul do Brasil. Em: *Anos 90*, Porto Alegre, v. 12, n. 21/22, p.173-225, jan./dez. 2005.

_____: Invisibilidade e hipervisibilidade dos muçulmanos no extremo sul do Brasil: os contornos da vida comunitária e os preceitos islâmicos em ato entre imigrantes de origem palestina. Em: *Ilha*, v. 14, n. 2, p. 119-138, jul./dez. 2012.

_____: O projeto migratório palestino: uma releitura de narrativas e conflitos intrafamiliares em uma perspectiva etnográfica. Em: *História Oral*, v. 18, n. 1, p. 63-92, jan./jun. 2015.

_____: Os imigrantes palestinos na América Latina. Em: *estudos avançados* 20 (57), 2006.

_____: Imigrantes ou refugiados? As tecnologias de governamentalidade e o êxodo palestino rumo ao Brasil no século XX. Em: *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 22, n. 46, p. 243-271, jul./dez. 2016.

_____: Palestinos: as redefinições de fronteiras e cidadania. Em: *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 9, n. 19, p. 223-243, julho de 2003.

_____: Famílias palestinas no extremo sul do Brasil e na diáspora: experiências identitárias e aduaneiras. Em: *cadernos pagu* (29), julho-dezembro de 2007.

_____: Identidade Étnica e Recriação das Tradições entre os Migrantes de Origem Palestina no Extremo Sul do Brasil. Em: *Revista Campos* 2:67-84, 2002.

_____: Diásporas, viagens e alteridades: as experiências familiares dos palestinos no extremo-sul do Brasil. Em: *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 6, n. 14, p. 39-69, nov. 2000.

_____: MAGALHÃES, Nara Maria Emanuelli: Imigração Palestina e Televisão: perigos e invisibilidades no trabalho antropológico. Em: 31º Encontro anual da anpocs, 2007.

_____: A Diáspora Palestina: As Organizações Sanaud e a Experiência Geracional Acerca da Identidade Palestina no Sul do Brasil. Em: *Entre o Velho e o Novo Mundo*. Leonardo Schiocchet (org). Chiado Editora, 1ª Edição, Julho, 2015.

JUNIOR, Luciano Alexandrino dos Santos; CARDOZO, José Carlos da Silva: Chuí, uma extensão do Oriente Médio na América Latina: A migração Palestina e a contribuição da cultura árabe na Fronteira Meridional do Brasil. Em: *Revista Latinoamericana de Estudios en Cultura y Sociedad* .V.03, ed. especial, dez., 2017.

LAMESA, Maitê Pereira: Qalândia: muro fechado. Em: *Malala, Revista Internacional De Estudos Sobre O Oriente Médio E Mundo Muçulmano*, (3), 108-116, 2014.

LIMA, Carolina Antunes Condé de: Da Faixa de Gaza à Sheikh Jarrah: colonialismo de assentamento e apartheid na Palestina. Em: *Dossiê de conflitos contemporâneos*, Vol. 2, n. 2, fev./ maio, 2021.

MAIO, Marcos Chor: Sob o signo do Acordos de Oslo: perspectivas diversas sobre o conflito israelo-palestino. Em: *História (São Paulo)* v.33, n.2, p. 3-13, jul./dez. 2014.

MAROCCO, Beatriz: Giro autoral no “livro de repórter”. Em: *Galaxia* (São Paulo, *online*), ISSN 1982-2553, n. 37, jan-abr., 2018

MARQUES, Ana Maria: Palestina: memórias e aprendizados de uma viajante. Em: *Diversitates International Journal*, Vol. 13, N.4, 2021.

MATOS, Soraya Misleh: Contra a limpeza étnica do povo palestino: memória e história. Em: *Boletim Malala*, n.3, v.1, 2014.

MEIHY, Murilo Sebe Bon: “As vezes, somos todos palestinos”: O uso político da Questão Palestina por líderes árabes na segunda metade do século XX. *História* (São Paulo) v.33, n.2, p. 37-56, jul./dez. 2014.

MOHAMMED, Yasmin. The Middle East amid Global Multipolarity: The Emergence of New Actors in the Region involving the BRICS Countries. Em: *Revista InterAção*, 8(8), 2015.

_____: O movimento nacional palestino e a luta por um estado soberano. Em: *Revista Relações Internacionais no Mundo Atual*, v.1, n.17, 2014.

_____: A política externa brasileira e a cooperação Sul-Sul de Lula: o Brasil e o conflito Israelo-Palestino. Em: *Revista de Relações Internacionais da UFGD*, Dourados, v.4. n. 8, jul./dez., 2015.

MONTENEGRO, Ana Maria Maciel: Viver E Trabalhar Em Território Ocupado: A Palestina E Seu Povo. Em: *Caderno Crh*, Salvador, V. 20, N. 49, P. 135-149, Jan./Abr. 2007.

MOTA, Luana Rodrigues: Full Metal Alchemist e o processo de limpeza étnica: De Ishval a Palestina. Em: *Revista Convergência Crítica*, V. 1 , Nº 17, 2020.

NETO, Luiz Salgado: Construção e afirmação da identidade nacional palestina: da consciência de nação à luta pelo Estado. Em: *Aedos*, Num. 6, vol. 3, Janeiro - Junho 2010.

OLIVEIRA, Ana Paula Silva; PASSOS, Mateus Yuri. Joe Sacco: Jornalismo Literário em quadrinhos. Trabalho apresentado ao NP Produção Editorial, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom, Campus da Universidade Positivo, Curitiba, 2007.

OLIVEIRA, Fernanda Eisenbach de: A ilegitimidade do Estado de Israel. Em: *Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais da Faculdades do Brasil*, Jan/Jun, 2003.

OLIVEIRA, Luciana Garcia de: Os avanços e retrocessos de um compromisso histórico: o destino da causa palestina no Egito. Em: *Revista Al Zeytun – Revista Iberoamericana de investigación, análisis y cultura palestina*, nº 3, maio, 2018.

OLIVEIRA, Rafael Gustavo de: Palestina e categorias locais: diferenças entre usos terminológicos em produções bibliográficas e categorias palestinas locais. Em: *Diversitates International Journal*, Vol. 13, N.4. 2021.

_____: A Palestina é uma só: im/possibilidade de trânsito e experiências da cartografia a partir de músicos na Palestina. Em: Oriente médio e palestina pesquisados a Partir do Brasil: reflexões acadêmicas, marginais e críticas 1ª Edição Eletrônica, Ashjan Sadique Adi, Fábio Bacila Sahl (Orgs.) Navegando Publicações, 2020.

_____: Christian fundamentalism and the Israeli flag in Bolsonaro's Brazil. Würzburg: BRaS – Brazilian Research and Studies Center, vol. 2, nº 1. 2021.

_____: Cidadãos, quem? Os israelenses e sua relação com os “outros”. Em: Revista Angelus Novus, Ano VI, n. 9, pp. 63-80, 2015.

_____: An Old Diaspora: Histories of Militancy by Palestinians with a Northeastern Accent. Tradução de Frutuoso Santana. Em: LATIN AMERICAN PERSPECTIVES, Issue 226, Vol. 46 No. 3, May 2019.

PRATES, Daniele Regina Abilas: “Não quero lembrar... muito sofrimento”: percursos da memória entre os refugiados palestinos no Brasil. Horizontes Antropológicos (UFRGS. Impresso), v. 42, p. 133-152, 2014.

_____: Espaços habitados, lugares estendidos: a experiência dos refugiados palestinos no Brasil a partir de redes locais e transnacionais. Em: Leonardo SCHIOCCHET. (Org.). Entre o Velho e o Novo Mundo: a Diáspora Palestina Desde o Oriente Médio à América Latina. 1ed. Lisboa: Chiado, 2015, v. 1, p. 487-524.

RANGEL, Patrícia: Desenhando o conflito Israel-Palestina: narrativas e representações em HQs. Em: Malala, Revista Internacional De Estudos Sobre O Oriente Médio E Mundo Muçulmano, (3), 76-106, 2014.

RESENDE, F. A.; ROSSIGNOLI, L. O conflito Israel/Palestina como acontecimento jornalístico: análises de narrativas do jornal *Folha da Manhã* (1936/1946). *Galaxia* (São Paulo, Online), n. 30, p. 86-98, dez. 2015.

RIBEIRO, Zenilda Lopes: Geografias translocais na diáspora árabe palestina: estudo de caso em Barra do Garças-MT. Em: XIV Encontro Nacional de Pós-Graduação e pesquisa em Geografia. 10 – 15 out., 2021.

ROCHA, Ivan Esperança: O conflito israelo-palestino: entre o passado e o presente. Em: XVIII Simpósio Nacional de História, Florianópolis, 2015.

_____: Dominadores e dominados na Palestina do século I. Em: história, são paulo, 23 (1-2): 2004.

ROSA, Camila: Livre. Em: Diversitates International Journal, Vol. 13, N.4. 2021.

ROSENDO, Daniela; OLIVEIRA, Fabio A.G.: Viver no território ocupado: entrevista com Baha Hilo e Sandra Guimarães. Em: Diversitates International Journal, Vol. 13, N.4. 2021.

RUSSO, Guilherme Morgensztern: Palestina partida: os bantustões de Israel um estudo comparativo entre as normas institucionais de segregação nos territórios palestinos e na África do Sul do apartheid. Em: Malala, São Paulo v. 5, n. 7, abr. 2017.

SAAB, Luciana. O conflito entre Israel e Palestina em 2014: a solidariedade basta? Em: Malala, Revista Internacional De Estudos Sobre O Oriente Médio E Mundo Muçulmano, (3), 118-123, 2014.

SAHD, Fábio Bacila; TELES, Bárbara Caramuru: O colonialismo como marco interpretativo basilar do *apartheid* israelense: revisitando e ressignificando a questão. Em: Diversitates International Journal, Vol. 13, N.4, 2021.

_____: Palestinos: As vítimas ulteriores do holocausto. Em: Revista Tempo, Espaço e Linguagem (TEL), v. 2 nº 3 p.143-171 Set./Dez. 2011.

_____: A questão palestina como questão colonial e práxis intelectual de Edward Said. Em: Intellèctus, ano XIX, n. 2, 2020.

_____: O apartheid na Palestina/Israel: revisão crítica e comparativa das considerações da Yesh Din, B'Tselem e Human Rights Watch. Em: Bauru, v. 10, n. 1, p. 191-215, jan./jun., 2022.

SANTOS, Claudia: O discurso sobre a mulher nas organizações internacionais: uma análise aa onu e das mulheres palestinianas. Em: Revista de Iniciação Científica da FFC, Marília, v.16, n.2, p. 29-42, Jul. - Dez., 2016.

SANTOS, Norma Breda dos: A política externa do governo Lula com relação ao conflito Israel-Palestina. Em: História (São Paulo) v.33, n.2, p. 189-216, jul./dez. 2014.

SANTOS, Julia Caligiorne: As leis discriminatórias de Israel à luz do Direito Internacional. Em: Boletim Malala, n. 3, v. 2, abr. 2015.

SCHWAB, Reges; JUNG, Cleusa; QUEVEDO, Mateus; HOCK, Jessica: Sobre os rastros da reportagem: a experiência de duas repórteres brasileiras na Palestina. Em: Livro de Repórter: Autoralidade e Crítica das Práticas. Beatriz Marocco; Angela Zamin; Marcia Veiga da Silva (org). FACOS, Universidade Federal de Santa Maria, 2019.

SCHIOCCHET, Leonardo. Extremo Oriente Médio, Admirável Mundo Novo: a construção do Oriente Médio e a Primavera Árabe . Revista tempo do mundo / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Volume 3, número 2, (agosto 2011). – Brasília: Ipea, 2011

_____: Introdução: por uma antropologia assimétrica da palestinianidade. Em: SCHIOCCHET, Leonardo (Org.). Entre o Velho eu Novo Mundo: A Diáspora Palestina Desde o Oriente Médio à América Latina. 1a edição. Chiado Print, Lisboa, Portugal, Julho, 2015.

_____: Palestinian Sumud: Steadfastness, Ritual, And Time Among Palestinian Refugees. In: Palestinian Refugees: Different Generations, but One Identity. The Forced

Migration and Refugee Unit, The Ibrahim Abu-Lughod Institute of International Studies, Birzeit University, 2012.

SFEIR, Jihane: Fronteiras do “Outro” e a construção de “si”: o caso dos palestinos no Líbano, 1947 – 1952. Tradução: Amanda Dias, Gisele Fonseca Chagas, Gustavo Barbosa e Leonardo Schiocchet. Em: Antropolítica, Niterói, n.35, p.17-48, 2. sem. 2013.

SILVA, Vinícius Pedreira Barbosa da: Narrativas de uma nação: Representações da identidade palestina em Joe Sacco. Em: Ciberlegenda, n.34: Quadrinhos e Viagem, 2016.

SILVA, Vinícius Pedreira Barbosa da; MOTA, Célia Maria Ladeira: Narrativas de identidades no conflito israelo-palestino: experiências de palestinidade em Joe Sacco. Em: Revista Fronteiras – Estudos Midiáticos 19(3):301-312 setembro/dezembro 2017.

SORDI, Amanda de: Expressões da resistência: A arte contemporânea palestina. Em: Memo, Monitor do Oriente Médio, Março, 2022.

SOUZA, Valeska Bassi De; ZATTONI, Andreia Márcia. A Luta Pela Liberdade Na Profissão Das Historiadoras E No Ensino De História: Entrevista Com Dra. Ana Maria Marques. Em: Revista Outras Fronteiras, Cuiabá-Mt, Vol. 8, N.2, Ago./Dez., 2020.

STELLET, Thésila: Um olhar construtivista sobre o conflito Israel-Palestina: os quadrinhos de Joe Sacco e a mídia alternativa. Em: Oriente médio e palestina pesquisados a Partir do Brasil: reflexões acadêmicas, marginais e críticas 1ª Edição Eletrônica, Ashjan Sadique Adi, Fábio Bacila Sahd (Orgs.) Navegando Publicações, 2020.

STEPHAN, Claudia: Processo 'Parcialmente Imparcial': os Estados Unidos como Mediadores das Negociações de Paz entre Israel/Palestina. Em: Conjuntura Global, Vol.3, n. 4, out./dez., 2014.

TELES, Bárbara Caramuru: Al-Nakba e a Construção da Palestinidade. Em: Cadernos de Clio, Curitiba, v. 6, nº. 1, 2015.

TINOCO, Adonay Goes; TRAUMMAN, Andrew Patrick: Os Impactos Políticos E Sociais Do Hamas Na Palestina E Israel (1987 – 2014). Em: Revista Litteris, Dossiê Oriente Médio A Partir Do Brasil, N.16, Janeiro, 2016.

TORRES, María Paulina Castro: Jogos de verdade no vestibular chileno na polêmica pela ocupação do território palestino por Israel. Em: Educ. Pesqui., São Paulo, v. 45, 2019.

UEBEL, Roberto Rodolfo Georg; MOHAMMED, Yasmin: A integração regional e integralização dos imigrantes palestinos e refugiados sírios: aportes e comparação entre os casos do MERCOSUL (Brasil) e Liga Árabe (Jordânia). Em: OIKOSm Rio de Janeiro, Volume 15, n.1, 2016.

WADI, Shahd: Leila Khaled: da resistência ao corpo. Em: Diversitates International Journal, Vol. 13, N.4, 2021.

ZAMORA, Pablo César Rosales: A "responsabilidade de proteger" em situação de ocupação estrangeira: Palestina debaixo do jugo de Israel. Em: Malala, Revista Internacional De Estudos Sobre O Oriente Médio E Mundo Muçulmano, (3), 68-75, 2014.

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO

AGUIAR, Paula Hohgrawe de: Os acordos de Oslo (1993) – Consequência e causa das intifadas. Trabalho de Conclusão de Curso, Relações Internacionais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

CABRAL, Lillian Lyigihane da Silva. A questão Palestina: o conflito x a diplomacia. Monografia de graduação. Departamento de história da UFRN. Natal, 2007.

FARIAS, Bruno Alexsander Rosário Farias: Relações internacionais e cinema verdade, memória, identidade e o caso da palestina. Trabalho de Conclusão de Curso. Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, 2020.

FRIAS, Débora Pinese: Desenhando a ocupação israelense: traços de denúncia de uma limpeza étnica em *Palestina*, de Joe Sacco (1948-1992). Trabalho de Conclusão de Curso, Licenciatura em História, Universidade Federal de São Paulo, 2021.

JOSINO, Victor Guilherme Mota Josino: Arte palestina: fragmentação, memória e identidade na produção artística de Sliman Mansour, Mona Hatoum e Kamal Boullata. Trabalho de Conclusão de Curso. Bacharelado em Teoria, Crítica e História da Arte. Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

MARTINS, Melissa Cristina de Carvalho: Paisagem, literatura e Questão Palestina: a poesia de Mahmud Darwich sob o prisma da geografia cultural. Monografia. Licenciatura em Geografia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. São Paulo, 2021.

LABES, Marília Goldschmidt: Jornalismo em quadrinhos: recursos subjetivos nas entrevistas desenhadas de Ricardo Siri Liniers. Monografia. Centro de Comunicação e Expressão, Departamento de Jornalismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

SOARES, Ana Angélica Rodrigues de Andrade: “Sou louco porque amo você”: Cinema de poesia e reflexões sobre a identidade nacional dos palestinos nos filmes de Elia Suleiman. Trabalho de Conclusão de Curso, Bacharelado em Comunicação Social, Universidade Federal de Juiz de Fora. Juíz de Fora, 2007.

SUZART, Suzi Leite: Pinkwashing israelense: invocação de direitos humanos LGBTQIA+ e a estratégia do Estado de Israel de desviar a atenção sobre o confronto colonial mantido contra palestinos. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2022.

DISSERTAÇÕES

AMORA, Badra El Cheikh Tanure: Quando é a Palestina? O tempo palestino através da ficção científica de Larissa Sansour. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, 2022

BASSI, Danilo Martins Guiral: A ideia de um Estado Binacional na Palestina histórica: conceitos, evolução histórica e perspectivas na atualidade. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade de São Paulo, 2016.

BASTOS, Fabiane Cristina de Freitas Assaf: A política externa brasileira para o Oriente Médio: a Questão Palestina (1947 – 1993) Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021.

CARVALHO, Juliana Ferreira de: A Palestina na mídia ocidental: olhares sobre a violência no Jornal Nacional Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022.

DAWUD, Hanin Majdi Waleed Mustafa Kassem: A missão olímpica rio 2016: locutores palestinos em questão. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2020.

GALVÃO, Nina Fernandes Cunha: Lábios para assoviar: memória, política e a questão palestina. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direito e Outras Legitimidades da Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

GOMES, Aura Rejane: A questão da Palestina e a fundação de Israel. Dissertação de Mestrado em Ciência Política. Universidade de São Paulo, 2001.

GOMES, Júlia Tibiriçá Diegues: Dimensões cibernéticas da colonialidade, controle e resistência na Palestina Ocupada. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Universidade de São Paulo, 2018.

HAZIN, Hissa Mussa: Imigrantes palestinos, identidades brasileiras: compreendendo a identidade palestina e as suas transformações. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.

HEJLEH, Norma Ismail Abu: Fadwa Tuqan: a poetisa palestina. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Estudos Árabes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

HUBERMAN, Bruno. Judaização da Palestina Ocupada: Colonização, Desapropriação e Deslocamento em Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Faixa de Gaza entre 1967 e 2013. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.

MARCOSSI, Bianca Albuquerque: Entre fantasmas, esperanças e crenças: a angústia do “sionismo de esquerda” no Brasil. Dissertação (mestrado), Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018.

MATOS, Soraya Misleh de: Qaqun: história e exílio de um vilarejo palestino destruído em 1948. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Estudos Judaicos e Árabes do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013.

MONTEIRO, Giovanna Lucio: A guerra que tem rosto de mulher: a rotinização da violência a partir das infraestruturas na Cisjordânia palestina. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Universidade, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

MOREIRA, Fernanda dos Santos Silveira: Representações de Jerusalém na literatura: a cidade sonhada de Moacyr Scliar e a cidade dessacralizada de Amós Oz. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

OLIVEIRA, Luciana Garcia de: A diáspora palestina no Brasil – a FEPAL: trajetórias, reivindicações e desdobramentos (2000-2012). Dissertação de Mestrado. Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Judaicos e Árabes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

OLIVEIRA, Rafael Gustavo de: *Selah Al Museka*: Uma etnografia das produções e práticas musicais palestinas. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

PETERS, Roberta: Imigrantes palestinos, famílias árabes: um estudo antropológico sobre a recriação das tradições através das festas e rituais de casamento. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

PORTO, Fábio Sampaio Porto: As mediações da comida árabe na vida cotidiana de membros de origem palestina do grupo juventude Sanaúd. Dissertação (Mestrado), Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

PRATES, Daniele Regina Abilas: O Fio de Ariadne: deslocamento, heterotopia e memória entre refugiados palestinos em Mogi das Cruzes, Brasil, e Burj al-Barajneh, Líbano. Dissertação (mestrado), Antropologia, Universidade Federal Fluminense, 2012.

RATTO, Michelle Julianne Souza: Políticas do testemunho: uma análise etnográfica do Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.

RIBEIRO, André Regufe: Do Nakba às letras de sangue. Testemunho e história palestina na obra de Susan Abulhawa. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020.

SAAB, Luciana: O projeto de paz de Oslo: considerações e críticas sobre as origens do processo de paz Israel-Palestina (1991-1995). Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016.

SALES, Anselma Garcia de: A Construção da Identidade Palestina: Análise Discursiva do Poema “Carteira de Identidade”, de Mahmud Darwish, e outros textos palestinos. Dissertação de Mestrado. Letras, Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Árabe. Universidade de São Paulo, 2010.

SILVA, Ana Paula Maielo: O Papel Da Democracia Na Construção Do Estado Palestino E Na Resolução Do Conflito Palestino-Israelense. Dissertação De Mestrado. Programa De Pós-Graduação Em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unicamp, Unesp, Puc-Sp), São Paulo, Junho De 2006.

SILVA, Vinícius Pedreira Barbosa da: Narrativas jornalísticas em quadrinhos: Representações de identidade palestina em Joe Sacco. Dissertação de Mestrado. Comunicação Social. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, 2017.

TELES, Barbara Caramuru. La Tierra Palestina es más cara que el oro: narrativas palestinas em disputa. Dissertação de Mestrado em Antropologia. Universidade Federal do Paraná, 2017.

VIEIRA, José Rodolfo: Viagem pictoresca à Palestina: táticas e estratégias nas representações do conflito israelo-palestino de Joe Sacco em *Palestine* (1992-1996). Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2017.

VOMERO, Maria Fernanda Cecon: Teatro e direitos humanos: ética e estética como forma de resistência. Dissertação de Mestrado, Artes Cênicas. Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

ZAYED, Israel Aparecido Da Silva Júnior: Handala e as fronteiras para descolorir: os cartuns de Naji Al-ali, insurgências poéticas e epistêmicas na luta de libertação popular palestina. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Culturais (PPGCult) do Campus de Aquidauana, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Aquidauana, 2022.

TESES

BARKAY, Rafaela: A Mãe como Testemunha e Agente de Transformação: Emoções na Política e uma Brecha no Conflito Israelense-Palestino. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em Estudos Judaicos e Árabes do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

CAMPOS, Geraldo Adriano Godoy de: Por uma filosofia da espera e da permanência: o tempo no cinema de Elia Suleiman e Kamal Aljafari. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Universidade de São Paulo, 2019.

GUGLIELMINI, Luiza Angélica Oliveira: Palestinos em Manaus: cultura e identidade através da primeira geração. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2022.

HUBERMAN, Bruno. A colonização neoliberal de Jerusalém após Oslo: desenvolvimento, pacificação e resistência em Palestina/Israel. Tese (doutorado), Relações Internacionais. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020.

MARINHO, Havana Alícia de Moraes Pimentel: Ocupação israelense na Palestina: colonialidade, geopolítica e violações de direitos. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Agosto 2015.

OLIVEIRA, Rafael Gustavo de: *Al Dakhel*, cartografias como experiência: reflexões a partir de um trabalho de campo na Palestina. Tese (doutorado). Pós-Graduação em Antropologia, Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2020.

OTHMAN, Helena de Moraes Manfrinato: Dos quadros de guerra à participação: socialidade, redes de *ajuda* e política na ocupação urbana Leila Khaled. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de São Paulo, 2022.

PACHECO, Arturo Benito Hartman: A reformulação globalizada do espaço e da violência na Palestina: o mecanismo geopolítico global-local dos Acordos de Oslo. Tese de Doutorado em Relações Internacionais. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2020.

SAHD, Fábio Bacila: As violações impunes de direitos humanos e humanitários dos palestinos vivendo sob a ocupação israelense: possíveis interpretações. Tese (doutorado), Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, Universidade de São Paulo, 2017.

SANTOS, Anderson Guerreiro Dos: As Escritas De Um “Eu” Em Trânsito: Deslocamentos E Identidades Na Literatura Contemporânea. Tese De Doutorado Em Literatura Comparada. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022.

SCIOCCHET, Leonardo: Refugee Lives: Ritual and Belonging in two Palestinian Refugee Camps in Lebanon. PhD Dissertation. Graduate School of Arts and Sciences, Boston University, 2011.

SILVA, Ana Paula Maielo: A Política Palestina: Construção, Dinâmicas e Desdobramentos. Tese de Doutorado em Ciência Política. Universidade Estadual de Campinas, 2012.

TELES, Barbara Caramuru. "La resistencia palestina es mujer y está furiosa": palestinidades em diáspora a partir dos marcadores sociais de diferença: um olhar interseccional. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Florianópolis, 2023.

ZUCCHI, Luciano Kneip: Implantação do estado de Israel e a gênese dos conflitos israelo/árabes. Tese (doutorado). Relações Internacionais, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2020.

Referências bibliográficas

AL-MALKI, Majdi. Researching in an Unsuitable Environment: The Palestinian Case. In: Critical Research In The Social Sciences: A Transdisciplinary East-West Handbook. Published by the Ibrahim Abu-Lughod Institute of International Studies. Birzeit University and the Institute for Social Anthropology Austrian Academy of Sciences. Birzeit University, 2011.

ALI, Zarefa. A Narration Without an End: Palestine and the Continuing Nakba. The Ibrahim Abu-Lughod Institute of International Studies , Birzeit University, 2013.

DUMONT, Louis. Homo Hierarchicus; an Essay on the Caste System. University of Chicago Press, Chicago, 1970.

MONTENEGRO, Silvia. La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay: Globalización y construcción social del espacio. Em: XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara, 2007.

أشرف نافذ عبد الحفيظ أبو سالم: تداعيات حرب لبنان عام 1982 م على القضية الفلسطينية رسالة ماجستير. القدس- فلسطين. بكالوريوس العلوم السياسية من الجامعة الأردنية عمان المملكة الأردنية الهاشمية. 2009.

ارنيا زكريا خليل ذوقان. أسئلة التعليم في القدس وانعكاسه على الهوية والثقافة الفلسطينية واستراتيجيات المواجهة 2015 م- 2022 م. بكالوريوس: تنمية مجتمع محلي. قدم ت هذه الرسالة إستك مالا لم تطلبات درجة ال ماجستير. في الد ارسات ال مقدسية بكلية العلوم الإن سانية في جام عة القدس. 2022.

غادة علي السمان. التجربة البيروقراطية في القطاع العام الفلسطيني في الضفة الغربية. كلية الدراسات العليا. برنامج الدكتوراه في العلوم الاجتماعية. جامعة بيرزيت، فلسطين. 2023.

ياسر أحمد محمد شلب ي. تأني ارت الهجرة الدولية على القرى الجبلية في فلسطين: قرى شمال شرق ارم الل نموذج ا. أطروحة دكتوراه في العلوم الاجتماعية. الفلسفة في العلوم الاجتماعية من كلية الدراسات العليا في جامعة بيرزيت، فلسطين. 2022.